

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Leseförderung in der 1. Klasse
mit dem Lehrmittel «Die Sprachstarken 1»
Eine Analyse

eingereicht von: Carmen Eggenberger

Begleitung: Marc Ribaux

Datum der Abgabe: 16. November 2025

Abstract

In der vorliegenden Arbeit wird das Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) untersucht. Dabei interessierte die Frage, inwiefern mit diesem Lehrmittel Vorläuferfertigkeiten und Teilkomponenten der Lesekompetenz gefördert werden können.

Der Theorieteil fasst Erkenntnisse zur Leseförderung im Anfangsunterricht zusammen. Dabei zeigt sich, dass leseschwache Schüler:innen systematischen Unterricht benötigen, während durchschnittliche Leser:innen von offenem, kreativem Leseunterricht profitieren (Lenhard, 2019, S. 124). Die Analyse des Lehrmittels verdeutlicht, dass das Lehrmittel zahlreiche Materialien zur Leseförderung bereitstellt und sich durch eine hohe Differenzierung im Unterricht auszeichnet. Für leseschwache Schüler:innen ist jedoch zusätzliches Material im Bereich des phonologischen Rekodierens erforderlich.

Abkürzungsverzeichnis

AH: Arbeitsheft

BB: Begleitband

DB: Didaktikband

GPK: Graphem-Phonem-Korrespondenz

KV: Kopiervorlage

LdS: Lesen durch Schreiben

LRS: Lese-Rechtschreibstörung

SHP: Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge

VK: Vokal-Konsonant

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Persönliche Begründung der Themenwahl	1
1.2 Heilpädagogische Relevanz	2
1.3 Fragestellung	3
1.4 Zielsetzung	3
1.5 Aufbau der Masterarbeit	3
2. Forschungsmethodik	4
2.1 Forschungsvorgehen nach Mayring	4
2.2 Beschreibung des Vorgehens	5
2.3 Ausgewählte Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung	7
3. Theoretische Grundlagen	8
3.1 Das deutsche Schriftsystem	8
3.1.1 Phonologisches Prinzip	8
3.1.2 Silbisches Prinzip	10
3.1.3 Morphemisches Prinzip	10
3.2 Der ungestörte Leseerwerb	11
3.2.1 Zwei-Wege-Theorie der Worterkennung	11
3.2.2 Phasenmodell der Leseentwicklung	12
3.2.2.1 Logographische Stufe	12
3.2.2.2 Alphabetische Stufe	12
3.2.2.3 Orthografische Stufe	13
3.3 Verschiedene methodische Ansätze im Erstleseunterricht	14
3.3.1 Synthetische Leselehrmethode	14
3.3.2 Der Spracherfahrungsansatz	15
3.3.3 Silbenanalytische Methode	15
3.3.4 Zusammenhang Lesen und Rechtschreiben im Anfangsunterricht	16
3.3.5 Ergebnisse methodenvergleichender Studien	16
3.4 Lese-Rechtschreibstörung	19
3.4.1 Ursachen	20

3.4.2	Früherkennung von Risikokindern	24
3.5	Förderung des Schriftspracherwerbs mit Fokus Lesen	25
3.5.1	Phonologische Bewusstheit	25
3.5.2	Erwerb der Phonem-Graphem-Korrespondenz	32
3.5.3	Erlernen des phonologischen Rekodierens	36
3.5.4	Übergang vom phonologischen Rekodieren zur automatisierten Worterkennung.	40
3.5.5	Leseverständnis auf Wort- und Satzebene.....	42
3.5.6	Förderung des Leseinteresses und der Lesemotivation	42
3.5.7	Differenzierung im Unterricht.....	43
3.5.8	Direkte Instruktion	46
3.5.9	Einbezug der Eltern.....	47
4.	Darstellung der Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse	49
4.1	Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne.....	49
4.2	Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne	49
4.3	Graphem-Phonem-Korrespondenz und Phonem-Graphem-Korrespondenz.....	50
4.4	Phonologisches Rekodieren.....	52
4.5	Silbengliederung	55
4.6	Automatisierung von Silben, Graphemfolgen oder häufigen Wörtern	56
4.7	Material auf verschiedenen Niveaustufen oder Hinweise zur Differenzierung.....	57
4.8	Überprüfung des Lernstandes oder des Lernfortschritts	61
4.9	Einbindung der Eltern.....	62
5.	Beantwortung der Fragestellung	63
5.1	Beantwortung der Unterfragen	63
5.2	Beantwortung der Hauptfrage	65
6.	Relevanz der Befunde für die Berufspraxis und Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis	67
7.	Evaluation des Forschungsvorgehens	69
7.1	Evaluation der Gütekriterien	70
7.2	Reflexion des persönlichen Lernprozesses	71

8.	Ausblick.....	72
9.	Quellenverzeichnis	73
9.1	Abbildungsverzeichnis.....	73
9.2	Tabellenverzeichnis.....	73
9.3	Literaturverzeichnis	74
10.	Anhang	80
I.	Kodierleitfaden	81
II.	Übersicht Fundstellen im Lehrmittel «Die Sprachstarken 1».....	83
III.	Deutschlehrmittel Thurgau	98
IV.	Übungsmöglichkeiten zum phonologischen Rekodieren aus Mayer, 2022b	100
V.	Lebenslauf Verfasserin.....	101

1. Einleitung

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit dem Thema Leseförderung in der ersten Klasse auseinander und untersucht, inwiefern Vorläuferfertigkeiten und Teilkomponenten der Lesekompetenz mit dem Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» gefördert werden können.

In diesem Kapitel wird die Themenwahl begründet, die Fragestellung und das Ziel der Arbeit aufgezeigt sowie der Aufbau der Arbeit vorgestellt.

1.1 Persönliche Begründung der Themenwahl

Lesen zu können ist eine wichtige Fertigkeit für viele Fächer in der Schule und für das Alltagsleben. Lesen können stellt eine Schlüsselkompetenz dar (Lenhard, 2019, S. 11).

Dies war mir in meiner sechsjährigen Berufstätigkeit als Klassenlehrperson der dritten und vierten Klasse schon immer bewusst. Vor allem mittels Vielleseverfahren habe ich versucht, die Kinder im Lesen zu fördern. Dabei verfolgte ich den Grundsatz, dass eine hohe Lesemenge zu einer Verbesserung der Lesekompetenz führt. Für einen Grossteil der Schüler:innen konnte eine positive Wirkung dieses Förderansatzes festgestellt werden, was sich in einer Verbesserung ihrer Leseleistung zeigte. Allerdings gab es auch Schüler:innen, die in ihrer Leseentwicklung stehen zu bleiben schienen. Ein Teil dieser Kinder las stockend, ein anderer Teil der Kinder erriet Wörter beim Lesen und wiederum ein anderer Teil der Kinder las zwar ziemlich genau, aber sehr langsam. Diese Schüler:innen wiesen nur marginale Fortschritte im Leseerwerb auf. Auch waren diese Schüler:innen meist nicht von sich aus zum Lesen motiviert, während andere Kinder die Bibliotheksstunde kaum erwarten konnten und ein Buch nach dem anderen verschlangen. In Gesprächen mit den Klassenlehrpersonen der ersten und zweiten Klasse stellte sich heraus, dass die meisten dieser Kinder bereits in der ersten und zweiten Klasse Schwierigkeiten beim Lesen aufwiesen.

Fasziniert war ich immer wieder, wenn mir die Erstklasslehrpersonen erzählten, dass viele Kinder, kaum hat das Schuljahr gestartet, bereits erste Wörter und einige Wochen später sogar Sätze lesen können. Nun bin ich seit zwei Jahren als Schulische Heilpädagogin in der Regelschule von der ersten bis sechsten Klasse im Kanton Thurgau tätig und begleite ebenfalls Kinder der ersten Klasse. Der Leseerwerbprozess in der ersten Klasse fasziniert mich nach wie vor. Ich bin erstaunt, wie ein Grossteil der Kinder das Erkennen von Buchstaben, Wörtern und Sätzen scheinbar mühelos erlernt. Daneben sehe ich im Unterrichtsalltag aber auch Kinder, die sich mit dem Lesen abmühen und denen es wenig gelingt, ein Wort zu lesen, während andere Kinder bereits ganze Sätze lesen und verstehen. Ich frage mich, wie alle Kinder in der ersten Klasse im Lesen gefördert werden können, insbesondere auch Kinder, die mehr Schwierigkeiten im Lesen aufweisen als andere.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Die PISA-Studie im Jahr 2022 hat aufgezeigt, dass 25% der 15jährigen Schweizer Jugendlichen die Mindestanforderungen im Lesen nicht erreichen (Erzinger, Pham, Prospero, & Salvisberg, 2023, S. 25). Dieser Wert hat sich im Vergleich zur PISA-Studie im Jahr 2015 sogar noch erhöht. Damals waren es 20% der Jugendlichen, die die Mindestanforderungen im Lesen nicht erfüllten (Konsortium PISA.ch, 2018, S. 42). Der Wert hängt mit dem sozioökonomischen Status der Jugendlichen zusammen (Erzinger et al., 2023, S. 103f.). Nichtsdestotrotz können die Lehrpersonen mit angemessener Förderung die Lesekompetenz ihrer Schüler:innen beeinflussen (Lenhard, 2019, S. 46). Wichtig ist, dass die Leseförderung bereits früh beginnt. Studien haben gezeigt, dass Kinder, die in der ersten Klasse ungenügend lesen, ohne entsprechende Förderung auch in der achten Klasse noch ungenügende Leser:innen sein werden (Hulstender, Olson, Willcutt, & Wadsworth, 2010). Deshalb ist es zentral, Kinder mit Schwierigkeiten im Leselernprozess frühzeitig zu erkennen und angemessen zu fördern. Dadurch können die Fähigkeiten der leseschwachen Schüler:innen deutlich zunehmen (Lenhard, 2019, S. 46). Auch gemäss Mayer (2022b, S. 7) kommt dem schriftsprachlichen Anfangsunterricht eine bedeutende Rolle zu, um langfristigen Schwierigkeiten im Lesen präventiv vorzubeugen und das Risiko für umfassende Lernschwierigkeiten zu reduzieren. Mayer (ebd.) schreibt, dass Kinder, die in den ersten beiden Schuljahren nicht in ausreichendem Masse Lesen erlernen, auch im Jugend- und Erwachsenenalter häufig Schwierigkeiten im automatisierten Leseprozess und im Textverständnis zeigen. Seiner Meinung nach ist es notwendig, dass Lehrpersonen im Handel erhältliche Lehrmaterialien nicht einfach unreflektiert im Unterricht einsetzen, sondern eine effektive und auf die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Schüler:innen ausgerichtete Förderung anbieten. Auch gemäss Fischer und Gasteiger-Klicpera (2013, S. 63) sollte eine wirksame Prävention von Leseschwierigkeiten früh, intensiv und systematisch einsetzen.

In der vorliegenden Arbeit interessiert deshalb, wie das im Kanton Thurgau zu den obligatorisch zählenden Deutschlehrmittel «Die Sprachstarken 1» bezüglich Leseförderung aufgebaut ist und welche Bereiche der Leseförderung es abdeckt. Dieses Wissen kann in der Praxis dazu dienen, das Lehrmittel zur optimaleren und effektiveren Förderung der Lesekompetenz einzusetzen sowie allfällig fehlende Förderbausteine zu ergänzen. Das ermöglicht den Schulischen Heilpädagog:innen, die Lehrpersonen bezüglich des Einsatzes des Lehrmittels sowie bei Fragen zur Leseförderung in der ersten Klasse besser beraten zu können.

1.3 Fragestellung

Inwiefern können mit dem Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» Vorläuferfertigkeiten und Teilkomponenten der Lesekompetenz gefördert werden?

Unterfragen:

- Welche Vorläuferfertigkeiten und Teilkomponenten der Lesekompetenz sollten gemäss theoretischen Erkenntnissen in der ersten Klasse gefördert werden?
- Wie können Kinder mit Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens gezielt unterstützt werden?

1.4 Zielsetzung

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, das Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» anhand der qualitativen Inhaltsanalyse in Bezug auf die Fragestellung zu analysieren. Es interessiert dabei, inwiefern die Förderung einzelner Teilkomponenten der Lesekompetenz im Lehrmittel berücksichtigt werden, um Aufschluss darüber zu gewinnen. Ziel ist es nicht, den praktischen Einsatz des Lehrmittels in einer Klasse zu testen, sondern Erkenntnisse zu erhalten, welche Bereiche der Leseförderung in den einzelnen Lehrmittelteilen berücksichtigt werden.

1.5 Aufbau der Masterarbeit

Im ersten Teil dieser Masterarbeit wird das Forschungsvorgehen beschrieben. Gewählt wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring (2015).

Anschliessend wird im Kapitel «Theoretische Grundlagen» ein Überblick über die Themen Aufbau des deutschen Schriftsystems, Leseerwerb, Lese-Rechtschreibstörung und Leseförderung im Anfangsunterricht gegeben.

Darauf folgt die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse des Lehrmittels «Die Sprachstarken 1».

In Kapitel 5 wird die Fragestellung beantwortet und in Kapitel 6 die Relevanz der Befunde für die heilpädagogische Praxis reflektiert sowie Schlussfolgerungen gezogen.

Abschliessend wird das Forschungsvorgehen reflektiert und ein Ausblick auf mögliche weiterführende Forschungsthemen und -fragen gegeben.

2. Forschungsmethodik

In diesem Kapitel werden sowohl die gewählte Forschungsmethodik wie auch das Forschungsvorgehen beschrieben.

2.1 Forschungsvorgehen nach Mayring

In der vorliegenden Masterarbeit kommt die qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring (2015) als Forschungsmethode zum Einsatz. Die qualitative Inhaltsanalyse ist ein systematisches Verfahren zur Auswertung von Textmaterial, weshalb sie sich zur Beantwortung der Fragestellung der vorliegenden Arbeit eignet. Inhaltliche Strukturen und zentrale Aussagen aus dem Datenmaterial werden nachvollziehbar, theoriegeleitet und unter Einbezug der spezifischen Fragestellung untersucht und erschlossen. Die Methode ist geprägt durch ein regelgeleitetes Vorgehen, welches die Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Analyse gewährleistet (ebd.). Aus dem umfangreichen Datenmaterial des Lehrmittels «Die Sprachstarken 1» können so die relevanten Informationen zur Beantwortung der Fragestellung herausgefiltert werden.

Ein wesentliches Element der qualitativen Inhaltsanalyse ist das Kategoriensystem. Für diese Arbeit wurde es deduktiv, das heisst anhand theoretischer Vorannahmen, entwickelt. Abbildung 1 zeigt den Ablauf des Forschungsprozesses. Aufgrund der Komplexität wurde in dieser Arbeit auf Schritt 7 verzichtet.

Abbildung 1: Ablaufmodell der strukturierenden Inhaltsanalyse (Mayring, 2015, S. 98)

2.2 Beschreibung des Vorgehens

2.2.1 Bestimmung der Analyseeinheiten

Für diese Arbeit wurde das Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» ausgewählt. Dieses Lehrmittel zählt zu den obligatorischen Deutschlehrmitteln im Kanton Thurgau und ist seit 2022 erhältlich. Somit gehört es neben dem Lehrmittel «Deutsch Eins», welches ebenfalls 2022 herausgegeben wurde, zu den aktuellsten erarbeiteten obligatorischen Deutschlehrmitteln im Kanton Thurgau und ist deshalb interessant zu analysieren. Die Inhalte und Aufgaben des Lehrmittels «Die Sprachstarken 1» richten sich an den sechs Kompetenzbereichen im Fachbereich Deutsch des Lehrplans 21 (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben, Sprache(n) im Fokus und Literatur im Fokus) aus (Brinkmann, Jurt Betschart, & Hurschler Lichtsteiner, 2022, S. 11). Der Unterricht folgt dem Spracherfahrungsansatz und geht dabei von einem offenen Anfangsunterricht aus. Das Lesen baut auf dem alphabetischen Prinzip auf (Brinkmann et al., S. 18 - 25). Das Lehrmittel umfasst fünf Arbeitshefte für die Kinder (Arbeitsheft «Hören und Sprechen», Arbeitsheft «Schreiben», Arbeitsheft «Lesen», Arbeitsheft «Buchstaben» und Arbeitsheft «Schrift»), eine Anlauttabelle, drei digitale Lernwerkstätte («Hör-Werkstatt», «Buchstaben-Werkstatt» und «Wörter-Werkstatt»), 15 Lesebüchlein, eine Kartei «Tiger-Box», ein Stempelset «5 Buchstaben-Elemente», ein Anlautposter, ein Begleitband für die Lehrperson, Digitale Inhalte auf meinklett.ch für die Lehrperson, eine digitale Ausgabe der Arbeitshefte und der Anlauttabelle für die Lehrperson und ein Didaktikband «Wie Kinder sprechen, lesen und schreiben lernen».

Alle Teile des Lehrmittels, das heisst Begleitband, Arbeitshefte, interaktive Lernwerkstätte etc., wurden gesichtet und der Analyse unterzogen.

2.2.2 Theoriegeleitete Festlegung der Strukturdimensionen

Die Dimensionen wurden auf Basis theoretischen Wissens aus der Fachliteratur zum Thema Leseförderung im Anfangsunterricht und Leseförderung bei LRS abgeleitet. Die festgelegten Dimensionen bildeten den Analyserahmen, innerhalb dessen das Material des Lehrmittels «Die Sprachstarken 1» in einem nachfolgenden Schritt systematisch untersucht wurde.

2.2.3 Zusammenstellung des Kategoriensystems

Für die qualitative Inhaltsanalyse wurde ein theoriegeleitetes Kategoriensystem entwickelt. Die Kategorien wurden auf Basis zentraler theoretischer Konzepte zur Leseförderung im Anfangsunterricht sowie zur Unterstützung von Kindern mit Lese- und Rechtschreibstörungen erstellt. Als Grundlage dienten theoretische Erkenntnisse zu den Bereichen phonologische Bewusstheit, Buchstabenkenntnis, phonologisches Rekodieren, automatisierte Worterkennung und differenzierende Fördermassnahmen.

Nachfolgend werden die Dimensionen und Unterkategorien des Kategoriensystems in Tabelle 1 aufgeführt:

Tabelle 1: Dimensionen und Unterkategorien des Kategoriensystems (Verfasserin)

Dimension	Unterkategorie
Übungsangebot	Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne
	Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne
	Graphem-Phonem-Korrespondenz und Phonem-Graphem-Korrespondenz
	Phonologisches Rekodieren
	Silbengliederung
	Automatisierung von Silben, Graphemfolgen oder häufigen Wörtern
Differenzierung	Material auf verschiedenen Niveaustufen oder Hinweise zur Differenzierung
	Überprüfung des Lernstandes oder des Lernfortschritts
	Einbindung der Eltern

2.2.4 Formulierung von Definitionen und Ankerbeispielen

In einem nächsten Schritt wurden zu jeder einzelnen Kategorie eine Definition und ein Ankerbeispiel formuliert (siehe Kodierleitfaden im Anhang I). Die Definitionen dienen dazu, die inhaltliche Ausrichtung der jeweiligen Kategorie klar einzugrenzen und eine einheitliche Zuordnung im Rahmen der Analyse zu gewährleisten (Mayring, 2015). Ankerbeispiele sind exemplarische Textstellen oder Aufgabenformate aus dem untersuchten Datenmaterial und veranschaulichen die jeweilige Kategorie in besonders typischer Weise. Die Ankerbeispiele tragen zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Analyse bei und dienen als konkrete Orientierungshilfe während des Codierprozesses (ebd.).

2.2.5 Materialdurchlauf und Fundstellenbezeichnung

Die Inhalte des Lehrmittels wurden mithilfe des Kategoriensystems durchforstet und relevante Textstellen und Aufgabenformate der entsprechenden Kategorie zugeordnet. Nach einem ersten Versuch wurde das Kategoriensystem nochmals leicht angepasst und bei der Unterkategorie «phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne» die Definition erweitert, damit alle passenden Textstellen dieser Unterkategorie zugeordnet werden konnten.

2.2.6 Materialdurchlauf: Bearbeitung und Extraktion der Fundstellen

Textstellen, welche zur gleichen Kategorie codiert wurden, wurden zusammengestellt. Das codierte Datenmaterial wurde in der Übersicht Fundstellen (siehe Anhang II) strukturiert und zusammengefasst.

2.2.7 Ergebnisaufbereitung

Die Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse wurden abschliessend im Kapitel «Darstellung der Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse» als Bericht zusammenfassend dargestellt und interpretiert.

2.3 Ausgewählte Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung

In dieser Arbeit wurden vier ausgewählte Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung nach Mayring (2016) berücksichtigt, welche nachfolgend vorgestellt werden.

2.3.1 Regelgeleitetheit

Qualitative Forschung erfordert die Einhaltung bestimmter Verhaltensregeln. Das Material soll systematisch bearbeitet werden. Durch ein schrittweises und sequenzielles Vorgehen wird die Qualität der Interpretation gewährleistet. Die Grundlage dafür bildet ein strukturierter Analyseprozess, der in einzelne Schritte gegliedert ist (siehe Ablaufmodell Abbildung 1). Im Vorfeld werden die Analyseschritte festgelegt und die Analyse erfolgt systematisch nach dem Ablaufmodell. Es ist möglich, vorgeplante Analyseschritte zu modifizieren. Jedoch wird versucht, möglichst systematisch vorzugehen (Mayring, 2016, S. 145f.).

2.3.2 Verfahrensdokumentation

Der Forschungsprozess wird genau dokumentiert, damit er nachvollzogen werden kann. Die Dokumentation umfasst das Vorverständnis, die Zusammenstellung des methodischen Vorgehens und die Umsetzung der Datenerhebung und -auswertung (Mayring, 2016, S. 144f.).

2.3.3 Argumentative Interpretationsabsicherung

Interpretationen müssen begründet werden. Das Vorverständnis und die jeweilige Interpretation müssen übereinstimmen, damit die Deutung durch theoretische Überlegungen geleitet ist. Mögliche Unstimmigkeiten werden erklärt. Alternativdeutungen können helfen, die Interpretation zu sichern und zu begründen (Mayring, 2016, S. 145).

2.3.4 Triangulation

Um die Qualität der Forschung zu steigern, werden verschiedene Datenquellen, unterschiedliche Theorieansätze und Interpreten miteinander verknüpft. Dadurch kann ein umfassenderes Bild des Untersuchungsgegenstandes gewonnen und die Aussagekraft und Vertrauenswürdigkeit der Forschungsergebnisse erhöht werden (Mayring, 2016, S. 147f.).

3. Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel wird ein Überblick über die theoretischen Hintergründe, die zur Beantwortung der Fragestellungen wichtig sind, gegeben.

Im ersten Teil werden zunächst die Grundlagen des deutschen Schriftsystems dargelegt, der Ablauf des ungestörten Leseerwerbs beschrieben und verschiedene methodische Ansätze im Erstleseunterricht aufgezeigt. Darauf folgt die Auseinandersetzung mit Lese-Rechtschreibstörungen und abschliessend wird die Förderung des Schriftspracherwerbs mit Fokus Lesen thematisiert.

3.1 Das deutsche Schriftsystem

Dieses Unterkapitel vermittelt Wissen zum deutschen Schriftsystem und zeigt den Zusammenhang zwischen Lautsprache und der deutschen Schriftsprache auf. Es ist wichtig zu verstehen, wie das deutsche Schriftsystem funktioniert, um die verschiedenen Stolpersteine im Leseerwerbprozess, aber auch die Förderbausteine in der deutschsprachigen Leseförderung, besser nachvollziehen zu können.

Wird das deutsche Schriftsystem mit anderen Sprachen verglichen, zeigt sich, dass es, beispielsweise im Gegensatz zum Englischen, als relativ transparent eingestuft und oft auch als lautorientierte Alphabetschrift bezeichnet wird (Mehlem, 2024, S. 32). Damit gemeint ist, dass die Graphem-Phonem-Korrespondenzen im Deutschen in vielen Fällen ziemlich kohärent sind und den Buchstaben (Graphemen) oft ziemlich eindeutige Laute (Phoneme) zugeordnet werden können. Ergänzt wird dieses System durch gut erkennbare prosodisch-silbenbezogene, morphemische und syntaktische Strukturen (Mehlem, 2024, S. 32). Mithilfe der drei dominanten Prinzipien, dem phonologischen, dem silbischen und dem morphemischen Prinzip, lässt sich die Systematik der deutschen Orthografie weitgehend erklären (Mayer, 2021, S. 19). Im Folgenden werden diese drei Komponenten genauer beleuchtet.

3.1.1 Phonologisches Prinzip

Das phonologische Prinzip basiert auf den sogenannten Phonem-Graphem-Zuordnungen. Es geht davon aus, dass im Deutschen in den meisten Fällen jedem Phonem (Laut) in der Regel mindestens ein Graphem (Buchstabe) zugeordnet werden kann. Ein Phonem ist die kleinste lautliche Einheit einer Sprache, die dazu dient, Bedeutungen voneinander zu unterscheiden (Mehlem, 2024, S. 33). Scheerer-Neumann (2023, S. 60) beschreibt, dass es bei der Graphem-Phonem-Korrespondenz sowohl eindeutige als auch mehrdeutige Zuordnungen gibt. Bei den Konsonanten lassen sich im Deutschen meist eindeutige Zuordnungen zwischen Laut und Buchstabe feststellen. Anders ist dies bei den Vokalen. Hier zeigt sich, dass, mit Ausnahme von <ie>, häufig ein und dasselbe Graphem für zwei verschiedene Phoneme steht (siehe Abbildung 2) (Mehlem, 2024, S. 40).

gespannte Vokale		ungespannte Vokale	
/a:/	<a>	/a/	<a>
/e:/	<e>	/ɛ/	<e>
/o:/	<o>	/ɔ/	<o>
/i:/	<ie>	/i/	<i>
/u:/	<u>	/u/	<u>
/ɛ:/	<ä>		
/ø:/	<ö>	/œ/	<ö>
/y:/	<ü>	/ʏ/	<ü>
		/ə/	<e>
		/ɐ/	<er>

Abbildung 2: Phonem-Graphem-Korrespondenzen der Vokale (Mehlem, 2024, S. 40)

So kann beispielsweise der Vokalbuchstabe <a> sowohl kurz ausgesprochen (/a/) als auch lang ausgesprochen (/a:/) werden (Scheerer-Neumann, 2020, S. 21). Leser:innen benötigen zusätzliche Regeln, um die korrekte Lautung der Buchstaben innerhalb eines Wortes bestimmen zu können. Diese Regeln gehen über die reine Aneinanderkettung einzelner Laute hinaus (Mehlem, 2024, S. 40). Oft ist zur Entschlüsselung eines Wortes die Stellung des Buchstabens innerhalb einer Silbe beziehungsweise eines Morphems entscheidend. Je nach Position des Graphems innerhalb einer Silbe ändert sich seine entsprechende Lautbeziehung. So wird beispielsweise das Phonem /p/ am Silbenanfang stets mit dem Buchstaben <p> geschrieben. Am Silbenende hingegen können auch die Schreibweisen (zum Beispiel in *Korb*, entsprechend dem morphemischen Prinzip) oder <pp> (wie in *Galopp*) verwendet werden (Scheerer-Neumann, 2023, S. 54).

Für Lese- und Schreibanfänger:innen ist es herausfordernd, einzelne Buchstaben in einem gesprochenen Wort isoliert wahrzunehmen, da sie nicht einzeln hörbar, sondern oft recht verwaschen sind. In der gesprochenen Sprache werden Buchstaben zusammengelautet, manche Grapheme ausgelassen oder «verschluckt» (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera, & Schmidt, 2020, S. 22). Das Beispiel in Abbildung 3 verdeutlicht dies und zeigt das Klangbild des Wortes «Eisenbahn» einmal als ganzes Wort ausgesprochen (oben) und einmal buchstabenweise ausgesprochen (unten).

Abbildung 3: Klangbild des Wortes "Eisenbahn" (Klicpera et al., 2020, S. 22)

3.1.2 Silbisches Prinzip

Prosodie bezeichnet lautliche Merkmale der Sprache, die nicht unmittelbar mit der Artikulation einzelner Laute (Phoneme) verbunden sind. Zu den prosodischen Merkmalen zählen unter anderem die Gliederung in Silben, Betonungen, Tonhöhenverläufe, Sprechgeschwindigkeit sowie weitere rhythmische und melodische Eigenschaften der Sprache (Mehlem, 2024, S. 41). Beim Lesen greifen Leser:innen auf ihr Wissen über die prosodische Struktur der deutschen Sprache zurück. Dabei hilft ihnen die Silbengliederung (ebd.).

Im Unterschied zum Phonem ist die Silbe eine grössere lautliche Einheit, die meist aus mehreren lautlichen Segmenten besteht. Anders als Phoneme, mit Ausnahme einiger Dauerkonsonanten, kann eine Silbe jedoch als kleinste sprachliche Einheit tatsächlich isoliert ausgesprochen werden. Silben sind also die kleinsten Einheiten, die wahrgenommen werden können (ebd.).

Beim Lesenlernen sprechen Kinder einzelne Buchstaben zunächst oft isoliert aus. Ein Vokal wie <a> wird isoliert ausgesprochen mit einem Glottisverschluss als [ʔa:] artikuliert, ein Konsonant wie zusammen mit einem Vokal als [bə]. Die Herausforderung beim Lesen besteht darin, diese Einzellaute zu einer flüssigen Silbe wie [ba:] zu verbinden (Mayer, 2022b, S. 11; Mehlem, 2024, S. 42). Silben bestehen dabei mindestens aus zwei Teilen, dem Anfangsrand (Onset), zum Beispiel [b], und dem Reim (Rime), zum Beispiel [a:] (Mehlem, 2024, S. 42).

Die deutsche Sprache ist geprägt von einer Vielzahl verschiedener Silbentypen. Scheerer-Neumann (2020, S. 22) geht von über 5000 verschiedenen Silben aus. Besonders verbreitet sind im Deutschen zweisilbige Wörter, die mit einer betonten Silbe beginnen und einer unbetonten enden. Dieses Muster wird als Trochäus bezeichnet (Mehlem, 2024, S. 43). In den betonten Silben kommen in der Regel Vollvokale wie [e:] oder [ɛ] vor, während unbetonte Silben häufig durch eine Reduktion der Vokale wie [ə] oder [ɐ] gekennzeichnet sind (Mehlem, 2024, S. 41). Dieses implizite Wissen hilft den Lesenden beim Entschlüsseln von Wörtern. Silben sind deshalb wichtige Gliederungshilfen beim Leseprozess. Sie helfen vor allem auch Anfänger:innen, die Bedeutung eines Wortes zu erkennen (Scheerer-Neumann, 2020, S. 20f.).

3.1.3 Morphemisches Prinzip

Gemäss Scheerer-Neumann (2023, S. 58) ist das morphemische Prinzip nach dem phonologischen Prinzip das zweitwichtigste im deutschen Schriftsystem. Morpheme sind die kleinsten Einheiten der deutschen Sprache, die eine eigene Bedeutung tragen. Die konstante Schreibung von Morphemen stellt eine Erleichterung für die Lesenden dar. Durch die gleichbleibenden oder ähnlichen Buchstabenfolgen können beim Lesen die Wortverwandtschaften schneller erkannt werden und das Verstehen der Wortbedeutung wird somit erleichtert (ebd.).

3.2 Der ungestörte Leseerwerb

Um zu verstehen, welche Prozesse beim Leseerwerb im Anfangsunterricht stattfinden, werden nachfolgend die Zwei-Wege-Theorie der Worterkennung nach Coltheart (2007) sowie das Phasenmodell der Leseentwicklung nach Frith (1985) vorgestellt.

3.2.1 Zwei-Wege-Theorie der Worterkennung

Beim Lesen von geschriebenen Wörtern stehen Leser:innen gemäss Coltheart (2007) zwei Wege zur Erfassung des Wortes zur Verfügung, die direkte (lexikalische) Route und die indirekte (phonologische) Route (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Modell der Zwei-Wege-Theorie der Worterkennung nach Coltheart (Lenhard, 2019, S. 17)

Unbekannte und noch nicht automatisiert gespeicherte Wörter werden mithilfe der indirekten Route erfasst. Damit ist gemeint, dass ein Wort Buchstabe für Buchstabe erlesen und die einzelnen Laute dabei zu einem Wort zusammengeschleift werden. Dieser Prozess wird auch als phonologisches Rekodieren bezeichnet.

Bei der direkten Route der Worterkennung wird das Wort auf einen Blick erfasst und die Aussprache eines Wortes direkt aus dem Gedächtnis abgerufen. Der Zugriff auf die Wortbedeutung gelingt also automatisiert und ohne Umwege über das phonologische Rekodieren. Diese Zugriffsweise ist deutlich effizienter als die der indirekten Worterkennung. Sie bildet daher auch die Basis für flüssiges und sinnentnehmendes Lesen auf Wort-, Satz- und Textebene. Damit Wörter durch die direkte Route der Worterkennung abgerufen werden können, müssen sie zuvor durch wiederholte phonologische Rekodierung im Gedächtnis als Wortbild abgespeichert werden (Mayer, 2022b, S. 35).

Beim Lesen im Deutschen wird von geübten Leser:innen sowohl die direkte, wie auch indirekte Route der Worterkennung angewendet (Scheerer-Neumann, 2023, S. 63). So wird die indirekte Worterkennung auch bei geübten und routinierten Leser:innen zum Entschlüsseln von unbekanntem Wörtern, wie Fachbegriffen in Sachtexten oder Namen, benötigt (Scheerer-Neumann, 2023, S. 89). Die indirekte Worterkennung bleibt also auch bei fortgeschrittenen Leser:innen wichtig und wird nicht gänzlich durch die direkte Worterkennung abgelöst. Deshalb ist es zentral, dass die Kinder sowohl das genaue phonologische Rekodieren als auch das automatisierte Worterkennen erlernen.

Scheerer-Neumann (2023, S. 63) fügt jedoch an, dass Wörter im Deutschen nicht nur, wie von Coltheart ausgeführt, buchstabenweise oder als ganzes Wortbild, sondern auch silbenweise oder mithilfe der Erkennung von Morphemen erlesen werden können.

3.2.2 Phasenmodell der Leseentwicklung

Mit dem Phasenmodell der Leseentwicklung (Frith, 1985) wird der Prozess beschrieben, wie Kinder Schritt für Schritt das Lesen auf Wortebene erlernen. Dabei werden verschiedene Entwicklungsstufen durchlaufen, in denen unterschiedliche Strategien zur Worterkennung angewendet werden. Das Modell geht davon aus, dass sich das Lesen über mehrere aufeinander aufbauende Phasen entwickelt. Nachfolgend werden die einzelnen Phasen kurz erläutert.

3.2.2.1 Logographische Stufe

In der ersten Phase werden Wörter eher bildhaft erkannt, ohne die Graphemfolgen der Wörter zu beachten. Das Erkennen von Firmenlogos und Emblemen, wie zum Beispiel von Migros, McDonalds oder Smarties, gehört in diese Stufe. Es wird an auffälligen visuellen Merkmalen wie Logos, Anfangsbuchstaben oder Wortlängen orientiert. Das Wort wird, ähnlich wie ein Bild, als Ganzes abgespeichert. Diese Lesestrategie ist fehleranfällig und funktioniert nur für eine kleine Anzahl an Wörtern (Mayer, 2022b, S. 29f.). Im deutschsprachigen Erstleseunterricht spielt die logographische Lesestrategie, anders als im englischen Sprachraum, aufgrund der relativ regelmässigen Graphem-Phonem-Korrespondenz kaum eine Rolle (Mayer, 2022b, S. 30). Nach Schuleintritt erlernen die Kinder bald das phonologische Rekodieren (siehe alphabetische Stufe), sodass sie nicht mehr auf die logographische Strategie zurückgreifen (Mayer, 2022b, S. 30f.).

3.2.2.2 Alphabetische Stufe

In der alphabetischen Stufe erlesen die Kinder Wörter, indem sie mithilfe der Graphem-Phonem-Korrespondenz einzelne Buchstaben in Laute verwandeln und diese systematisch synthetisieren. Die Lesestrategie dieser Stufe wird in Anlehnung an Coltheart (2007) auch als phonologisches Rekodieren oder als indirekter Leseweg bezeichnet. Für eine grundlegende Lesekompetenz ist das Beherrschen dieser Stufe wichtig.

Kirschhock (2004) differenziert die alphabetische Stufe in weitere Entwicklungsschritte. Er unterscheidet zwischen einer beginnenden alphabetischen Strategie, einer teilweise entfalteten alphabetischen Strategie, einer weitgehend entfalteten alphabetischen Strategie und einer voll entfalteten alphabetischen Strategie. In der Phase der beginnenden alphabetischen Strategie verfügen Kinder über erste Kenntnisse von Laut-Buchstaben-Zuordnungen. Sie erkennen zum Beispiel den Anfangsbuchstaben eines Wortes und raten den Rest. Bei der teilweise entwickelten Strategie sind sie in der Lage, einige Laute eines Wortes zu synthetisieren. In der

weitgehend entwickelten alphabetischen Strategie gelingt es ihnen, ganze Wörter vollständig lautgetreu zu erlesen. Wird diese Fähigkeit sicher und automatisiert angewendet, spricht man gemäss Kirschhock (2004) von der voll entwickelten alphabetischen Strategie.

Beim phonologischen Rekodieren ist das phonologische Arbeitsgedächtnis bedeutend. Beim Lesen eines Wortes müssen die bereits entschlüsselten Buchstaben im Arbeitsgedächtnis vorübergehend gespeichert werden, damit sie beim Zusammensetzen der gesamten Lautfolge verfügbar bleiben, während weitere Buchstaben noch verarbeitet werden (Mayer, 2022b, S. 33). Da das phonologische Rekodieren das Arbeitsgedächtnis stark beansprucht und gleichzeitig nur eine geringe Lesegeschwindigkeit ermöglicht, ist es für das Lesen von Sätzen und Texten wenig effizient und somit eine eher unökonomische Vorgehensweise (Mayer, 2022b, S. 35).

Das Erlernen des phonologischen Rekodierens stellt für Kinder im deutschsprachigen Raum gemäss Mayer (2022b, S. 31) die erste Hürde beim Lesenlernen dar. Für schwache Leser:innen ist eine gezielte Förderung auf dieser Stufe ab der ersten Klasse zentral (Mehlem, 2024, S. 68). Gemäss Mayer (2022b, S. 34) benötigen Kinder zum Erlernen des phonologischen Rekodierens ausreichend Zeit. Die Aufgabe der Lehrpersonen sei es, «die skizzierten Entwicklungsschritte zu kennen, um individuelle Lernfortschritte der Kinder würdigen und ihnen Lernaufgaben aus der Zone der nächsten Entwicklung anbieten zu können» (ebd.).

3.2.2.3 *Orthografische Stufe*

In der orthografischen Phase lernt das Kind, Wörter oder grössere Einheiten der geschriebenen Sprache, wie Silben, Morpheme und häufige Buchstabengruppen, als Ganzes zu erfassen. So müssen diese nicht mehr mühsam Buchstabe für Buchstabe rekodiert werden, sondern werden nun automatisiert erkannt. Dies gelingt, indem durch wiederholtes phonologisches Rekodieren Wörter oder Wortbestandteile im orthografischen Lexikon abgespeichert worden sind (Mayer, 2022b, S. 35). Das Lesen auf orthografischer Stufe entspricht dem direkten Leseweg gemäss Coltheart (2007). Es ermöglicht das schnellere und flüssigere Lesen von Wörtern und bildet dadurch die Grundlage für das Leseverständnis (Mayer, 2022b, S. 35f.).

Bei Kindern, die Schwierigkeiten in der Ausbildung der direkten Worterkennung aufweisen, ist eine Förderung ab der zweiten Klasse in diesem Bereich hilfreich, um den Übergang vom phonologischen Rekodieren zur orthografischen Lesestrategie zu unterstützen (Mayer, 2022b, S. 36f.; Mehlem, 2024, S. 68). Ein evidenzbasiertes Fördermaterial dazu ist beispielsweise «Lesen mit Willy Wortbär - Ein silbenbasiertes Training zur Förderung der Worterkennung beim Lesen» (Müller, Richter, & Otterbein-Gutsche, 2020), welches ab der zweiten Klasse eingesetzt werden kann. Auch das Lehrmittel «Blitzschnelle Worterkennung (BliWo)» von Mayer (2022a) eignet sich zur Leseförderung auf dieser Stufe ab der zweiten Klasse.

3.3 Verschiedene methodische Ansätze im Erstleseunterricht

Der Erstleseunterricht weist sowohl historisch als auch in der heutigen Praxis eine grosse methodische Vielfalt auf. Der Einstieg in das Lesenlernen erfolgt je nach Methode über Buchstaben und Laute (synthetische Methode), über Silben (silbenanalytische Methode), über ganze Wörter (Ganzwort-Methode) oder gar über vollständige Sätze (Ganzheitsmethode). Ausserdem unterscheiden sich die didaktischen Konzepte darin, ob Lesen und Schreiben gleichzeitig oder zeitlich versetzt eingeführt werden und ob der Zugang zur Schrift über ihre kommunikative Funktion oder über sprachstrukturelle Merkmale erfolgt. All diese methodischen Ansätze stützen sich auf unterschiedliche Begründungen. Sie orientieren sich einerseits an den Eigenschaften der deutschen Schriftsprache, andererseits an den kognitiven Voraussetzungen von Kindern beim Schuleintritt sowie an spezifischen pädagogischen Zielsetzungen. Die grosse Vielfalt in der Unterrichtspraxis lässt sich durch die Komplexität des Schriftspracherwerbs erklären, da sowohl die Struktur der Sprache als auch die kindliche Entwicklung vielschichtig verlaufen (Scheerer-Neumann, 2020, S. 26). Zudem zeigt sich gemäss Scheerer-Neumann (ebd.), dass einzelne theoretische Einsichten in der schulischen Umsetzung zum Teil stark fokussiert oder gar überhöht werden, was mitunter zu ideologisch gefärbten Positionen führe. Nachfolgend werden die synthetische und silbenanalytische Methode sowie der Spracherfahrungsansatz kurz erläutert und es wird der Frage nachgegangen, welche methodischen Ansätze im Erstleseunterricht besonders erfolgsversprechend sind.

3.3.1 Synthetische Leselehrmethode

Bereits im 18. und 19. Jahrhundert entwickelte sich die synthetische Leselehrmethode und ist nach wie vor in vielen Fibellehrgängen zu finden. Diese Methode zeichnet sich dadurch aus, dass beim Lesen die einzelnen Laute zu einem Wort verschmelzt werden (Scheerer-Neumann, 2020, S. 27f.). Es wird also das phonologische Rekodieren geübt. Die synthetische Methode im Erstleseunterricht wird wiederholt kritisch hinterfragt. Einerseits haben zahlreiche Kinder grosse Schwierigkeiten bei der Lautsynthese, was in einigen Fällen sogar zu einer Wiederholung des ersten Schuljahres führt. Andererseits zeigt ein Teil der Kinder zwar eine flüssige Lesetechnik, liest jedoch mechanisch und ohne Sinnbetonung, was auch als «Leiern» oder «Silbenbellen» bezeichnet wird. Die Wörter werden häufig nur annähernd korrekt ausgesprochen, teils in Formen, die eher Pseudowörtern als der tatsächlichen Wortform entsprechen. Diese Problematik ist dadurch erklärbar, dass in einer alphabetischen Schrift das Lesen prinzipiell ohne inhaltliches Verständnis möglich ist. Damit gemeint ist, dass ein rein mechanisches Entziffern von Buchstabenfolgen möglich ist, ohne dass der semantische Gehalt eines Wortes erfasst wird (Scheerer-Neumann, 2020, S. 30).

3.3.2 Der Spracherfahrungsansatz

Der Spracherfahrungsansatz entwickelte sich ab 1980 und verfolgt das Ziel, den Unterricht zu öffnen und Kinder von Beginn an zum Schreiben und Lesen eigener Inhalte zu ermutigen. Durch die Öffnung des Unterrichts sollen im Spracherfahrungsansatz nicht nur kognitive, sondern auch interessenbezogene Lernzugänge ermöglicht werden. Auf die systematische Vermittlung schriftsprachlicher Grundlagen wird dabei jedoch nicht verzichtet. Der Spracherfahrungsansatz zeichnet sich durch ein differenziertes Vorgehen aus, wodurch auf unterschiedliche Lernvoraussetzungen besser eingegangen werden kann. Damit wird ein zentrales Problem traditioneller Fibellehrgänge vermieden, das darin besteht, dass für Kinder mit Vorerfahrungen oder schneller Lernentwicklung die standardisierten Übungen oft zu wenig anspruchsvoll sind, während Kinder mit langsamerem Lerntempo rasch den Anschluss verlieren (Scheerer-Neumann, 2020, S. 37).

3.3.3 Silbenanalytische Methode

In der Leseförderung übernimmt die Silbe eine bedeutende Funktion, da sie als Zwischenschritt zwischen dem Erkennen einzelner Buchstaben und dem Erfassen ganzer Wörter dient. Einige Lehrgänge gliedern ihre Lesetexte deshalb in Silben (Scheerer-Neumann, 2020, S. 38). Beim silbenanalytischen Ansatz hilft die Silbe nicht nur bei der Strukturierung von Wörtern, sondern es werden den Kindern explizit wichtige lautliche Informationen durch die Analyse von Silben vermittelt. Beim silbenanalytischen Ansatz steht nicht die Funktion, sondern die Struktur der Schriftsprache im Vordergrund (Scheerer-Neumann, 2020, S. 133). So wird beispielsweise mit trochäischen Wörtern gearbeitet und aufgezeigt, dass ein Vokal in einer geschlossenen Silbe meist kurz gesprochen wird oder dass ein <e> in der Endsilbe oft einen unbetonten Schwa-Laut darstellt. Dieses Wissen soll die Kinder dabei unterstützen, schneller die Bedeutung eines Wortes zu erfassen, als wenn sie sich rein über das phonologische Rekodieren einzelner Grapheme herantasten müssten (Scheerer-Neumann, 2020, S. 38). Beim silbenanalytischen Ansatz ist das anfängliche Wortmaterial eingeschränkt (ebd.).

Scheerer-Neumann (2020, S. 138) sieht die Vermittlung trochäischer Wortformen als positiv, weil sie das Lesen erleichtern. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Beschränkung des Lesematerials auf trochäische Wortformen, wie im silbenanalytischen Ansatz vorgesehen, wirklich notwendig ist und ob die Kinder zu Anfang die vorgegebenen Wörter nicht auch phonologisch rekodieren, bevor sie Silben wie «ma» und «pa» auf einen Blick erkennen. Möglicherweise spielen die einzelnen Buchstaben am Anfang des Leselernprozesses eine grössere Rolle, als es der silbenanalytische Ansatz vermuten lässt (Scheerer-Neumann, 2020, S. 137f.). Gemäss Klicpera et al. (2020, S. 31) ist das Erlernen der vielen verschiedenen Silben ein schwieriger Prozess und benötigt im Deutschen mehr Zeit als das Erlernen der Grapheme, da deutlich mehr Silben als Grapheme existieren. Silbengliederungen sind insbesondere bei Sprachen mit

wenig regelmässigen Graphem-Phonem-Korrespondenzen, wie zum Beispiel im Englischen, und je nach Entwicklungsstand des Kindes sinnvoll (Klicpera et al., 2020, S. 96).

3.3.4 Zusammenhang Lesen und Rechtschreiben im Anfangsunterricht

Lesen- und Schreibenlernen im Anfangsunterricht wird heutzutage häufig unter dem Begriff Schriftspracherwerb zusammengefasst. Beim Lesen werden Grapheme in Laute übersetzt und zu Wörtern zusammengesetzt, beim Schreiben werden Wörter in Laute zerlegt und diese in passende Schriftzeichen übertragen. Es geht beim Schriftspracherwerb gemäss Büttner, Brandenburg, Fischbach und Hasselhorn (2023, S. 14) um die Zuordnung von Lauten (Phonemen) zu Schriftzeichen (Graphemen) und umgekehrt.

Laut Scheerer-Neumann (2020, S. 55) zeigen Kinder im Deutschen unterschiedliche erste Zugänge zur Schrift. Manche beginnen über das Schreiben, andere über das Lesen. Frühes alphabetisches Schreiben führt aus Sicht der Kinder oft schneller zu Erfolgserlebnissen, weil bereits wenige notierte Buchstaben dem Kind das Gefühl vermitteln, etwas Sinnvolles zu Papier gebracht zu haben, auch wenn möglicherweise nicht alle Laute korrekt verschriftet wurden. Die Kinder lernen so das phonologische Prinzip der Schriftsprache kennen. Das frühe Lesen hingegen ist anspruchsvoller. Dazu müssen meist alle Buchstaben eines Wortes korrekt entschlüsselt werden können (ebd.). Deshalb kann es sinnvoll sein, dass schwache Schüler:innen ein erstes Bewusstsein für das phonologische Prinzip der deutschen Sprache durch erstes Schreiben anbahnen. Das Schreiben in der frühen Phase des Schriftspracherwerbs unterstützt den Aufbau eines stabilen Verständnisses dafür, wie Laute durch Schriftzeichen dargestellt werden (Klicpera et al., 2020, S. 39; Scheerer-Neumann, 2020, S. 79).

Das Entwicklungsmodell von Uta Frith (1985) geht davon aus, dass das Schreiben- und Lesenlernen parallel zueinander verläuft und sich gegenseitig positiv beeinflusst. Lesen und Schreiben sind jedoch keine spiegelbildlichen Prozesse, da sie unterschiedliche kognitive Anforderungen stellen. Diese Unterschiede können dazu führen, dass bei einzelnen Kindern die Lese- und Rechtschreibleistungen unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Eine gute Lesekompetenz bedeutet also nicht automatisch auch gute Rechtschreibfähigkeiten und umgekehrt (Büttner et al., 2023, S. 14).

3.3.5 Ergebnisse methodenvergleichender Studien

Die Berliner Längsschnittstudie zur Lesekompetenzentwicklung (BeLesen 2002–2006) zeigt, dass Kinder, unabhängig von ihrer Sprachbiografie, grundsätzlich am meisten von methodenintegrierendem Unterricht profitieren. Damit gemeint ist, dass Elemente von strukturierten Fabellehrgängen mit Elementen des Spracherfahrungsansatzes kombiniert besonders erfolgversprechend sind. Eine Ausnahme bildet jedoch der Stand am Ende des ersten Schuljahres bei den mehrsprachigen Kindern. Sie erzielen in klassischen Fabellehrgängen die besseren

Resultate, was auf den Nutzen klar strukturierter Anleitung und systematischem Vorgehen für diese Gruppe hinweist. Kinder in «Lesen durch Schreiben»-Klassen (LdS) schnitten am schwächsten ab, sowohl mehrsprachige als auch einsprachig deutschsprachige. Dies deutet darauf hin, dass ein freies, rein schreiborientiertes Vorgehen im ersten Schuljahr nicht ausreicht, um solide Lesekompetenzen aufzubauen (Schröder-Lenzen & Merrens, 2006).

Die Untersuchung von Weinhold (2010) verglich folgende drei Ansätze im Erstleseunterricht: Lesen durch Schreiben (LdS), Fibellehrgänge mit synthetischer Leselernmethode und die silbenanalytische Methode. Obwohl die Stichprobe mit 13 Klassen eher klein war, zeigten sich aufschlussreiche Tendenzen. Zu beiden Erhebungszeitpunkten, Mitte und Ende der zweiten Klasse, schnitten die LdS-Kinder, wie bereits in der vorhergehend beschriebenen BeLesen-Studie, am schwächsten ab. Ihre Leistungen lagen zwar innerhalb des durchschnittlichen Normbereichs, waren aber im Vergleich zu den anderen Gruppen schwächer. Die Kinder aus den Fibel- und Silbenklassen zeigten Mitte zweiter Klasse vergleichbare Ergebnisse. Am Ende der zweiten Klasse erzielten die Kinder, die mit der Silbenmethode unterrichtet wurden, die besten Resultate.

In ihrer Metaanalyse kommt Scheerer-Neumann (2020, S. 162) zum Schluss, dass Kinder in reinen LdS-Klassen zwar ebenfalls das Lesen erlernen, in ihrer Lesekompetenz jedoch während der ersten beiden Schuljahre hinter jenen zurückbleiben, die mit synthetischen oder silbenanalytischen Methoden unterrichtet werden. Am besten schneiden Kinder Ende der zweiten Klasse ab, die systematisch in Silbenstrukturen eingeführt werden. Dies bedeutet nicht, dass im Anfangsunterricht auf sinnvolle, authentische Lektüre verzichtet werden soll. Vielmehr zeigt sich, dass grundlegende Lesefertigkeiten gezielt aufgebaut werden müssen, da sie nicht allein durch vermehrte Lesezeit entstehen. Unterstützend wirken gezielte Leseinstruktionen auf Silben-, Wort-, Satz- und Textebene (ebd.). Hier muss allerdings betont werden, dass sich die Erkenntnisse von Scheerer-Neumann (ebd.) nicht auf die erste Klasse, sondern auf die zweite Klasse beziehen.

Klicpera et al. (2020, S. 94) stellen fest, dass ein expliziter Unterricht in den Graphem-Phonem-Korrespondenzen (GPK) Kindern den Einstieg ins Lesen deutlich erleichtert. Besonders in der Anfangsphase des Erstleseunterrichts hilft es, wenn die Laut-Buchstaben-Zuordnungen direkt vermittelt werden und das Lesematerial gezielt auf bereits eingeführte GPK beschränkt ist. Dies unterstützt das Verständnis des alphabetischen Prinzips und ist insbesondere im ersten Schuljahr wirksam. Auf längere Sicht gelingt es jedoch den meisten Kindern auch im ganzheitlich orientierten Unterricht, die phonologische Rekodierung zu erlernen, da die deutsche Schriftsprache eine vergleichsweise transparente Struktur aufweist (Klicpera et al., 2020, S. 94).

Klicpera et al. (2020, S. 95) kommen zum Schluss, dass es im Anfangsunterricht mehr auf die Lehrperson und ihren Unterricht als auf die gewählte Methode ankommt. Statt der gewählten

Leselernmethode kennzeichnen gemäss Klicpera et al. (2020, S. 94) folgende drei zentrale Merkmale qualitativ guten Leseunterrichts, erstens die tatsächlich auf das Lesen verwendete Lernzeit, zweitens eine klar strukturierte Vermittlung, die insbesondere wichtig für Kinder mit Lernschwierigkeiten ist, und drittens die Fähigkeit der Lehrperson, Lernstände individuell zu erfassen und gezielt zu fördern. Auch Scheerer-Neumann (2020, S. 171) schreibt, dass die Ermittlung des Lernstandes und der Vorkenntnisse der Erstklasskinder besonders zentral ist und eine frühzeitige Differenzierung des Lernangebots ermöglicht. Besonders zu Beginn des Leseprozesses ist es gemäss Klicpera et al. (2020, S. 94) wichtig, die Aufmerksamkeit der Kinder auf die lautlichen Bestandteile der Sprache zu lenken und explizit Buchstaben-Laut-Zuordnungen zu vermitteln. Während einige Kinder das alphabetische Prinzip rasch erfassen und anschliessend mit motivierenden Texten weiterarbeiten können, benötigen andere, insbesondere leistungsschwächere, längerfristig strukturierte Instruktion, zusätzliche Übungszeit und einfache Lesematerialien. Die Gliederung längerer Wörter in Silben kann dabei helfen, das Gedächtnis zu entlasten und den Leseprozess zu unterstützen (ebd.). Klicpera et al. (2020, S. 159) schreiben: «Während spracherfahrungs-basierte Ansätze für normalentwickelte Kinder motivierende Methoden zur Verfügung stellen, mit denen diese sich eigenaktiv mit dem Lerngegenstand auseinandersetzen können, scheinen lernschwache Kinder deutlich mehr von direkt instruktiven Ansätzen zu profitieren.»

Auch Farkas und Tadres (2023, S. 4f.) schreiben in ihrer «Stellungnahme bezüglich der beiden Ansätze (silbenanalytisches Prinzip vs. Lautprinzip)» der Pädagogischen Hochschule Zug, dass weder die synthetische noch die silbenbasierte Methode im Erstklassunterricht besser sei. «Neben dem Silbentraining tragen viele andere Aspekte zum Auf- und Ausbau der Lesekompetenz bei (Farkas & Tadres, 2013, S. 5).» Wichtige Elemente seien ein Spracherfahrungsansatz für durchschnittliche Schüler:innen und Hinweise zur Förderung schwachlesender Schüler:innen im Lehrerkommentar.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es keine klaren Belege dafür gibt, dass eine bestimmte Methode den anderen grundsätzlich klar überlegen wäre. Die Kinder scheinen das Lesen zu erwerben, unabhängig von der gewählten Methode. Allerdings gibt es deutliche Unterschiede, wenn man die verschiedenen Fähigkeitsniveaus beachtet. Während leistungsstärkere Schüler:innen von offenen, kreativen Formen profitieren, sind für schwächere Leser:innen strukturierte Lehrformen vorteilhaft, bei denen Kompetenzen schrittweise aufgebaut und Materialien systematisch eingeführt werden (Lenhard, 2019, S. 124). Lenhard (ebd.) empfiehlt bei diesen Schüler:innen «mit einfachem Wortmaterial zu beginnen, an der Lauterkennung und Wortsegmentierung zu arbeiten, Buchstabenkenntnis und Phonem-Graphem-Zuordnungsregeln zu vermitteln und Schritt für Schritt komplexere Zusammenhänge einzuführen».

3.4 Lese-Rechtschreibstörung

Bei Kindern, die Schwierigkeiten beim Lesenlernen aufweisen, werden verschiedene Begriffe verwendet: Legasthenie, Leseschwäche, Lesestörung (Lietz, Moser Opitz, & Stöckli, 2023, S. 106). Auf eine gegenüberstellende Begriffsklärung wird in dieser Arbeit verzichtet, da alle Kinder, ob mit oder ohne Leseschwierigkeiten, beim Lesenlernen dieselben Prozesse durchlaufen (Fischer & Klicpera-Gasteiger, 2013, S. 67.) und die genaue Bezeichnung der Schwierigkeit bei der Förderung zu keinem Unterschied führt.

Im folgenden Unterkapitel werden Lese-Rechtschreibstörungen (LRS) und deren mögliche Ursachen thematisiert.

Eine Lese- und/oder Rechtschreibstörung liegt vor, wenn eine Person trotz altersgemässer Entwicklung, normaler Intelligenz, angemessener Schulbildung und ausreichender Sprachkenntnisse anhaltende und deutliche Schwierigkeiten beim Lesen und/oder Rechtschreiben zeigt. Diese Schwierigkeiten dürfen nicht durch Seh- oder Hörprobleme, neurologische oder psychische Erkrankungen oder ungünstige soziale Bedingungen erklärbar sein. Eine sehr hohe Fehlerzahl beim Vorlesen, eine stark verlangsamte Lesegeschwindigkeit und ein eingeschränktes Leseverständnis sind typische Anzeichen einer Lesestörung. Die Bewältigung von alltäglichen Anforderungen, bei denen Lesekompetenz notwendig ist, wird durch eine Lesestörung negativ beeinflusst (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 1).

Im Verlauf der Schulzeit zeigen sich bei vielen LRS-Betroffenen zwar Rückgänge der Symptome, dennoch bleiben oft ausgeprägte Unsicherheiten im Rechtschreiben sowie eine langsame Lesegeschwindigkeit bestehen (ebd.).

Anzeichen einer Lesestörung sind oft bereits zu Beginn des Erstleseunterrichts erkennbar. Betroffene Kinder haben meist Mühe, Grapheme und Phoneme zu unterscheiden und sich deren Zuordnung einzuprägen. Dies führt zu einem stockenden und fehleranfälligen Leseprozess. Im weiteren Verlauf bleibt das Lesen häufig langsam und ungenau, da Wörter und Wortteile nur verzögert und mit gering ausgeprägten Gedächtnisrepräsentationen abgerufen werden können. In der Folge ist auch das Leseverständnis beeinträchtigt und es fällt schwer, inhaltliche Zusammenhänge im Gelesenen zu erfassen (ebd.).

Gemäss ICD-10 wird zwischen einer Lese-Rechtschreibstörung (F81.0) und einer isolierten Rechtschreibstörung (F81.1) unterschieden (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 9). Es gibt bei der ICD-10 keine eigene Kategorie für isolierte Lesestörung. Jedoch konnte die Forschung aufzeigen, dass 4 – 7 % der Schulkinder von einer isolierten Lesestörung betroffen sind, ohne dass die Rechtschreibleistung stark beeinträchtigt ist (ebd.). In der Entwurfsfassung der ICD-11 wird neu zusätzlich die Kategorie der isolierten Lesestörung aufgeführt (Büttner et al., 2023, S. 28). Eine kombinierte Lese-Rechtschreibstörung liegt bei 2 – 6% der Kinder vor (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 9).

3.4.1 Ursachen

Die vermuteten Ursachen einer Lese-Rechtschreibstörung sind heterogen und nicht genau geklärt (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 9).

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass Lernprobleme durch ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren entstehen, also multifaktoriell bedingt sind. Nach den gängigen biopsychosozialen Modellen spielen dabei biologische Einflüsse (zum Beispiel genetische Veranlagung), psychologische Aspekte sowie soziale Bedingungen (zum Beispiel ein wenig förderliches familiäres oder schulisches Lernumfeld) eine Rolle. Störungen oder Beeinträchtigungen in einem oder mehreren dieser Bereiche können das Auftreten und den Schweregrad der Lese-Rechtschreibstörung beeinflussen (Büttner et al., 2023, S. 44).

3.4.1.1 Genetik

Für die Entwicklung einer Lese-Rechtschreibstörung liegt ein familiäres Risiko vor (Büttner et al., 2023, S. 47; Mayer, 2021, S. 53). In Familien, in denen ein Elternteil oder Geschwisterkinder betroffen sind, ist das Risiko selbst eine Lese-Rechtschreibstörung auszubilden erhöht (Klicpera et al., 2020). In Zwillingsstudien konnten genetische Einflüsse zur Ausbildung von Lese-Rechtschreibstörungen eindeutig aufgezeigt werden (DeFries & Alarcón, 1996). Bei ein-eiigen Zwillingen sind fast zu 70% beide Zwillinge, trotz unterschiedlicher Umwelteinflüsse, von einer Lese-Rechtschreibstörung betroffen (ebd.).

3.4.1.2 Phonologische Informationsverarbeitung

Bei LRS-Betroffenen zeigen sich oft Defizite in der phonologischen Informationsverarbeitung. Damit gemeint ist, dass Schwierigkeiten im Bereich der phonologischen Bewusstheit, der Benennungsgeschwindigkeit und/oder dem phonologischen Arbeitsgedächtnis auftreten. Die phonologische Informationsverarbeitung umfasst die Fähigkeit, lautbezogene Informationen in gesprochener oder geschriebener Sprache zu erkennen, im Gedächtnis zu behalten und zu verarbeiten. Dabei geht es auch darum, schnell und automatisiert auf im Langzeitgedächtnis gespeicherte Lautmuster zurückzugreifen (Mayer, 2021, S. 68).

Zahlreiche Studien bestätigen, dass die vorschulische phonologische Bewusstheit, insbesondere die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne (siehe Unterkapitel 3.5.1 Phonologische Bewusstheit), in Zusammenhang mit dem Leseerwerb steht (Mayer, 2021, S. 89f.; Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 14). Gorecki & Landerl (2015) konnten zeigen, dass die phonologische Bewusstheit einen signifikanten Einfluss auf die Lesekompetenz Ende der ersten Klasse hat. Dennoch ist zu betonen, dass auch Kinder, die vorschulische Defizite im Bereich der phonologischen Bewusstheit aufweisen, einen unauffälligen Schriftspracherwerb erlangen können, sodass diese Defizite nicht zwingend einen Risikofaktor für Leseschwierigkeiten darstellen (Mayer, 2021, S. 90). Gemäss Wimmer (1993) erschwert eine beeinträchtigte

phonologische Bewusstheit zwar die ersten Schritte beim Lesenlernen in der ersten Klasse, kann jedoch ab der dritten Klasse nicht mehr ursächlich mit Leseschwierigkeiten verknüpft werden.

3.4.1.3 Neurobiologische Einflüsse

Bei Menschen mit LRS zeigen sich abweichende Aktivitätsmuster im Gehirn. Besonders betroffen sind dabei drei Hirnregionen in der linken Hemisphäre (Mayer, 2021, S. 59). Dies sind das linke temporal-parietale Areal, das linke okzipital-temporale Areal und das linke inferior-frontale Areal (Büttner et al., 2023, S. 50).

Das linke temporal-parietale Areal «bildet die anatomische Basis phonologischer Bewusstheit (also der Einsicht in die Laut-, Silben- und Wortstruktur der Sprache) und ist involviert, wenn sprachliche Laute identifiziert und zu Wörtern verknüpft werden» (Büttner et al., 2023, S. 50). Es ist somit für die Analyse der Lautstruktur von Wörtern und für die Verbindung von Lauten und Buchstaben verantwortlich (Büttner et al., 2023, S. 50; Mayer, 2021, S. 59). Bei Kindern mit LRS zeigt sich hier oft eine verminderte Aktivierung, was Schwierigkeiten beim Erlernen der Graphem-Phonem-Zuordnung erklären könnte (Büttner et al., 2023, S. 51).

Das linke okzipital-temporale Areal «wird insbesondere beim Lesen von Wörtern aktiviert, die häufig vorkommen, gut vertraut sind und als Wortbilder aus dem Gedächtnis abgerufen werden können» (Büttner et al., 2023, S. 50). Damit gemeint ist, dass dieses Areal entscheidend für das schnelle und automatisierte Erkennen von geschriebenen Wörtern ist. Bei betroffenen Kindern entwickelt sich diese Region oft verzögert oder wird beim Lesen nicht effizient genutzt, was möglicherweise mit der bei LRS-Betroffenen geringeren Leseflüssigkeit zusammenhängt (Büttner et al., 2023, S. 51).

Das linke inferior-frontale Areal ist für semantische Verarbeitung und Artikulation zuständig (Büttner et al., 2023, S. 50). Bei LRS-Betroffenen zeigt sich hier manchmal eine kompensatorisch erhöhte Aktivität, was darauf hindeutet, dass das Lesen bei ihnen mit einer hohen Anstrengung einhergeht (Büttner et al., 2023, S. 51).

In der Forschung wird darüber diskutiert, ob die bei Personen mit Lese-Rechtschreibstörungen festgestellten Veränderungen in der Hirnfunktion ursächlich mit den beobachteten Auffälligkeiten in der phonologischen Informationsverarbeitung zusammenhängen oder nicht (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 13). Die phonologische Defizithypothese geht davon aus, dass eine Lese-Rechtschreibstörung auf eine spezifische Störung im Bereich der phonologischen Informationsverarbeitung aufgrund einer neurobiologischen Fehlentwicklung zurückzuführen ist (Mayer, 2021, S. 68).

3.4.1.4 Spezifische Sprachentwicklungsstörungen

Spezifische Sprachentwicklungsstörungen (SSES) treten häufig bereits im frühen Kindesalter auf und stehen in Verbindung mit einem erhöhten Risiko für spätere Lese-Rechtschreibstörungen. Sprachentwicklungsstörungen zeigen sich unter anderem durch einen verspäteten Sprechbeginn sowie eine verzögerte und qualitativ beeinträchtigte Sprachentwicklung. Betroffene Kinder verfügen über einen eingeschränkten Wortschatz, haben Schwierigkeiten bei der Wortfindung und im Satzbau und zeigen grammatikalische Auffälligkeiten. Neben der aktiven Sprachproduktion kann auch das Sprachverständnis betroffen sein, was sich in Problemen beim Verarbeiten gesprochener Sprache äussert. Diese frühen sprachlichen Beeinträchtigungen gelten als Risikofaktor für spätere Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb (Büttner et al., 2023, S. 84f.). Gemäss Catts, Adlos, Hogan & Weismer (2005) entwickelt ungefähr jedes vierte Kind mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung eine Lese-Rechtschreibstörung.

3.4.1.5 Psychosoziale Einflussfaktoren

Sowohl die Entwicklung schriftsprachlicher Vorläuferfähigkeiten als auch die Entwicklung der eigentlichen Lesekompetenzen werden durch familiäre Einflüsse, wie den sozioökonomischen Status, einen möglichen Migrationshintergrund oder die allgemeine Lernumgebung im Elternhaus, geprägt. Höhere Bildungsabschlüsse der Eltern und ein gutes Einkommen korrelieren mit einer positiveren schriftsprachlichen Entwicklung der Kinder (Büttner et al., 2023, S. 65; Lenhard, 2019, S. 53f.). Der Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status und Leseschwierigkeiten wurde beispielsweise in einer Längsschnittstudie von Zuk et al. (2021) untersucht, die Kinder vom Kindergarten bis zum Ende der zweiten Klasse begleitete. Anhand früher Fähigkeiten wie phonologischer Bewusstheit, Benennungsgeschwindigkeit und/oder Kenntnisse über das Alphabet wurden Kinder mit einem hohen Risiko für Leseschwierigkeiten identifiziert. Innerhalb dieser Risikogruppe stellte sich der sozioökonomische Status als ein entscheidender Einflussfaktor für die Entwicklung der Lesekompetenz heraus. Kinder, die später Schwierigkeiten beim Lesen zeigten, stammten häufiger aus sozioökonomisch benachteiligten Familien als jene, die trotz Risiko eine altersgemässe Lesefähigkeit entwickelten. Als mögliche Ursache dafür gelten Unterschiede im häuslichen Umfeld, etwa beim Zugang zu Büchern oder bei der Beteiligung der Eltern an gemeinsamen Leseaktivitäten (Büttner et al., 2023, S. 66). Es wird davon ausgegangen, dass ein vielfältiger Sprachgebrauch, eine positive Einstellung der Eltern zum Lesen sowie Zugang zu Büchern sich positiv auf das allgemeine Sprachverständnis, den Wortschatz, das Buchstabenwissen und die späteren schriftsprachlichen Fähigkeiten auswirken (Büttner et al., 2023, S. 65; Lenhard, 2019, S. 53f.).

Alles in allem weist die Forschung der letzten Jahre daraufhin, dass die häusliche und familiäre Beschäftigung mit Schrift und Literatur die Lese-Rechtschreibleistungen der

Kinder positiv beeinflussen kann. Im Umkehrschluss kann jedoch eine mangelnde familiäre Leseumwelt nicht als Verursachungsfaktor einer Lese- und/oder Rechtschreibstörung gesehen werden. (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 16)

Damit gemeint ist, dass Lese-Rechtschreibstörungen nicht allein auf familiäre Risikofaktoren zurückzuführen sind, sondern im Zusammenspiel mit weiteren Faktoren, wie beispielsweise durch genetische Einflüsse, verursacht werden.

Auch schulische Einflüsse wirken sich auf Lese-Rechtschreibstörungen aus. Der Leseunterricht beeinflusst das Lesenlernen massgeblich (Klicpera et al., 2020, S. 87; Weinhold & Fay, 2017, S. 128). Ein strukturierter und entwicklungspsychologisch aufgebauter Anfangsunterricht verringert die Anzahl Kinder mit unterdurchschnittlicher Lese- und Rechtschreibleistung (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 16). Weinhold und Fay (2017, S. 128) schreiben, dass es durch passgenauen Unterricht, der die Bedürfnisse der Schüler:innen berücksichtigt, deutlich weniger Kinder mit erheblichen Lese-Rechtschreibstörungen geben würde. Bei neurobiologischen Veränderungen und genetischen Faktoren kann jedoch wahrscheinlich auch bei optimaler schulischer Förderung eine Lese-Rechtschreibstörung nicht gänzlich verhindert werden (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 16). Schulte-Körne und Galuschka (2019, S. 21) schreiben, dass «auch die effektivste Förderung meist keine «Heilung» im Sinne eines fehlerfreien Lesens» bringt und die Schwierigkeiten häufig lebenslang bestehen bleiben.

Individuelle emotionale Faktoren wie Motivation, Leistungsbereitschaft und ein geringes Fähigkeitsselbstkonzept können den schulischen Lernerfolg und somit auch die Ausprägung einer Lese-Rechtschreibstörung ebenfalls beeinflussen. Ein stabiles Selbstvertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit sowie positive Erwartungen an den eigenen Erfolg sind wichtige Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen (Hasselhorn & Gold, 2022). Kinder mit einer Lese-Rechtschreibstörung erleben jedoch häufig wiederholte Misserfolge trotz grosser Anstrengung. Dies kann zu Versagensängsten und einem negativ geprägten Selbstbild führen. Solche Belastungen können die Lernschwierigkeiten weiter verstärken oder gar verursachen (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 16f.).

3.4.1.6 Alphabetisches Wissen

In alphabetisch aufgebauten Schriftsystemen, wie dem Deutschen, stellen gemäss Büttner et al. (2023, S. 62) grundlegende Kenntnisse über das Alphabet eine wesentliche Voraussetzung für den Erwerb von Lese- und Schreibfähigkeiten dar. Zu diesen Kenntnissen zählen unter anderem das Erkennen und Unterscheiden der Buchstabenformen und das Verständnis darüber, mit welchen Lauten bestimmte Buchstaben oder Buchstabenkombinationen verknüpft sind (ebd.). Viele Kinder verfügen bereits im Vorschulalter über erste alphabetische Kenntnisse. Eine Untersuchung von Mähler, Grube und Schuchardt (2017) ergab, dass rund 40 % der Vierjährigen in der Lage waren, mindestens einen der zehn am häufigsten vorkommenden

Buchstaben des deutschen Alphabets korrekt zu benennen. Bei den Fünfjährigen lag dieser Anteil bereits bei etwa 75 %, bei den Sechsjährigen sogar bei rund 95 %. Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den Kindern. So konnten in der Gruppe der Sechsjährigen etwa ein Drittel lediglich maximal zwei dieser zehn Buchstaben korrekt benennen, während ein Viertel bereits alle zehn beherrschte.

Untersuchungen zeigen, dass das alphabetische Wissen in verschiedenen Bereichen des Leseprozesses eine wichtige Rolle spielt (Büttner et al., 2023, S. 63). In einer Metaanalyse konnten Hjetland, Brinchmann, Scherer und Melby-Lervåg (2017) einen deutlichen Zusammenhang zwischen den im Vorschulalter erhobenen alphabetischen Kenntnissen (bestehend aus der Kenntnis von Buchstabennamen und der Fähigkeit zur Buchstabe-Laut-Zuordnung) und der Lesegenauigkeit feststellen. Ein ähnlich starker Zusammenhang zeigte sich auch zum Leseverständnis. Darüber hinaus liessen sich auch Beziehungen zwischen alphabetischem Wissen und Leseflüssigkeit belegen. So fanden Schmitterer und Schroeder (2019), dass die zehn Monate vor dem Schuleintritt erhobene Fähigkeit zur korrekten Buchstabe-Laut-Zuordnung ein bedeutsamer Prädiktor für die Leseflüssigkeit zehn Monate nach Schuleintritt war. Bemerkenswert war zudem, dass das früh erhobene Wissen im Vorschulalter bessere Prognosen für spätere Leseleistungen lieferte als entsprechende Erhebungen zwei Monate nach Schulbeginn (Büttner et al., 2023, S. 63). Eine aktuelle Längsschnittstudie von Ewald und Steinbrink (2023) zeigt, dass das Wissen über Buchstaben vor dem Schuleintritt der stärkste Prädiktor für die Lese- und Rechtschreibleistungen am Ende der ersten Klasse ist.

3.4.2 Früherkennung von Risikokindern

Eine frühzeitige Förderung sowie die Prävention von Lese-Rechtschreibstörungen im Vorschulalter und zu Beginn des Erstleseunterrichts kann gemäss Klicpera et al. (2020, S. 301) dazu beitragen, die Lernvoraussetzungen schwächerer Kinder so weit zu verbessern, dass sie den Einstieg ins Lesen und Schreiben erfolgreich bewältigen und sich Leseschwierigkeiten nicht verfestigen. Dazu ist es gerade in der sensiblen Anfangsphase entscheidend, die Kinder eng zu begleiten, um grössere Lernrückstände zu vermeiden. Ist ein Rückstand beim Lesen erst einmal entstanden, sind gemäss Klicpera et al. (ebd.) deutlich intensivere Fördermassnahmen nötig. Frühzeitige Interventionen im Erstleseunterricht sind entscheidend, da sich Leseschwierigkeiten erfahrungsgemäss rasch verfestigen. Je länger betroffene Kinder Schwierigkeiten beim Lesen haben, desto grösser wird der Abstand zu ihren gleichaltrigen, besser lesenden Mitschüler:innen und desto aufwändiger wird eine spätere Förderung. Deshalb ist es besonders erfolgversprechend, möglichst frühzeitig gezielte Fördermassnahmen einzuleiten (Klicpera et al., 2020, S. 249).

Gemäss Klicpera et al. (2020, S. 295) zeigen Erfahrungen, dass es sinnvoll ist, bereits vor dem Schuleintritt jene Kinder zu erkennen, die aufgrund eingeschränkter phonologischer Bewusstheit ein erhöhtes Risiko für Schwierigkeiten beim Lesen- und Schreibenlernen haben. Da Kinder mit Lese-Rechtschreibstörungen oft Schwächen in der phonologischen Bewusstheit und der Benennungsgeschwindigkeit zeigen, können Risikokinder im Rahmen der Früherkennung durch eine Erfassung der phonologischen Bewusstheit und der Überprüfung der Benennungsgeschwindigkeit ermittelt werden (Mayer, 2021, S. 121). Ein entsprechendes Diagnostikmaterial ist der standardisierte Tephobe-Test (Mayer, 2023), welcher sowohl im Kindergarten als auch in der ersten Klasse eingesetzt werden kann.

Eine frühe Förderung im Kindergarten bietet deutlich bessere Voraussetzungen, als erst in der ersten Klasse parallel zum Leseerwerb unterstützend einzugreifen. Besonders profitieren können Kinder, die aufgrund familiärer Vorbelastungen oder sprachlicher Entwicklungsverzögerungen Mühe haben, sprachliche Strukturen bewusst wahrzunehmen (Klicpera et al., 2020, S. 295). Für diese Gruppe stellt die frühe Förderung eine wichtige Chance dar, Lernrückstände gar nicht erst entstehen zu lassen (ebd.).

Eine weitere Möglichkeit für eine frühe Förderung besteht während des Erstleseunterrichts. Kinder, die bereits zu Beginn der ersten Klasse Mühe mit dem Lesenlernen aufweisen, zeigen diese Schwierigkeiten häufig auch langfristig (Klicpera et al., 2020, S. 295). Frühzeitige Interventionen bieten gemäss Klicpera et al. (2020, S. 295) eine gute Chance, solche anfänglichen Rückstände auszugleichen und die betroffenen Kinder an das Klassenniveau heranzuführen. Reagieren Kinder nicht ausreichend auf erste Fördermassnahmen, brauchen sie intensivere Trainings, insbesondere zur Schulung der Phonemerkennung, der Graphem-Phonem-Korrespondenz und des phonologischen Rekodierens (ebd.).

3.5 Förderung des Schriftspracherwerbs mit Fokus Lesen

Nachfolgend wird beschrieben, wie der Schriftspracherwerb im Bereich Lesen gefördert werden kann und welche Teilbereiche dabei im Anfangsunterricht wichtig sind.

Kinder mit Leseschwierigkeiten durchlaufen dieselben Leseentwicklungsprozesse wie unauffällige Kinder. Unterschiedlich ist, dass leseschwache Kinder beim Erlernen derselben Fähigkeiten mehr Zeit benötigen und dies bei ihnen mit einer höheren Anstrengung einhergeht (Scheerer-Neumann, 2023).

3.5.1 Phonologische Bewusstheit

Die phonologische Bewusstheit ist eine (meta-)sprachliche Kompetenz, die das bewusste Analysieren und Nachdenken über die Lautstruktur der Sprache beinhaltet (Mayer, 2021, S. 79). Sie zeigt sich etwa in der Fähigkeit, zu erkennen, dass das Wort *Rose* mit /r/ beginnt oder dass sich die Wörter *Turm* und *Wurm* reimen. Unter phonologischer Bewusstheit wird also die

Fähigkeit verstanden, sprachliche Einheiten wie Silben und Phoneme bewusst zu identifizieren, zu analysieren, zu synthetisieren und zu manipulieren (Mayer, 2021, S. 84).

Unterschieden wird zwischen der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne und der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne (Mayer, 2021, S. 79). Zu der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne zählen das Differenzieren von Wörtern und Silben, beispielsweise, wenn in Wörtern Silben unterschieden oder Reime erkannt und produziert werden (Mayer, 2021, S. 79f.). Bei der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne geht es darum, mit lautlichen Strukturen auf Phonemebene explizit zu operieren (Mayer, 2021, S. 80).

Die phonologische Bewusstheit ist besonders im frühen Leseerwerb relevant (Mayer, 2021, S. 121) und entwickelt sich zwischen Vorschulalter und Ende der Primarstufe (Mayer, 2021, S. 85). Einen Teil der Kompetenzen der phonologischen Bewusstheit erwerben viele Kindern erst durch die Beschäftigung mit dem alphabetischen Prinzip der Schriftsprache (ebd.).

Im Vorschulalter kann ein Grossteil der Kinder bereits Aufgaben in den Bereichen Identifizieren und Segmentieren auf Silbenebene lösen. Jedoch verfügt nur etwa die Hälfte der Vorschulkinder über die Fähigkeit, einfache Identifizierungsaufgaben auf Phonemebene zu bewältigen (Mayer, 2021, S. 87).

Gemäss der phonologischen Induktionshypothese nach Wimmer, Landerl, Linortner und Hummer (1991) gelingt es vielen Kindern trotz vorschulischen Beeinträchtigungen in der phonologischen Bewusstheit, in der Auseinandersetzung mit dem alphabetischen Prinzip der Schriftsprache relativ zeitnah eine genügende phonologische Bewusstheit zu erwerben.

Eine Studie von Blatter et al. (2013) zeigt auf, dass Fördermassnahmen zur phonologischen Bewusstheit im deutschsprachigen Raum nur eine geringe Wirkung auf die schriftsprachliche Entwicklung haben, wenn alle Kinder während des Unterrichts darin gefördert werden. Die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne entwickelt sich im Verlauf des Schriftspracherwerbs auch ohne zusätzliche Förderung bei den meisten Kindern ausreichend weiter (Pfst, 2017, S. 206), wodurch eine explizite Förderung der phonologischen Bewusstheit bei vielen Kindern im Erstleseunterricht überflüssig wird (Klicpera et al., 2020, S. 96). Eine Ausnahme bilden jedoch gemäss der Studie von Blatter et al. (2013) Kinder mit Migrationshintergrund, die nachweislich gut auf entsprechende Förderungen ansprechen. Auch bei Kindern, die ein Risiko zur Ausbildung einer Lese-Rechtschreibstörung aufweisen und Schwierigkeiten im Bereich der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne zeigen, erweist sich ein zusätzliches Training der phonologischen Bewusstheit in der Anfangsphase als hilfreich (Carroll, 2011). Diese Kinder benötigen im Bereich der phonologischen Bewusstheit eine systematische Unterstützung (Mayer, 2022b, S. 85).

Die Förderung der phonologischen Bewusstheit ist jedoch lediglich ein notwendiger Bestandteil der Prävention und Intervention bei Schriftspracherwerbsstörungen neben weiteren (Mayer, 2022b, S. 85). Büttner et al. (2023, S. 138), Klicpera et al. (2020, S. 96) und Mayer (2022b,

S. 87) schreiben, dass eine Kombination des Trainings der phonologischen Bewusstheit mit einem Training der Buchstaben-Laut-Zuordnung bedeutend und besonders erfolgsversprechend ist.

Es ist wichtig, während des Erstleseunterrichts jene Aspekte der phonologischen Bewusstheit zu stärken, die eng mit dem Erlernen der alphabetischen Strategie verbunden sind (Mayer, 2022b, S. 87). Dazu zählen insbesondere die Phonemsegmentation und die Phonemsynthese. Sie beinhalten Aufgaben zur Lautwahrnehmung, zur Zerlegung geschriebener Wörter oder Wortteile in ihre einzelnen Laute sowie zum Zusammensetzen dieser Laute zu vollständigen Wörtern (Büttner et al., 2023, S. 148).

3.5.1.1 Zielgruppe der Förderung

Gemäss Mayer (2022b, S. 87) sollten Kinder, die bei einer Überprüfung der phonologischen Bewusstheit unterdurchschnittliche Leistungen zeigen, anfangs der ersten Klasse zusätzliche systematische Förderung in einer Kleingruppe erhalten. Nach den ersten vier bis sechs Wochen Unterricht kann die Förderung auf jene Kinder reduziert werden, die nur geringe Fortschritte zeigen sowie Schwierigkeiten mit der Graphem-Phonem-Korrespondenz, dem synthetisierenden Lesen und dem lautgetreuen Schreiben haben (Mayer, 2021, S. 87f.).

Die Intensität der Förderung für diese Risikokinder sollte etwa vier 20 bis 30 Minuten dauernde Einheiten pro Woche umfassen und sich im Anfangsunterricht etwa über das erste Schulhalbjahr erstrecken. Eine nur sporadische Förderung ist nicht effektiv. (Mayer, 2022b, S. 87f.)

Mayer (2022b, S. 87f.) beschreibt somit, dass es eine regelmässige über einen längeren Zeitraum anhaltende Förderung der Risikokinder braucht.

3.5.1.2 Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne

Reim- und Silbenübungen, die der Förderung der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne dienen, können insbesondere im Vorschulalter helfen, den Einstieg in die phonologische Bewusstheit zu finden (Klicpera et al., 2020, S. 249). Übungen in diesem Bereich sollten jedoch primär im Vorschulalter durchgeführt werden (Mayer, 2022b, S. 88). Im Erstleseunterricht ist es zentral, die Förderung möglichst bald auf die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne, insbesondere auf die Phonemsynthese und Phonemsegmentation, zu fokussieren (ebd.). Reimübungen haben im deutschen Sprachraum im Erstleseunterricht keinen oder nur einen geringen Nutzen. Es gibt keine Studien, die belegen würden, dass entsprechende Übungen auf Reimebene nützen (Klicpera et al., 2020, S. 97).

3.5.1.3 Onset und Rime

Um den Kindern den Übergang von der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne zur phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne zu erleichtern, eignet sich die Onset-Rime-Ebene (siehe Abbildung 5). Dies ermöglicht es, einen hilfreichen Zwischenschritt von der Silbenbewusstheit zur Phonembewusstheit vorzubereiten, der für viele Risikokinder ansonsten zu gross wäre (Mayer, 2022b, S. 88).

Abbildung 5: Onset und Rime (Mayer, 2022b, S. 53)

Für Übungen auf Onset-Rime-Ebene werden einsilbige Wörter ausgewählt, die den Kindern in Onset und Rime zerlegt vorgestellt werden, zum Beispiel (/fr/ /au/). Die Kinder sollen durch die Synthese von Onset und Rime die Wörter erraten. Anschliessend versuchen die Kinder selber Wörter in Onset und Rime zu segmentieren (Mayer, 2022b, S. 88). Entscheidend ist dabei weniger die exakte Trennung zwischen Onset und Rime, sondern vielmehr die Erfahrung der Kinder, dass eine Silbe in zwei kleinere lautliche Einheiten zerlegt werden kann (Mayer, 2022b, S. 89).

3.5.1.4 Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne

Die Anbahnung der Phonembewusstheit gehört zu den wichtigsten und für Risikokinder auch zu den herausforderndsten Aufgaben. Es geht darum, eine explizite Phonembewusstheit auszubilden. In der Förderung soll dabei gemäss Mayer (2022b, S. 89) die unterschiedliche Komplexität der Aufgabenstellung in der Reihenfolge Identifizierung (Erkennen), Synthese (Zusammenziehen) und Segmentation (Zerlegen) von Lauten sowie die Komplexität des Wortmaterials beachtet werden.

I. Phonemidentifikation

Am einfachsten fällt es Kindern, sogenannte „Laut-zu-Wort“-Aufgaben zu lösen (zum Beispiel: „Hörst du ein /o:/ in Oma?“). Dabei gelingt es ihnen einfacher, gedehnt artikulierbare Laute wie Vokale oder Dauerkonsonanten (zum Beispiel /s/ und /l/) zu erkennen. Schwieriger ist hingegen die Identifikation von Plosiven oder Konsonanten, die Teil eines komplexen Konsonantenclusters sind. In der Regel können bereits Vorschulkinder solche Aufgaben bewältigen, insbesondere wenn der zu identifizierende Laut silbenwertig ist oder den vollständigen Silbenanfang (Onset) ausmacht (Mayer, 2022b, S. 89).

Der zentrale Aspekt dieser Aufgabenform besteht darin, dass ein Laut und ein Wort vorgegeben werden. Die Kinder sollen daraufhin entscheiden, ob der Laut mit dem Anlaut des Wortes übereinstimmt. Zu diesem Zeitpunkt müssen sie den Laut also noch nicht selbst isolieren und benennen. Erst wenn sie diese Fähigkeit sicher beherrschen, sollten weiterführende Übungen zur Anlautidentifikation eingesetzt werden. Dabei lernen die Kinder, Anfangslaute von Wörtern korrekt zu benennen und Wörter nach ihren Anfangslauten zu ordnen (ebd.).

II. Phonemsynthese

Im Hinblick auf die Phonemsynthese sollen die Kinder lernen, isoliert vorgestellte Laute zu einem Wort zu verbinden. Diese koartikulatorische Verschmelzung der Laute stellt eine grundlegende Fähigkeit dar, die beim phonologischen Rekodieren notwendig ist, wenn Buchstaben in Laute umgewandelt und zu einem sinnvollen Wort zusammengesetzt werden (Mayer, 2022b, S. 89).

In einem ersten Schritt ist Unterstützung durch Bildmaterial geeignet, um die Phonemsynthese anzubahnen. Indem den Schüler:innen Laute, wie zum Beispiel /r/ /o/ /s/ /e/, vorgegeben werden und ihnen eine Auswahl an Bildern, wie zum Beispiel je ein Bild von Rose, Haus und Katze, als Hilfsmittel zur Verfügung gestellt wird, werden durch die Bilder mögliche korrekte Lösungen vorgegeben. Den Kindern kann dadurch bewusst gemacht werden, dass kleinere sprachliche Einheiten zu Wörtern synthetisiert werden können. Sobald die Kinder dies verstanden haben, sollte möglichst bald ohne Bildmaterial weitergearbeitet werden, denn die Kinder könnten ansonsten auch ohne Syntheseleistung und ausschliesslich durch globale Klangassoziation anhand der Bilder zur richtigen Lösung gelangen (Mayer, 2022b, S. 89f.). Als Zwischenschritt können Wörter mit Ähnlichkeiten im phonologischen Klang ausgewählt werden, wie zum Beispiel die Bilder Hose, Rose, Dose und Rolle zu den Lauten /r/ /o/ /s/ /e/ (Mayer, 2022b, S. 90).

Um die Phonemsynthese zu automatisieren, brauchen die Lernenden intensive Übungsmöglichkeiten, nachdem ihnen diese Fähigkeit vermittelt wurde (Mayer, 2022b, S. 92).

III. Phonemsegmentation

Die Phonemsegmentation kann durch langsames und gedehntes Sprechen eines Wortes und durch abgehacktes, isoliertes Sprechen der einzelnen Laute eines Wortes angebahnt werden. Mayer (2022, S. 90) schlägt für die konkrete Förderung der Kinder vor, eine Schnecke und einen Roboter als Identifikationsfigur einzusetzen und das langsame und gedehnte Sprechen als Schneckensprache und das abgehackte, isolierte Sprechen einzelner Laute als Robotersprache zu bezeichnen. Die Lehrperson spricht ein Wort auf diese Weise vor und die Kinder sollen erraten, was gemeint ist. Danach sollen die Kinder versuchen, diese «Sprachen» (Schnecken- und Robotersprache) zu imitieren (Mayer, 2022b, S. 90). Beim Erlernen der Phonemsegmentation benötigen die Kinder Hilfestellungen und konkrete Demonstration der Lehrperson. Es ist kein Selbstlernmechanismus (Mayer, 2022b, S. 91).

Eine weitere geeignete Aufgabenstellung zur Förderung der Lautsegmentation besteht darin, dass die Kinder für jeden Laut eines Wortes einen «Zauberstein» ablegen (Mayer, 2022b, S. 91), so legen sie beispielsweise für das Wort Rose vier «Zaubersteine» (siehe Abbildung 6). Wiederum soll die Lehrperson in einem ersten Schritt vordemonstrieren, bevor die Kinder die Übung mit der Lehrperson zusammen wiederholen und schliesslich alleine bewältigen (Mayer, 2022b, S. 91f.).

Abbildung 6: Phonemsegmentation mit "Zaubersteinen" (Mayer, 2022b, S. 91)

Wie bereits beim Erlernen der Phonemsynthese brauchen die Lernenden auch beim Erlernen der Phonemsegmentation intensive Übungsmöglichkeiten, um die Phonemsegmentation zu automatisieren (Mayer, 2022b, S. 92).

3.5.1.5 Linguistisch orientierte Wortauswahl

Wichtig bei der Förderung der phonologischen Bewusstheit ist gemäss Mayer (2022b, S. 86) linguistisch ausgewähltes Wortmaterial, das heisst Wortmaterial, das sprachlich bewusst ausgewählt ist und mit welchem «die phonologische Struktur der Lautsprache für Kinder am einfachsten durchschaubar gemacht werden kann» (Mayer, 2022b, S. 86). «Insbesondere Kinder

mit Defiziten in der phonologischen Bewusstheit benötigen eine optimiert, primär sprachwissenschaftlich orientierte Förderung» (Mayer, 2022b, S. 86). Dabei sollten sowohl der Aufbau der Silben als auch die eingesetzten Laute beachtet werden. Um den Schwierigkeitsgrad eines Wortes zu beurteilen, ist die Silbenstruktur des Wortes bedeutend. Am Anfang der Förderung der Phonemsynthese und -segmentation ist es sinnvoll, ausschliesslich kurze Wörter mit einer oder zwei Silben zu verwenden, die eine einfache Lautstruktur wie Vokal-Konsonant (VK) oder Konsonant-Vokal (KV) aufweisen. Wörter mit Konsonantenverbindungen sollten in dieser frühen Phase vermieden werden (Mayer, 2022b, S. 92f.). Mayer (2022b, S. 92) hat einen exemplarischen Übungswortschatz zusammengestellt, der der linguistisch orientierten Wortauswahl entspricht (siehe Abbildung 7).

KV-Strukturen	VK-Strukturen	KVK-Strukturen
Fee See Reh Schuh so ja sie wo mäh muh wau neu rau Sau	Aal am im Aas es um Eis ein aus auf Öl auf	Lamm Fisch Los Maus Laus Schal Fass Fuß Leim Mann Mehl Moos Mohn Mus Föhn Schaf
VKV-Strukturen	KVKV-Strukturen	VKVK-Strukturen
Oma Omi Uli Affe Ali Anna Emu Ufo Ulla Uno Eule	Sofa Rose Schule Nase Moni Name Mama Schere Lama Riese	Ofen Emil Ines Iran allein Uran eilen Eisen ölen

Abbildung 7: linguistisch orientiertes Wortmaterial mit einfacher Silbenstruktur (Mayer, 2022b, S. 92)

Bei der Auswahl der Laute sollte zunächst ausschliesslich mit Vokalen und dauerhaft artikulierbaren Konsonanten gearbeitet werden. Erst wenn die Kinder die Phonemsynthese und die Phonemsegmentation mit dieser Lautauswahl sicher anwenden können, sollten auch Plosive eingeführt werden (Mayer, 2022b, S. 93).

3.5.1.6 *Kombinierte Förderung*

Eine kombinierte Förderung der phonologischen Bewusstheit zusammen mit den zentralen Graphem-Phonem-Zuordnungen erweist sich als wirkungsvoller als eine isolierte Förderung ohne Einbezug von schriftsprachlichem Material (Klicpera et al., 2020, S. 248). Das bedeutet, dass die explizite Phonembewusstheit stets in Verbindung mit der Einführung der wichtigsten Graphem-Phonem-Korrespondenzen erfolgen sollte (Mayer, 2022b, S. 94).

Das Erkennen von Anlauten und das Heraushören von einzelnen Lauten in einem Wort gelingt Schulanfänger:innen leichter, wenn neben Bildern auch die geschriebenen Wörter gezeigt werden. Eine schriftorientierte Herangehensweise stärkt die phonologische Bewusstheit. Insbesondere Kinder mit einer anderen Herkunftssprache profitieren davon (Dehn, 2020, S. 67), denn die Schrift bietet eine zusätzliche Orientierung. Kinder müssen durch Schrift erst lernen, dass sie beim Hören eines Wortes auf einzelne Laute achten sollen. Akustische Übungen und Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne sind gemäss Dehn (2020, S. 67f.) nur dann sinnvoll, wenn die Kinder verstanden haben, dass sie einzelne Laute hören und unterscheiden sollen. Aufgaben wie das Isolieren von Lauten oder das Zusammensetzen von Lautfolgen erfordern also ein klares Verständnis der Aufgabe, welches durch die visuelle Unterstützung durch Schrift erleichtert werden kann (Dehn, 2020, S. 67).

3.5.1.7 *Einsatz von Handzeichen*

Gemäss Mayer (2022b, S. 90f.) kann mit dem Einsatz von Handzeichen den Kindern für die Identifizierung, Synthetisierung und Segmentation eine wichtige und effektive Hilfestellung geboten werden, da die Laute dadurch visualisiert werden. Auch könne hiermit die koartikulatorische Verschmelzung der einzelnen Laute zu einem Wort sichtbar gemacht werden (Mayer, 2022b, S. 90f.). Andere Autor:innen stehen dem Einsatz von Handzeichen jedoch kritisch gegenüber. Klicpera et al. (2020, S. 95) sowie Scheerer-Neumann (2023, S. 89) schreiben, dass bisher in Studien keine oder nur geringe Effekte beim Einsatz von Handzeichen auf das Lesetraining nachgewiesen wurden. Lenhard (2019, S. 123) rät aufgrund des zusätzlichen Lernaufwands beim Einüben von Lautgebärden eher davon ab.

3.5.2 **Erwerb der Phonem-Graphem-Korrespondenz**

Leseschwache Kinder haben zu Beginn der ersten Klasse häufiger Schwierigkeiten, sich die Korrespondenzen zwischen Graphem und Phonem zu merken. Diese Schwierigkeiten bauen sich im Verlauf der ersten Klasse normalerweise ab. Bei leseschwachen Kindern bleiben jedoch häufig längerfristig Schwierigkeiten, den passenden Laut zu einem Buchstaben automatisiert zu benennen (Mayer, 2022b, S. 95). Ein Training der Graphem-Phonem- und Phonem-Graphem-Korrespondenzen hilft, bei leseschwachen Schüler:innen die Lesegenauigkeit signifikant zu verbessern (Müller & Richter, 2017, S. 239). Einige Untersuchungen haben sich mit

der Wirksamkeit von Förderprogrammen zur Verbesserung der alphabetischen Kenntnisse bei schulpflichtigen Kindern mit Leseproblemen befasst. Dabei konnten positive Effekte der Trainingsmassnahmen, insbesondere auf die Genauigkeit des Lesens, festgestellt werden (Büttner et al., 2023, S. 64).

3.5.2.1 Kombiniertes Training

Für Kinder mit Leseschwierigkeiten haben sich sogenannte *Phonics-Trainings* international als besonders wirksam erwiesen (Büttner et al., 2023, S. 138). Diese Trainings setzen systematisch an der Förderung der Phonem-Graphem- sowie der Graphem-Phonem-Korrespondenz an. Ausserdem werden parallel dazu die Fähigkeiten zur Analyse und Synthese von Wortteilen gezielt aufgebaut. Zentral sind dabei Übungen, bei denen gesprochene Laute den entsprechenden Buchstaben zugeordnet, Wörter in einzelne Phoneme zerlegt und diese wieder zu Wörtern zusammengesetzt werden. Damit wird eine wichtige Grundlage für die spätere automatisierte Worterkennung beim Lesen geschaffen (ebd.).

Auch gemäss Müller und Richter (2017, S. 238) eignen sich zur Förderung der Graphem-Phonem- und Phonem-Graphem-Korrespondenz Übungen zur Lautsegmentation und Lautsynthese. Erstere stärken das Bewusstsein für einzelne Laute in Wörtern, etwa durch Fragen wie: „Welcher Laut steht am Anfang von *Rose*?“ oder „Was ist gemeinsam an *Lampe*, *Laus* und *Leiter*?“. Bei der Lautsynthese hingegen geht es darum, Laute zu Wörtern zusammenzufügen (zum Beispiel *S – o – f – a* ergibt *Sofa*) oder zu erkennen, wie sich ein Wort verändert, wenn ein Laut weggelassen wird (zum Beispiel *Reis* ohne *R* ergibt *Eis*). Ziel dieser Übungen ist es, die regelhaften Zusammenhänge zwischen Lauten (Phonemen) und Buchstaben (Graphemen) zu vermitteln (ebd.).

3.5.2.2 Anlauttabelle

Die Anlauttabelle ist zwar primär fürs Schreiben freier Texte gedacht, kann aber auch zum Erlernen der Graphem-Phonem-Korrespondenz dienen (Mayer, 2022b, S. 96f.). Bei der Konzeption der Anlauttabelle gibt es allerdings bei der Auswahl der Anlautbilder einiges zu bedenken.

Nach Möglichkeit sollte Folgendes Beachtung finden:

- ein- bis zweisilbige Wörter verwenden
- Konsonantencluster nach dem Anlaut vermeiden
- es folgt ein langer Vokal nach dem initialen Konsonanten
- kein Anfangslaut verwenden, der mit dem Buchstabennamen beginnt (zum Beispiel Hammer für Laut /h/, Kapitän für Laut /k/) (Mayer, 2022b, S. 96f.).
- die Anlautbegriffe sollten aus der Erfahrungswelt der Kinder entstammen und automatisiert abrufbar sein (Mayer, 2022b, S. 97)

Für Kinder mit kognitiven Defiziten und Schwierigkeiten auf der phonologischen Ebene kann es sinnvoll sein, eine reduzierte Anlauttabelle zur Verfügung zu stellen und diese ca. alle zwei Wochen zu erweitern. So kann es auch leistungsschwächeren Lernenden gelingen, die Graphem-Phonem-Korrespondenz mithilfe der Anlauttabelle anhand eines begrenzten Wortschatzes und wenigen Buchstaben sicher anzuwenden und automatisieren zu lernen (Mayer, 2022b, S. 99).

Es gilt weiter zu beachten, dass beim Erlernen der Phonem-Graphem-Korrespondenz mithilfe der Anlauttabelle auch die Phonemsegmentation und -synthese parallel dazu trainiert werden muss. Erst wenn die Kinder sicher darin sind, einzelne Laute zu erkennen, sind wichtige Grundlagen für das Verständnis der Graphem-Phonem-Korrespondenz sowie für die Arbeit mit der Anlauttabelle gelegt (Mayer, 2022b, S. 99).

Bei der Einführung der Anlauttabelle sollte als erstes der Wortschatz der Anlauttabelle automatisiert werden. Dazu eignen sich verschiedene Übungen und Spiele, wie beispielsweise das Benennen von Bildern der Anlauttabelle, Rätsel zu den Anlautbildern, Domino, Memory etc. Zu Beginn der ersten Klasse sollten derartige Übungen und Spiele regelmässig in kurzen Sequenzen in den Unterricht integriert werden (Mayer, 2022b, S. 99f.).

Im zweiten Schritt wird geübt, den Anlaut der Anlautwörter zu isolieren und ihn mit dem entsprechenden Graphem zu verknüpfen, wobei die Kinder versuchen, sich die Graphem-Phonem-Verbindungen einzuprägen. Anschliessend folgen erste Orientierungsübungen mit der Anlauttabelle (zum Beispiel «Zeige auf den Affen.», «Zeige auf /a/ wie Affe.», «Zeige auf /o:/.») Wichtig dabei ist, dass keinesfalls die Buchstabennamen, sondern immer nur die Laute, genannt werden (Mayer, 2022b, S. 100).

3.5.2.3 Systematische Buchstabenerarbeitung

Ergänzend zur Arbeit mit der Anlauttabelle ist es besonders für leseschwache Kinder wichtig, die Phonem-Graphem-Korrespondenz (PGK) systematisch zu vermitteln. Im Zentrum der Buchstabenerarbeitung soll die ganzheitliche Auseinandersetzung mit dem Buchstaben auf visueller, auditiver und artikulatorischer Ebene stehen (Mayer, 2022b, S. 100).

Den Ausgangspunkt der Buchstabenerarbeitung sollte gemäss Mayer (2022b, S. 100) der isolierte Laut bilden. Ziel ist es, dass die Kinder den Ziellaut zunächst im Rahmen einer Klanggeschichte möglichst häufig und unbewusst artikulieren, bevor eine bewusste, assoziative Verbindung zum entsprechenden Buchstaben erfolgt.

Gerade bei leseschwachen Kindern, die aufgrund phonologischer Verarbeitungsdefizite Mühe haben, Laute in Wörtern zu identifizieren, erweist sich die verbreitete Methode, einen Buchstaben über eine Geschichte einzuführen, in der der neue Buchstabe in Wörtern besonders oft vorkommt, als wenig zielführend. Diese Kinder müssen erst lernen, den Ziellaut in Wörtern herauszuhören und brauchen dazu systematische Unterstützung (Mayer, 2022b, S. 100).

Wenn Schwierigkeiten bei der auditiven Unterscheidung von Lauten beziehungsweise Phonemen bestehen, kann es hilfreich sein, den Kindern Merkmale der Artikulation, beispielsweise den Artikulationsort und -vorgang, gezielt bewusst zu machen (Scheerer-Neumann, 2023, S. 88). Nützlich kann dabei der Einsatz eines Handspiegels sein, mithilfe dessen die Kinder die Artikulationsstelle und den Artikulationsvorgang beobachten und anschliessend die taktil-kinästhetischen Empfindungen beschreiben (Mayer, 2022b, S. 101). So wird das genaue Hören und Differenzieren von Lauten unterstützt (Scheerer-Neumann, 2023, S. 88). Übungen mit nichtsprachlichen Reizen, wie das Unterscheiden von Klicklauten, zeigen hingegen keine nachweisbare Übertragung auf die sprachliche Lautdifferenzierung (Berwanger, 2003).

Bei der Schulung der akustischen Analyse ist ein systematisches Vorgehen mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad wichtig. Zunächst sollten Kinder lernen, einzelne Laute zu erkennen und von ähnlich klingenden Lauten zu unterscheiden (Mayer, 2022b, S. 101). Erst danach sollte überprüft werden, ob sie erkennen können, ob ein bestimmter Laut am Anfang eines Wortes steht. In einem weiteren Schritt folgt die Lokalisierung des Lauts innerhalb des Wortes (Anlaut, Inlaut oder Endlaut). Dabei müssen bestimmte sprachliche Besonderheiten des Deutschen berücksichtigt werden. Stimmhafte Plosive wie /b/, /d/ und /g/ werden am Wortende durch die Auslautverhärtung nicht wahrgenommen. Auch das /r/ zeigt Besonderheiten. Es wird nur am Silben- oder Wortanfang sowie in Konsonantenverbindungen artikuliert. Nach den Vokalen /e/, /i/, /o/ und /u/ wird es als [ɐ] ausgesprochen (zum Beispiel „Vater“ = /fat[e]/), nach /a/ entfällt es häufig ganz (zum Beispiel „Garten“ = /ga:tn/) (Mayer, 2022b, S. 101).

Zur weiteren Unterstützung beim Erwerb der Graphem-Phonem-Korrespondenz kann eine gezielte optische Analyse von Buchstaben hilfreich sein (Scheerer-Neumann, 2023, S. 88). Neu eingeführte Buchstaben werden genau betrachtet und Ähnlichkeiten und Unterschiede zu bereits bekannten Buchstaben gesucht (Mayer, 2022b, S. 101). Zur Unterscheidung spiegelbildlicher Buchstaben wie und <d> besteht ein erster Schritt darin, Kindern die Bedeutung der Raumlage zu verdeutlichen. Während im Alltag die räumliche Position eines Gegenstands meist keine Rolle spielt, ist sie bei bestimmten Buchstaben für deren Lautwert entscheidend. Wenn diese Erklärung allein nicht genügt, können Eselsbrücken eingesetzt werden, beispielsweise: „b hat einen Bauch, wenn es in Schreibrichtung läuft“. Solche Strategien unterstützen die visuelle Diskrimination und erleichtern den Schriftspracherwerb (Scheerer-Neumann, 2023, S. 88).

Die graphomotorische Erarbeitung und das Lesen von Wörtern mit dem neu eingeführten Buchstaben können den Prozess der gezielten Buchstabenanalyse erfolgreich abrunden (Mayer, 2022b, S. 101).

Anschliessend geht es darum, die Graphem-Phonem-Korrespondenz zu sichern und zu automatisieren (Mayer, 2022b, S. 101).

3.5.2.4 *Übungen und Spiele zur Automatisierung*

Die Verbindung zwischen Lauten und Buchstaben beziehungsweise Buchstabengruppen können gemäss Scheerer-Neumann (2023, S. 89) durch gezielte Zuordnungsübungen gestärkt werden. Bewährte Methoden sind Spiele, bei denen etwa der Anlaut eines abgebildeten Tieres oder Gegenstands erkannt und mit dem entsprechenden Buchstaben verknüpft wird. Geeignete Spielformen dafür sind unter anderem Lotto, Memory oder Quartett (Scheerer-Neumann, 2023, S. 89). Bei den Übungen ist zu beachten, dass die Lernenden den jeweiligen Laut zu einem Buchstaben auch artikulieren. Dadurch werden die Graphem-Phonem-Korrespondenzen zunehmend automatisiert. Wichtig sind wiederholte, kurze Übungsphasen (Mayer, 2022b, S. 105). Durch tägliches, auch häusliches Üben in Trainingseinheiten von fünf bis zehn Minuten kann die Automatisierung der Graphem-Phonem-Korrespondenz weiter unterstützt werden (Mayer, 2022b, S. 106).

Bestehen Probleme in der akustischen Diskrimination von Lauten, kann eine logopädische Abklärung und Therapie sinnvoll sein (Scheerer-Neumann, 2023, S. 88).

3.5.3 Erlernen des phonologischen Rekodierens

Das phonologische Rekodieren trägt wesentlich zur Entwicklung eines selbständigen Lesens bei (Mayer, 2022b, S. 107). Mithilfe des phonologischen Rekodierens, das nach der Zwei-Wege-Theorie nach Coltheart (2007) der indirekten Lesestrategie und nach dem Phasenmodell der Leseentwicklung nach Frith (1985) der alphabetischen Lesestrategie entspricht (siehe Unterkapitel 3.2.1 Zwei-Wege-Theorie der Worterkennung und 3.2.2 Phasenmodell der Leseentwicklung), können auch schriftsprachlich unvertraute Wörter gelesen werden.

Im Unterricht sollte frühzeitig Sicherheit im Umgang mit dem phonologischen Rekodieren vermittelt werden (Mayer, 2022b, S. 107). Es ist zentral, dass die Schüler:innen während des ersten Schuljahres im Leseunterricht eine sichere Anwendung der indirekten Lesestrategie erlernen (Mayer, 2022b, S. 109; Scheerer-Neumann, 2023, S. 84). Auch Müller und Richter (2017, S. 240f.) empfehlen das phonologische Rekodieren in der Schuleingangsphase. Es fördert das Verständnis für das alphabetische Prinzip der deutschen Sprache und unterstützt insbesondere Kinder mit schwacher phonologischer Verarbeitung (ebd.).

Einige leseschwache Schüler:innen haben im ersten Schuljahr über längere Zeit hinweg Schwierigkeiten mit der Phonemsynthese (Scheerer-Neumann, 2023, S. 84). Schwierigkeiten im Bereich des phonologischen Rekodierens bereiten Kindern insbesondere die koartikulatorische Verschmelzung einzelner Laute zu Wörtern. Leseschwache Kinder lesen trotz Beherrschung der Grundlagen des phonologischen Rekodierens auch in höheren Klassen diesbezüglich häufig langsamer und fehleranfälliger (Mayer, 2022b, S. 107). Es ist notwendig, dass die Kinder in der ersten Klasse das phonologische Rekodieren nicht nur erlernen, sondern auch perfektionieren (Mayer, 2022b, S. 107). Dies stellt eine wichtige Voraussetzung für die

spätere Automatisierung des Lesens dar (Mayer, 2022b, S. 107; Scheerer-Neumann, 2023, S. 84) und benötigt entsprechende Fördermassnahmen (Mayer, 2022b, S. 108). Denn die für eine automatisierte Worterkennung erforderlichen mentalen Repräsentationen im orthografischen Inputlexikon können nur durch wiederholte phonologische Rekodierung herausgebildet werden (Mayer, 2022b, S. 35). Durch das Perfektionieren des phonologischen Rekodierens werden mentale Ressourcen frei, um sich mit dem Gelesenen aktiv auseinanderzusetzen. Solange es den Kindern nicht gelingt, das phonologische Rekodieren ausreichend zu automatisieren, haben sie deshalb häufig Schwierigkeiten bei der Sinnentnahme des Gelesenen (Mayer, 2022b, S. 108). Dann wird ein grosser Teil ihrer kognitiven Ressourcen durch die Bewältigung der Lesetechnik gebunden, sodass nur noch geringe Kapazitäten für eine aktive Auseinandersetzung mit dem Gelesenen verbleiben (ebd.).

3.5.3.1 Lesegenauigkeit fördern

Bei Kindern mit Schwierigkeiten im Erwerb des phonologischen Rekodierens zeigen sich unterschiedliche Kompensationsstrategien. Sie prägen sich einerseits häufige Wörter ein, was der logographischen Lesestrategie entspricht und können dadurch nur wenige häufige Wörter korrekt lesen (Mayer, 2022b, S. 108; Scheerer-Neumann, 2023, S. 84), während sie das Lesen von unbekanntem Wörtern verweigern (Mayer, 2022b, S. 108). Andererseits ist auch beobachtbar, dass sich die Kinder stark am Kontext und an einzelnen Buchstaben orientieren und dadurch eine Ratestrategie anwenden. Es kommt zu einer Mischung aus Raten und Lesen und die phonologische Verarbeitung der Wörter erfolgt nicht vollständig (Mayer, 2022b, S. 108). Leseschwache Schüler:innen sollten deshalb in der Förderung nicht dazu animiert werden, Wörter zu erraten. Dies behindert den Leselernprozess, da die Vorhersagen häufig nicht zutreffen und der Leseprozess so nur unnötig in die Länge gezogen wird (Scheerer-Neumann, 2023, S. 82). Wichtig ist die Förderung der Lesegenauigkeit (ebd.). Es ist grundsätzlich darauf zu achten, dass die Bedeutung der einzelnen Wörter beim Lesen nicht aus dem Kontext erschlossen werden kann, sondern dass die Wörter vollständig phonologisch verarbeitet werden müssen (Mayer, 2022b, S. 108).

3.5.3.2 Systematisches Üben

Beim phonologischen Rekodieren handelt es sich um eine grundlegende Technik, die gemäss Mayer (2022b, S. 109) insbesondere von leseschwachen Kindern systematisch erlernt werden muss. Ein Unterricht, der den systematischen Aufbau der indirekten Lesestrategie auf Wortebene fördert, ist für leseschwache Kinder effektiver, als ein Ansatz, der schwerpunktmässig die kommunikative Funktion von Schriftsprache betont und die Lesetechnik nur implizit vermittelt. Besonders Risikokinder benötigen explizite und systematisch aufgebaute Unterstützungsangebote im Bereich des phonologischen Rekodierens (Mayer, 2022b, S. 109).

Parallel zur Förderung des phonologischen Rekodierens sollte auch die phonologische Bewusstheit (siehe Unterkapitel 3.5.1 Phonologische Bewusstheit), mit besonderem Fokus auf die Phonemsynthese, gezielt weiterentwickelt werden (ebd.). Dies ist hilfreich, weil die Phonemsynthese eine unabdingbare Voraussetzung beim phonologischen Rekodieren darstellt (ebd.) und die Lesegenauigkeit durch Übungen der Lautsegmentation und -synthese gefördert wird (Müller & Richter, 2017, S. 239).

3.5.3.3 Einstieg auf Wort- und/ oder Silbenebene

Zu Beginn des Lesenlernens empfiehlt Scheerer-Neumann (2020, S. 131f.), grundsätzlich mit Übungen zum Wortlesen zu starten und erst später mit Übungen zum Satzlesen fortzufahren. Mayer (2022b, S. 112) sieht den Einstieg ins phonologische Rekodieren ebenfalls auf Wortebene, aber auch auf Silbenebene. Bei der Arbeit mit Wörtern können Lernspiele wie Domino, Lotto oder Memory eingesetzt werden (Scheerer-Neumann, 2020, S. 131). Spielerische Aufgaben, wie Wort-Bild-Zuordnungen, das Finden passender Wortpaare (zum Beispiel Salatessen) oder das Erkennen von Ausreißern in Wortgruppen (zum Beispiel Esel–Wal–Tisch – Was passt nicht dazu?), bieten sich ebenfalls besonders an (Scheerer-Neumann, 2020, S. 125). Auf Wortebene eignet sich auch das Arbeiten mit Buchstabenfächern oder mit Fotodosen (siehe Anhang IV) (Mayer, 2022b, S. 112f.). Ein Lesepeil ist gemäss Lenhard (2019, S. 123) und Mayer (2022b, S. 115) ein hilfreiches Hilfsmittel beim phonologischen Rekodieren von Wörtern, da damit Schritt für Schritt die einzelnen Laute aufgedeckt und artikuliert werden. Hilfreich ist ausserdem, wenn Grapheme, die in bestimmten Kontexten «zusammengehören», markiert werden (Scheerer-Neumann, 2020, S. 132).

Hilfreiche Übungsmöglichkeiten auf Silbenebene sind das Arbeiten mit dem Silbenteppich, Fahrstuhllesen und Buchstabenrutsche (siehe Anhang IV) (Mayer, 2022b, S. 112f.).

Texte zum eigenständigen Lesen sollten erst eingeführt werden, wenn die Kinder über ausreichend sprachliches Vorwissen verfügen. Dennoch kann und soll auf Literatur nicht verzichtet werden, indem das Vorlesen von Geschichten bereits früh im Schuljahr ein fester Bestandteil des Unterrichts ist (Scheerer-Neumann, 2020, S. 125).

3.5.3.4 Einfache Syntheseübungen

Sehr leseschwache Kinder, die eine Leseleistung unter dem Prozentrang 5 aufweisen, haben oft über den Anfangsunterricht hinaus Schwierigkeiten, Laute zu Wörtern zusammenzuziehen. Für sie sind besonders einfache Syntheseübungen hilfreich (Mayer, 2022b, S. 112; Scheerer-Neumann, 2023, S. 89), wie sie beispielsweise im Kieler Leseaufbau (Dummer-Smoch & Hackethal, 2022) angeboten werden. Dieses Programm startet mit einfachen, offenen Silben, die mit einem einzelnen Konsonanten beginnen (zum Beispiel „ma“). Damit wird die Komplexität gezielt reduziert. Zu Beginn legen die Kinder Silbenkarten in eine Matrix (Silbenteppich), bevor

das Lesen dieser Silben systematisch geübt wird. Um den Einstieg zu erleichtern, werden dehnbare Konsonanten in Kombination mit langen Vokalen verwendet, da diese artikulatorisch leichter miteinander verschmelzen als Plosivlaute (Scheerer-Neumann, 2023, S. 89). Im weiteren Verlauf des Trainings werden nach und nach schwierigere Laute, wie Plosive sowie mehrbuchstabige Grapheme, eingeführt. Auch die Silbenstrukturen und Wörter werden komplexer und länger. Diese systematische Steigerung orientiert sich an der Entwicklung der alphabetischen Lesestrategie. Neben echten Wörtern werden auch Pseudowörter eingesetzt. Obschon Pseudowörter keinen Bedeutungsinhalt haben, was gegen die Zielsetzung der Sinnentnahme des Gelesenen spricht, sind sie für Kinder sinnvoll, die häufig kompensatorisch raten. So wird verhindert, dass die Kinder auf ihr mentales Lexikon zurückgreifen. Stattdessen wird gezielt die Lesestrategie des phonologischen Rekodierens geübt (Scheerer-Neumann, 2023, S. 89).

3.5.3.5 Silbengliederung

Für viele leseschwache Kinder in der Primarschule stellt die Segmentierung mehrsilbiger und morphemisch komplexer Wörter eine grosse Herausforderung dar. Häufig wissen sie nicht, wie sie sich längere Wörter systematisch erschliessen sollen. Stattdessen greifen sie auf eine kompensatorische Strategie zurück, indem sie lediglich die ersten Buchstaben lesen und anhand phonologischer Ähnlichkeit ein bekanntes Wort aus ihrem mentalen Lexikon erraten (Scheerer-Neumann, 2023, S. 84).

Eine hilfreiche Unterstützung bieten Wortvorlagen, bei denen die Silben durch Leerzeichen oder andere visuelle Hilfen getrennt sind (Mayer, 2022b, S. 115; Scheerer-Neumann, 2023, S. 84). Diese Gliederung erleichtert den Kindern das schrittweise Entziffern längerer Wörter (Scheerer-Neumann, 2023, S. 84). Wenn mehrsilbige Wörter eines Textes in Silben gegliedert werden, nimmt die Leseleistung bei leseschwachen Kindern zu (Mayer, 2022b, S. 115).

3.5.3.6 Einsatz von Lautgebärden

Beim Erlernen des phonologischen Rekodierens kann der Einsatz von Lautgebärden gemäss Mayer (2022b, S. 110) hilfreich sein, «da die koartikulatorischen Übergänge zwischen den Lauten durch dynamisch ausgeführte Handbewegungen visualisiert werden können». Als weitere Hilfestellung können auf Leseblättern Handzeichen über den Buchstaben abgebildet werden (ebd.).

3.5.3.7 Linguistisch orientiertes Wortmaterial

Auch beim Erlernen des phonologischen Rekodierens sollte, wie bei der Förderung des phonologischen Bewusstseins, bei leseschwachen Kindern auf eine linguistisch orientierte Wortauswahl geachtet werden (siehe Unterkapitel 3.5.1.5 Linguistisch orientierte Wortauswahl).

Mit Plosiven sollte erst geübt werden, wenn die Kinder ein- oder zweisilbige Wörter mit Dauerkonsonanten sicher rekodieren können (Mayer, 2022b, S. 111). Auch den langsam Lernenden gelingt mit etwas zeitlicher Verzögerung die Synthese einfacher Silbenstrukturen wie KV- (Konsonant-Vokal) oder KVK-Silben (Konsonant-Vokal-Konsonant), zum Beispiel „mi“ oder „lam“. Deutlich anspruchsvoller bleiben jedoch Wörter mit Konsonantenclustern (zum Beispiel „blu“), da diese eine höhere phonologische Verarbeitungsleistung erfordern (Scheerer-Neumann, 2023, S. 84).

3.5.4 Übergang vom phonologischen Rekodieren zur automatisierten Worterkennung

Gängige Modelle des Schriftspracherwerbs gehen davon aus, dass Kinder zu Beginn des Leselernprozesses vor allem phonologisch rekodieren (siehe Unterkapitel 3.2.2 Phasenmodell der Leseentwicklung). Diese sogenannte alphabetische Strategie beherrschen die meisten Kinder bis zum Ende des ersten Schuljahres (Büttner et al., 2023, S. 139). Sobald diese Fähigkeit gefestigt ist, erkennen die Kinder zunehmend auch orthografische Strukturen in Wörtern und entwickeln damit eine orthografische Strategie. Dabei werden grössere Einheiten wie Silben oder typische Wortendungen erkannt, ohne dass sie vorher lautiert werden müssen (ebd.).

Die Fähigkeit, Wörter in Silben oder Morpheme zu segmentieren, gilt gemäss Büttner et al. (2023, S. 139) und Scheerer-Neumann (2023, S. 90) als zentrale Voraussetzung sowohl für die alphabetische als auch für die orthografische Strategie. Auch Weinhold und Fay (2017, S. 128) betonen, dass das Lesenlernen eng mit der Analyse von Silben verbunden ist und diese beim Rekodieren von Wörtern gebraucht wird. Denn beim Lesenlernen müssen Buchstabenfolgen in Lautfolgen (Phonemketten) umgewandelt werden. Dies geschieht nicht durch einfaches, lineares Aneinanderreihen von Lauten, sondern erfordert eine genaue Analyse der Silbenstruktur eines Wortes (siehe Unterkapitel 3.1 Das deutsche Schriftsystem). Geübte Leser:innen nutzen diese Fähigkeiten, um geschriebene Wörter schnell und korrekt zu entschlüsseln, prosodisch zu lesen und inhaltlich zu verstehen (ebd.). Wenn diese Grundkompetenzen fehlen, wie es bei Kindern mit einer Lese-Rechtschreibstörung häufig der Fall ist, wird bei längeren Wörtern oft nur der Anfang gelesen und der Rest erraten (Scheerer-Neumann, 2023, S. 87) und das Wort- und Textverständnis bleibt eingeschränkt (Weinhold & Fay, 2017, S. 128). Weil die Silbengliederung beim Lesenlernen so zentral ist, enthalten viele Förderprogramme gezielte Übungen zur Wortdurchgliederung. Dazu zählen etwa das betonte silbenweise Sprechen, das Silbenklatschen oder auch grobmotorische Bewegungen, die Silbenstrukturen verdeutlichen. Diese Übungen sollen einerseits den Aufbau der alphabetischen Strategie unterstützen und andererseits auch die Grundlage für einen erfolgreichen Einstieg in das orthografische Lesen schaffen (Büttner et al., 2023, S. 139). Durch die wiederholte, hochfrequente

Auseinandersetzung mit identischen Graphemfolgen, wie zum Beispiel identischen Silben, kann neben dem Einüben des phonologischen Rekodierens auch der Prozess der automatisierten Worterkennung frühzeitig initiiert werden (Mayer, 2022b, S. 112). Durch ein Training der Silbenerkennung und -gliederung kann neben der Förderung der regelhaften Verbindungen zwischen Phonemen und Graphemen auch die Lesegenauigkeit gesteigert werden (Ritter, 2010).

Gemäss Scheerer-Neumann (2023, S. 88 – 94) sollte zur Förderung des Wortlesens neben Übungen zur Graphem-Phonem-Korrespondenz und Synthetisierungsübungen auch mündliches Silbieren von Wörtern geübt werden. Dieser Meinung sind auch Müller und Richter (2017, S. 239). Das mündliche Silbieren wird durch betontes silbenweises Sprechen, Silbenklatschen oder das gleichzeitige Zeichnen von Silbenbögen unterstützt.

Gemäss Jagemann und Weinhold (2017, S. 228) vermitteln solche Übungen den Kindern kein vertieftes Verständnis der Silbenstruktur und auch deren Bedeutung für das laute Lesen bleibt unklar, wenn Methoden, wie das Silbenklatschen, -schwingen oder -aufschreiben mit nicht systematisch ausgewähltem Wortmaterial erfolgen. Solche gleichförmigen Praktiken überdecken die rhythmischen Unterschiede zwischen den Silben, obwohl genau diese Differenzierung für das Lesen entscheidend ist (ebd.) und gerade diese eindeutigen Merkmale des Deutschen Kindern mit Lese-Rechtschreibstörung besonders helfen könnten (Weinhold & Fay, 2017, S. 133f.).

Gemäss Jagemann und Weinhold (2017, S. 228) bleibt der didaktische Nutzen von Silben in Lernmaterialien leider oft unsystematisch. Farblich abwechselnde Markierungen von Silben bieten zwar eine visuelle Orientierung, behandeln aber alle Silben eines Wortes gleich. Dadurch wird der sprachliche Rhythmus, der für korrektes Lesen und Schreiben zentral ist, vernachlässigt (ebd.).

Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Silbenaufbau eines Wortes unterstützt das Erkennen von Betonungsmustern und Vokallängen. In vielen zweisilbigen deutschen Wörtern liegt die Betonung auf der ersten Silbe (Trochäus). Ist diese Silbe offen, ist der betonte Vokal in der Regel lang (zum Beispiel *le-gen*, *Re-gel*), bei geschlossener Silbe dagegen kurz (zum Beispiel *Kan-te*, *Bän-der*) (Röber, 2009).

Weinhold und Fay (2017, S. 134) betonen die Notwendigkeit, Kinder gezielt in der Analyse von Wortstrukturen zu unterrichten. Solche klaren Strukturen geben Halt und Orientierung im komplexen Lernprozess. Ohne solche zusätzlichen Lernangebote fällt es leseschwachen Kindern schwer, längere oder zusammengesetzte Wörter zu erkennen (ebd.). Ein systematischer Lesunterricht sollte daher gemäss Weinhold und Fay (2017, S. 133f.) immer auch eine explizite Schulung der Silben- und Morphemstruktur beinhalten. Gemäss Scheerer-Neumann (2023, S. 90) sind Förderprogramme mit einem analytischen Zugang zur Silbengliederung jedoch erst

ab der dritten Klasse geeignet. Somit bleibt unklar, inwiefern Übungen und Fördermassnahmen zur Silbengliederung bereits in der ersten Klasse lernförderlich sind.

3.5.5 Leseverständnis auf Wort- und Satzebene

Die Kinder sollten von Anfang an zur Sinnentnahme des Gelesenen geführt werden. Wichtig ist, dass die Förderung des Leseverständnisses bereits auf Wortebene startet. Leseübungen auf Wortebene sollten deshalb nicht nur das phonologische Rekodieren trainieren, sondern auch so gestaltet sein, dass die Bedeutungserschliessung des Wortes angeregt wird, beispielsweise indem Bilder und Wörter einander zugeordnet werden müssen (Mayer, 2022b, S. 135).

Später kann die Sinnentnahme auch auf Satzebene gefördert werden. Übungsmöglichkeiten sind beispielsweise, dass die Kinder Sätze auf ihre semantische Korrektheit überprüfen (zum Beispiel Im Sommer schneit es.), zu einer Frage passende Antworten finden oder Satzteile miteinander verbinden (Mayer, 2022b, S. 137f.).

Sobald die Kinder die Technik des phonologischen Rekodierens erlernt haben, können sie schrittweise an längere Texte herangeführt werden. Dabei ist allerdings zu beachten, dass zu lange Texte insbesondere auf leseschwache Schüler:innen demotivierend wirken. Besser sind für diese Schüler:innen überschaubarere, kürzere Texte, die rasche Lernerfolge ermöglichen. Texte können je nach Schwierigkeitsgrad aus einzelnen Sätzen oder ganzen Abschnitten bestehen (Mayer, 2022b, S. 137).

3.5.6 Förderung des Leseinteresses und der Lesemotivation

Gemäss Philipp (2017, S. 49) und Scheerer-Neumann (2023, S. 77) sind neben fachdidaktischem Wissen zu Fördermassnahmen auch grundlegende Kenntnisse über motivationale Prozesse zentral.

Damit Kinder die Bedeutung des Lesens als Kommunikationsmittel verstehen lernen, muss diese Fähigkeit gemäss Mehlem (2024, S. 10) und Scheerer-Neumann (2023, S. 74) von Anfang an in sinnvolle und alltagsnahe Handlungen eingebettet sein. Erfahrungen mit geschriebener Sprache, wie sie in Vorlesesituationen oder alltäglichen Begegnungen mit Schrift stattfinden, fördern die Neugier und Motivation, lesen lernen zu wollen (Mehlem, 2024, S. 56). Nebst Trainingsprogrammen, die ein gezieltes Üben auf Wort- oder Satzebene fokussieren, darf das Lesen und Vorlesen von Kinderbüchern deshalb nicht vernachlässigt werden. Solche Aktivitäten ermöglichen den Kindern, eine persönliche Beziehung zum Lesen aufzubauen (Scheerer-Neumann, 2023, S. 74). Gemäss Scheerer-Neumann (2023, S. 125) soll das Vorlesen von Kinderliteratur in den ersten Wochen des Erstleseunterrichts gut etabliert bleiben, sodass die Kinder auch in der Anfangsphase des Leselernprozesses nicht auf Texte verzichten müssen, während sie mühevoll das phonologische Rekodieren einzelner Wörter erlernen.

Eine weitere Möglichkeit die Lernmotivation bei den Kindern mit LRS zu fördern ist, die Übungsaufgaben so zu wählen, dass sie mit grosser Wahrscheinlichkeit erfolgreich gelöst werden können. Gerade für Kinder mit Lese-Rechtschreibstörungen ist es entscheidend, Überforderung zu vermeiden und mit reduzierter Komplexität, beispielsweise durch linguistisch orientiertes Wortmaterial, zu arbeiten. Danach kann der Schwierigkeitsgrad schrittweise erhöht werden. Jedoch nur so weit, dass die Aufgaben mit entsprechender Anstrengung weiterhin bewältigbar bleiben. Es ist besonders wichtig, dass Kinder mit Lese-Rechtschreibstörungen im Unterricht nicht das Gefühl bekommen, nicht mithalten zu können. So werden das Selbstwertgefühl gestärkt und Ängste abgebaut, was sich positiv auf das Leseinteresse, die Lesemotivation und die Verbesserung der Leseleistung auswirkt (Scheerer-Neumann, 2023, S. 73f.).

Ebenfalls motivierend wirken positive Rückmeldungen zu gelösten Aufgaben. In einigen Trainingsprogrammen werden ergänzend Token-Systeme eingesetzt, die sowohl Leistung als auch Anstrengung, beispielsweise gute Mitarbeit, belohnen (ebd.).

Wird die Leistung eines Kindes anhand seiner individuellen Lernentwicklung beurteilt, kann dies die Lernfreude fördern, die Motivation stärken und psychische Belastungen vorbeugen. Im Gegensatz dazu führt eine Bewertung nach sozialer Bezugsnorm, also der Vergleich mit anderen Kindern, oft zu einem kompetitiven Klassenklima. Eine wertschätzende Rückmeldung, die individuelle Fortschritte anerkennt, trägt hingegen zu einem positiven Klassenklima bei und unterstützt alle Kinder in ihrer Entwicklung (Büttner et al., 2023, S. 88). Auch Scheerer-Neumann (2023, S. 77) schreibt, dass eine individuelle Würdigung der Lernfortschritte zentral ist.

3.5.7 Differenzierung im Unterricht

Da Kinder beim Schuleintritt sehr unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen und sich auch ihre Lernfortschritte im Lesen stark unterscheiden (Lenhard, 2019, S. 41), ist ein differenzierter Erstleseunterricht zentral. Scheerer-Neumann (2023, S. 73), Büttner et al. (2023, S. 161) und Klicpera et al. (2020, S. 15) sind sich einig, dass es wichtig ist, das Lernangebot an den Lernstand des Kindes anzupassen. Individuelle Förderung unterstützt Kinder am effektivsten, da sie an deren Fähigkeiten und spezifischen Lernlücken anknüpft (Büttner et al., 2023, S. 161; Klicpera et al., 2020, S. 176). Klicpera et al. (2020, S. 15) und Scheerer-Neumann (2023, S. 74f.) schreiben, dass sich die individuellen Lernstände der Kinder gut beobachten lassen. Regelmässige Lernstandserhebungen mit entsprechender Anpassung des Förderangebots sind ausschlaggebend für eine passgenaue Förderung (ebd.).

Gemäss Klicpera et al. (2020, S. 112) spielt die Unterrichtsorganisation im Erstleseunterricht eine zentrale Rolle. Sie sollte so gestaltet sein, dass individuelle Lernprozesse möglich werden, die Kinder häufig Gelegenheit zum Lesen erhalten, schnelle Unterstützung bei Verständ-

nisproblemen gewährleistet sind und die Kinder zur aktiven Mitarbeit angeregt werden. Besonders wirksam ist dabei ein Unterricht, der Wahlmöglichkeiten bietet und das Miteinander stärkt, statt Konkurrenzdenken zu begünstigen (ebd.). Das Lerntempo, etwa bei der Einführung neuer Buchstaben, sollte an den Fortschritt der Klasse angepasst werden, wobei besonders auf die Bedürfnisse leistungsschwächerer Kinder geachtet werden muss (Klicpera et al., 2020, S. 284).

Differenzierung kann auf vielfältige Weise umgesetzt werden, sowohl im lehrer geleiteten Unterricht als auch in offenen, selbstständigeren Lernphasen. Dazu zählen Möglichkeiten von differenzierten Aufgabenstellungen, der gezielte Einsatz kooperativer Lernformen wie Partner- oder Gruppenarbeit oder zusätzliche Lernzeit. Bei der Bildung von Leistungsgruppen ist jedoch Vorsicht geboten, denn eine frühe Einteilung nach Leistungsniveaus im Leseunterricht birgt die Gefahr, bestehende Unterschiede zu verstärken, statt sie auszugleichen (Klicpera et al., 2020, S. 285).

Ein erfolgreicher Leseunterricht erfordert eine grosse Vielfalt an Materialien, um dem individuellen Leseniveau der Schüler:innen gerecht zu werden. Kinder lesen nur dann motiviert und mit Engagement, wenn die Texte weder zu einfach noch zu schwierig für sie sind. Deshalb ist es im Unterricht nicht zielführend, dass alle Lernenden denselben Text bearbeiten. Gute Lehrpersonen erkennen den jeweiligen Lesestand, wählen passendes Übungsangebot aus und ermöglichen so auch leseschwächeren Kindern Erfolgserlebnisse beim Lesen. Sie greifen unterstützend ein, wenn Schwierigkeiten auftreten und begleiten die nächsten Lernschritte gezielt. Dieses Vorgehen setzt Flexibilität sowie eine gezielte Auswahl an differenziertem Lesematerial voraus (Klicpera et al., 2020, S. 116; Scheerer-Neumann, 2023, S. 73).

Walt (2014) hat ein Modell zur Individualisierung im Unterricht mit heterogenen Lerngruppen entwickelt, das auf sieben Bausteinen beruht. Diese helfen, den eigenen Unterricht bezüglich der Differenzierung zu analysieren und weiterzuentwickeln. Die sieben Bausteine der Differenzierung nach Walt (ebd.) werden nachfolgend kurz vorgestellt.

1. Differenzierung der Aufgabenschwierigkeit

Die Kinder unterscheiden sich in ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten. Deshalb benötigen sie unterschiedlich schwierige Aufgabenstellungen. Jedes Kind sollte an jenen Aufgaben arbeiten, die es persönlich herausfordern, aber möglichst selbstständig bewältigen kann. Dazu ist es nötig, dass eine grosse, in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und unterschiedlicher Komplexität verfügbare Auswahl an Aufgaben vorhanden ist. Die Lehrperson muss wissen, welche Aufgaben welche Fähigkeiten und Fertigkeiten voraussetzen (Walt, 2014, S. 16f.).

2. Differenzierung des Übungspensums

Die Kinder benötigen unterschiedlich viel Übung, bis sie ein neues Feinziel sicher beherrschen. Wenn Schüler:innen ein Feinziel noch nicht erreicht haben, benötigen sie weiteres Übungsmaterial, um Sicherheit darin zu erlangen. Schüler:innen, die ein Feinziel bereits sicher beherrschen, werden durch das Abarbeiten unzähliger weiterer Aufgaben zum selben Feinziel demotiviert. Es bringt ihnen keinen zusätzlichen Gewinn (Walt, 2014, S. 18f.).

3. Individuelles Lerntempo

Die Kinder benötigen unterschiedlich viel Zeit, um neue Lerninhalte zu verstehen. Deshalb sollte jedem Lernenden individuell genügend Zeit für den persönlichen Lernweg zur Verfügung stehen (Walt, 2014, S. 19f.).

4. Individuelle Lernwege

Individuelle Lernwege werden einerseits durch ein breites Angebot an verschiedenen Aufgaben und Materialien ermöglicht, andererseits auch durch eine Öffnung des Unterrichts. Damit gemeint ist, dass routinemässig lösbare Aufgaben durch offene Lernangebote und Problemstellungen ergänzt werden. Die Aufgaben sollen nicht nur mit einem möglichen Lösungsweg abgearbeitet werden, sondern die Kinder sollen sich durch eigenes Problemlösen und Kreativwerden mit Aufgaben auseinandersetzen können (Walt, 2014, S. 20f.).

5. Individuelle Hilfestellung und Fehler-Analysen

Die Kinder benötigen unterschiedliche Hilfestellungen. Die Lehrperson muss erkennen, welche Art von Hilfestellung und wie viel Hilfe ein Kind benötigt. Die einen Kinder benötigen mehr und qualitativ höhere Hilfe als die anderen. Wichtig ist, dass die Kinder auch während selbständigen Arbeitsphasen bei Bedarf Hilfe erhalten. Dabei können sowohl die Lehrpersonen Hilfe bieten als auch die Mitschüler:innen sich untereinander helfen. Lehrpersonen sollten einem Kind jedoch nur so viel helfen wie nötig. Die Kinder müssen in der Lage bleiben, Aufgaben möglichst selbständig zu lösen. Das verhilft ihnen zu Erfolgserlebnissen und motiviert.

Um herauszufinden, welche Hilfe ein Kind benötigt, sind genaue Fehler- und Lernstandsanalysen unabdingbar. Während die Kinder selbständig arbeiten, hat die Lehrperson die Möglichkeit, bei einzelnen Kindern den genauen Lernstand zu beobachten (Walt, 2014, S. 22f.).

6. Verschiedene Bezugsnormen

Der Lernfortschritt eines Kindes sollte individuell wahrgenommen und gewürdigt werden. Dabei wird dem Kind der Zusammenhang zwischen Lernbemühung/Anstrengung und Lernzuwachs ersichtlich, wodurch es zu weiterführendem Lernen motiviert wird.

Neben der individuellen Bezugsnorm sollte auch die kriteriale Bezugsnorm berücksichtigt werden. So wird ersichtlich, wie die individuellen Kompetenzen in Bezug auf die Kompetenzen des Lehrplans wachsen. Eine Kombination der beiden Bezugsnormen führt zu mehr Motivation, grösserem Selbstwert und beeinflusst das Lernen somit positiv.

Auf die soziale Bezugsnorm sollte bei der Bewertung verzichtet werden. Wie bereits im Unterkapitel «Förderung des Leseinteresses und der Lesemotivation» beschrieben, führt dies zu Konkurrenzdenken in der Klasse und wirkt sich negativ auf das Lernen aus (Walt, 2014, S. 25f.).

7. Differenzierte Rückmeldungen

Zur Differenzierung im Unterricht gehören auch differenzierte Rückmeldungen an die einzelnen Lernenden. Die Kinder sollen Rückmeldungen zu ihrer geleisteten Arbeit und zu ihren Lernfortschritten erhalten. Dazu können auch Lernkontrollen eingesetzt werden, die die Kinder zu unterschiedlichen Zeitpunkten bearbeiten und ihnen aufzeigen, was sie gelernt und verstanden haben und was noch nicht. Ist ein Teilziel noch nicht erreicht, wird den Lernenden dies mitgeteilt und sie können nochmals daran arbeiten (Walt, 2014, S. 28f.).

3.5.8 Direkte Instruktion

Im Gegensatz zum Erwerb der gesprochenen Sprache, der bei den meisten Kindern weitgehend ohne direkte Instruktion stattfindet, erfordert das Lesenlernen, insbesondere bei lese-schwachen Kindern, nach Auffassung von Klicpera et al. (2020, S. 20) eine gezielte Instruktion. Leseschwache Schüler:innen sollten im Klassenkontext durch direkte Instruktion unterstützt werden, da diese Kinder nicht von implizitem Lernen profitieren, sondern direkte Vermittlung der nötigen Lesefertigkeiten benötigen (Klicpera et al., 2020, S. 114).

Landerl (2009) hat herausgefunden, dass die in der Grundschule häufig eingesetzte Methode, durch freie Lesezeiten und gezielte Anregungen zur frühen Leseförderung beizutragen, bei durchschnittlich oder überdurchschnittlich lesenden Kindern positive Effekte zeigt, jedoch nicht bei leseschwachen Kindern. Auch Rieckmann (2010) hat aufgezeigt, dass alleinige Unterrichtseinheiten mit selbstgewählten Lesetexten bei leseschwachen Schüler:innen nicht oder nur kaum zur Weiterentwicklung der Lesekompetenz beitragen.

Gemäss Foorman und Torgesen (2001) braucht es bei der Förderung von Kindern mit Leseschwierigkeiten eine systematisch aufgebaute Vermittlung der Lesefertigkeiten sowie einen direkten, dialogischen Austausch zwischen Lehrperson und Lernendem, bei der jede neue Fähigkeit schrittweise auf bereits Gelerntem aufbaut.

Auch Hattie (2010) analysierte die Wirkung von Instruktion auf den Leseerwerb und fasste die Ergebnisse aus über 2000 Studien in 50 Metaanalysen zusammen. Dabei zeigte sich, dass

Unterricht mit direkter Instruktion einen nachweisbaren Einfluss auf die Lesefähigkeit von Schüler:innen hat.

Ein Kennzeichen direkter Instruktion ist deren hohe Intensität. Dadurch wird den Lernenden mehr Zeit für den Lernprozess eingeräumt und das Lernen erfolgt idealerweise in Kleingruppen. Besonders wirksam ist dabei eine tägliche Unterstützung, da diese deutlich effektiver ist als Fördermassnahmen, die nur in grösseren zeitlichen Abständen stattfinden (Klicpera et al., 2020, S. 115).

3.5.9 Einbezug der Eltern

Gemäss Klicpera et al. (2020, S. 123) spielt die Einbindung der Eltern eine zentrale Rolle beim Erwerb von Lesekompetenzen. Ohne die familiäre Begleitung hätten zahlreiche Schüler:innen Mühe, das Lesen zu erlernen. Besonders in der Primarschule sind häufiges ausserschulisches Lesen, die Bereitstellung von ansprechendem Lesematerial zu Hause sowie die Unterstützung beim häuslichen Lernen entscheidend für den Lernerfolg. Die Mithilfe der Eltern beim Lesenlernen ist deshalb so zentral, weil die Lehrpersonen den Kindern im Unterricht häufig nicht jene individuelle Zuwendung geben können, die die Kinder für das Erlernen brauchen (Klicpera et al., 2020, S. 129). Für den erfolgreichen Erwerb der Lesefähigkeit ist deshalb eine enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus wesentlich. Besonders in der ersten Klasse zeigt sich die Bedeutung einer solchen Partnerschaft. Die Eltern können einen entscheidenden Beitrag leisten, indem sie bei den ersten Leseübungen geduldig, aufmerksam und motivierend begleiten (Klicpera et al., 2020, S. 129). Allerdings benötigen die Eltern dazu eine gezielte Anleitung der Schule, um ihre Kinder beim Lesenlernen wirksam unterstützen zu können. Oft fehlt den Eltern das notwendige Wissen über die Lernprozesse sowie konkrete Hilfestellungen von Seiten der Schule. Statt allgemeiner Tipps sind spezifische Instruktionen notwendig, wie die Eltern geduldig begleiten und schrittweise Hilfestellung geben können. Nur so kann eine wirksame Unterstützung beim häuslichen Üben gelingen (Klicpera et al., 2020, S. 129). Längsschnittstudien zeigen, dass die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern einen wichtigen Einfluss auf die Leseentwicklung von Kindern in der Primarschule hat (Klicpera, 2020, S. 129). Für Kinder aus sozial benachteiligten oder bildungsfernen Familien ist die elterliche Unterstützung besonders wichtig. Studien zeigen, dass gerade bei Kindern von Müttern mit niedriger Schulbildung eine gezielte Förderung der Elternbeteiligung besonders positive Effekte hat, vor allem auf die Lesefähigkeit, aber auch auf die Motivation und das Interesse am Lernen (Dearing, McCartney, Weiss, Kreider, & Simpkins, 2004). Eltern können mithelfen, indem sie bei den Kindern Interesse für die Schrift wecken, ihren Kindern vorlesen und sich über Gelesenes austauschen. Ab der ersten Klasse sollte der Fokus zudem auf der Konfrontation mit Schrift liegen. In dieser Phase ist die elterliche Unterstützung beim Erlernen der Graphem-Phonem-Korrespondenz wichtig (Klicpera et al., 2020, S. 133).

Zu beachten ist jedoch, dass besonders bei Kindern mit Lese-Rechtschreibstörungen Eltern häufig weder ausreichend vorbereitet noch emotional distanziert genug sind, um diese Aufgabe angemessen zu übernehmen. Da betroffene Kinder das Lesen als mühsam und herausfordernd empfinden, besteht die Gefahr, dass elterlicher Druck die Situation zusätzlich belastet und die Lesemotivation weiter senkt (Klicpera et al., 2020, S. 287). Weil im schulischen Alltag oft nicht genügend Zeit für eine individuelle Unterstützung bleibt und viele Kinder kaum selbstständig lesen, kommt jedoch gerade diesen Eltern eine zentrale Rolle bei der Begleitung des Schriftspracherwerbs zu. Aus diesem Grund ist eine regelmässige und gezielte Beratung der Eltern unerlässlich. Diese sollte sowohl konkrete Hinweise zum Üben des Lesens als auch Empfehlungen zum Umgang mit der Eltern-Kind-Interaktion während der Hausaufgaben beinhalten. Häusliche Leseübungen dürfen keinesfalls zur emotionalen Belastung werden (ebd.). «Wichtig ist vor allem, dass die Eltern gemeinsam mit den Kindern lesen und sich von ihnen vorlesen lassen» (Klicpera et al., 2020, S. 287).

4. Darstellung der Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse

Nachfolgend werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse des Lehrmittels «Die Sprachstarken 1» zusammengefasst und interpretiert. Dabei wird jede Unterkategorie aus dem Kodierleitfaden einzeln aufgeführt. Eine detaillierte Übersicht über alle Fundstellen findet sich im Anhang II.

4.1 Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne

Definition: Übungen auf Silben-, Reim- oder Onset und Rime-Ebene mit oder ohne Einbezug von Schrift zur Förderung der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne

Zusammenfassung:

In den Arbeitsheften der «Sprachstarken 1» sind wenige Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne zu finden. Es geht bei den vorhandenen Aufgaben darum, zwischen zwei Wörtern das längere zu identifizieren, Reime zu bilden und Wörter in Silben zu klatschen. Meistens sind die abgebildeten Wörter und die Aufgaben durch Schrift ergänzt. Die Tiger-Box-Kartei bietet zusätzliche Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne für Kinder, die dies benötigen.

Interpretation:

Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne sind im Kindergarten sinnvoll, um den Einstieg in die phonologische Bewusstheit zu finden (Klicpera et al., 2020, S. 249; Mayer, 2022b, S. 88). Im Anfangsunterricht haben sie grundsätzlich keinen zusätzlichen Nutzen mehr (Klicpera et al., 2020, S. 96) und es gibt keine Hinweise darauf, dass Reimaufgaben das Lesenlernen positiv beeinflussen (Klicpera et al., 2020, S. 97). Deshalb ist es sinnvoll, dass im Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» nur vereinzelte Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinn zu finden sind. Die zusätzlichen Aufgaben der Tiger-Box-Kartei könnten allenfalls hilfreich sein für Kinder, bei denen Aufgaben zum phonologischen Rekodieren und zur phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne noch viel zu anspruchsvoll sind. Denn durch Segmentation und Synthese von Silben zu Wörtern kann ein Zwischenschritt zur Phonembewusstheit angebahnt werden (Mayer, 2022b, S. 88).

Positiv zu bewerten ist, dass die meisten Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit durch Schrift ergänzt sind. Dies ist ebenfalls hilfreich, um eine Phonembewusstheit anzubahnen und die Verbindung zwischen Laut- und Schriftsprache zu erkennen (Dehn, 2020, S. 67).

4.2 Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne

Definition: Aufgaben zur Lautwahrnehmung, Zerlegung von Wörtern oder Wortteilen in einzelne Laute oder Zusammensetzung von Lauten zu einem Wort oder Wortteil ohne Einbezug von Schrift

Zusammenfassung:

Aufgaben zur Förderung der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne ohne Einbezug der Schrift sind im Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» nahezu nicht vorhanden. Nur auf einer Seite des Arbeitshefts geht es darum, einzelne Laute von Wörtern ohne Schriftbezug zu erkennen. Im Begleitband wird mehrfach erklärt, dass der Einbezug der Schrift zum Ausbau der Lautbewusstheit und zur Einsicht des alphabetischen Prinzips der deutschen Sprache hilfreich ist.

Interpretation:

Es ist sehr positiv, dass das Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» bis auf eine Ausnahme stets die Schrift bei Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne einbezieht und im Begleitband mehrfach darauf hinweist. Dies ist zentral für den Lernerfolg, insbesondere für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache oder für Kinder, die das alphabetische Prinzip der deutschen Sprache noch nicht kennen. Sie müssen erst lernen, dass sie beim Hören eines Wortes auf die einzelnen Phoneme achten sollen. Der Einbezug der Schrift hilft, dieses Verständnis aufzubauen (Dehn, 2020, S. 67f.).

Positiv ist, dass nur wenige Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne zu finden sind, da es sinnvoller ist, statt der phonologischen Bewusstheit direkt jene Fertigkeiten zu üben, die für das alphabetische Lesen erforderlich sind, sprich das phonologische Rekodieren und die Graphem-Phonem-Korrespondenz (Büttner et al., 2023, S. 138).

4.3 Graphem-Phonem-Korrespondenz und Phonem-Graphem-Korrespondenz

Definition: Übungen zur Verbindung von Lauten zu Graphemen oder Übungen zur akustischen, optischen, taktil- kinästhetischen oder graphomotorischen Erarbeitung eines Buchstaben

Zusammenfassung:

Das Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» bietet sehr viele Übungen und Hinweise im Bereich der Graphem-Phonem-Korrespondenz. Diese werden bereits ab den ersten Schulwochen in den Unterricht integriert (BB, S. 114). Zentrale Bestandteile sind dabei einerseits das Arbeiten mit der Anlauttabelle, welche täglich im Unterricht eingesetzt wird (BB, S. 118), und andererseits das lautgetreue Schreiben von einzelnen Wörtern. Der grafomotorischen Erarbeitung der einzelnen Buchstaben widmet sich ein ganzes Arbeitsheft mit dem Titel «Schrift». Das Arbeitsheft «Buchstaben» beschäftigt sich mit der Buchstabenerarbeitung.

Die digitalen Lernwerkstätten bieten viele Übungen, um die Graphem-Phonem-Korrespondenz zu erlernen und zu festigen. Beim Spiel «Ab in die Kiste» der digitalen Lernwerkstatt müssen Bilder dem passenden Anlaut zugeordnet werden. Dabei werden die Bilder und die Anlaute

vom Programm beim Anklicken vorgelesen. Zudem finden sich in den digitalen Lernwerkstätten weitere Spiele, welche die Graphem-Phonem-Korrespondenz stärken.

Es gibt zahlreiche Übungen zum Erkennen von Anlauten, die in engem Zusammenhang mit dem Erlernen und Lesen einzelner Buchstaben stehen. Diese finden sich sowohl in den Arbeitsheften als auch in der Tiger-Box-Kartei und in den digitalen Lernwerkstätten. Ausserdem bietet das Lehrmittel im Begleitband passende Hinweise, beispielsweise zum Anlaut-Würfelspiel.

Der Begleitband macht darauf aufmerksam, dass es Kindern zunächst schwerfallen kann, die einzelnen Laute in einem Wort zu identifizieren und zu segmentieren und dass sich diese Fähigkeit mit zunehmender Schrifterfahrung verbessert. Dazu braucht es viele Übungsmöglichkeiten (BB, S. 39). Der Begleitband und der Didaktikband (BB, S. 43f.) weisen die Lehrpersonen zudem darauf hin, dass die deutsche Schrift keine reine Lautschrift ist.

Im Begleitband wird betont, dass die Anlautbilder der Anlauttabelle den Kindern bekannt sein müssen, damit die Anlauttabelle zum Schriftspracherwerb genutzt werden kann (BB, S. 46). Es wird aufgezeigt, wie die Anlauttabelle und die Anlautbilder im Unterricht eingeführt werden können (BB, S. 47). Verschiedenen Spiele, Übungen und Aufgaben des Lehrmittels dienen dazu, die Anlautbilder zu automatisieren.

Im Begleitband (S. 106-108) werden Hinweise und Hintergrundwissen vermittelt, wie Lehrpersonen vorgehen können, wenn Kinder erst wenige Buchstaben kennen und die Lautelemente der deutschen Sprache noch nicht bewusst wahrnehmen und verstehen. In diesem Fall sollen die Übungen der Tiger-Box-Kartei und der digitalen Hörwerkstatt unterstützend wirken. In der digitalen Hörwerkstatt werden die Wörter und Buchstaben durch die Sprachausgabe hörbar, sodass dies die Einsicht in das alphabetische Prinzip der deutschen Sprache fördert. Auch werden im Begleitband (S. 108) Hilfen und Fördermöglichkeiten erläutert, wenn Kinder ein Wort noch nicht komplett in alle Laute durchgliedern können. Die beste Unterstützung bestehe darin, wenn die Kinder möglichst oft Wörter mithilfe der Anlauttabelle oder der digitalen Anlauttabelle der Buchstaben-Werkstatt schreiben und Rückmeldungen erhalten, ob ihr Wort für andere lesbar und verständlich ist. Auch das Betrachten der Artikulationsbewegungen beim Aussprechen eines Lauts mit einem Handspiegel soll helfen, die Laute besser wahrzunehmen.

Interpretation:

Das Buchstabenwissen ist eine zentrale Voraussetzung für das Lesenlernen auf der alphabetischen Stufe (Büttner et al., 2023, S. 63). Deshalb ist es positiv, dass das Lehrmittel sehr viele Übungen und Hinweise zum Erlernen der Graphem-Phonem-Korrespondenz enthält. Diese sind für Kinder hilfreich, die noch nicht alle Buchstaben mit ihrem entsprechenden Laut automatisiert kennen und benennen können (Büttner et al., 2023, S. 64; Mayer, 2022b, S. 95;

Müller & Richter, 2017, S. 239). Das Lehrmittel zielt darauf ab, den Kindern durch alphabetisches Schreiben das Verständnis für das alphabetische Prinzip der deutschen Sprache zu vermitteln und die Buchstabenkenntnis durch die Nutzung der Anlauttabelle beim Schreiben zu fördern. Gemäss Scheerer-Neumann (2020, S. 55) kann es sinnvoll sein, mit dem alphabetischen Schreiben zu starten, da dadurch schneller Erfolgserlebnisse bei den Kindern entstehen als beim phonologischen Rekodieren.

Gut ist, dass im Begleitband und Didaktikband explizit darauf hingewiesen wird, dass der Wortschatz zu den Anlautbildern den Kindern geläufig sein muss. Dies entspricht auch den theoretischen Erkenntnissen nach Mayer (2022b, S. 97). Besonders positiv hervorzuheben ist, dass das Lehrmittel vielfältige Spiele und Übungen bietet, um den Wortschatz und die passenden Anlaute zur Anlauttabelle zu fördern. Ebenfalls positiv ist, dass es in den digitalen Lernwerkstätten eine einfache Möglichkeit gibt, die Anlauttabelle für jedes Kind mit seinen eigenen, bekannten Anlautbildern zu gestalten und dass diese für die Weiterarbeit ausgedruckt werden kann. Das bietet grössere Chancen, dass die Kinder auf der Anlauttabelle genau jene Bilder abgebildet haben, die sie automatisiert benennen können und dass ihnen so das Schreiben sowie das Erlernen der Phonem-Graphem-Korrespondenz mithilfe der Anlauttabelle besser gelingt. Ausserdem werden in der digitalen Lernwerkstatt die Anlautbilder und Anlaute beim Anklicken vorgesprochen, was den Kindern hilft, die Anlautbilder und die Anlaute zu lernen.

Kritisch ist, dass beim Lösen der Aufgaben im Arbeitsheft «Schreiben» sowie bei den Spielen in der digitalen Lernwerkstatt alle Buchstaben auf einmal benötigt werden und für schwächere Schüler:innen keine Übungen vorhanden sind, die sich zu Beginn ausschliesslich auf Vokale und stimmhafte Konsonanten beschränken. Besonders am Anfang kann die Arbeit mit der ganzen Anlauttabelle und Übungen zu allen Lauten schwächere Kinder überfordern (Mayer, 2022b, S. 99). Diesbezüglich müsste das Lernmaterial für schwächere Schüler:innen noch abgeändert oder ergänzt werden.

4.4 Phonologisches Rekodieren

Definition: Übungen, die das koartikulatorische Verschmelzen von Graphemen zu Wörtern, Silben oder Wortteilen mit Einbezug von Schrift trainieren

Zusammenfassung:

Im Lehrmittel sind einige, wenn auch nicht besonders viele, Aufgaben zum phonologischen Rekodieren zu finden. Die meisten davon befinden sich im Arbeitsheft «Lesen». Wenn die Kinder ohne grössere Mühe lautgetreu schreiben können, sind sie gemäss Begleitband (S. 83) bereit, die Aufgaben im Arbeitsheft «Lesen» zu lösen. Das Arbeitsheft «Lesen» beginnt mit Aufgaben zum phonologischen Rekodieren auf Wortebene. Geschriebene Wörter müssen mit dem korrekten Bild verbunden werden oder es müssen Bilder zu Wörtern gezeichnet werden.

Dabei wird auf den ersten Seiten des Arbeitshefts «Lesen» mit Zuordnungsübungen von Wörtern zu Bildern mit unterschiedlichen Anlauten gestartet. Auf den weiteren Seiten folgen Zuordnungsübungen von Bildern zu Wörtern mit demselben Wortanfang.

Die digitalen Lernwerkstätten enthalten mit den Spielen «Wörter-Memo» und «Ein Buchstabe fehlt» ebenfalls Übungen zum phonologischen Rekodieren. Auch das Spiel «Kaputter Roboter» in den digitalen Lernwerkstätten dient dazu, das phonologische Rekodieren zu fördern. Bei diesem Spiel wird ein geschriebenes Wort Laut für Laut vorgelesen, während der entsprechende Laut im geschriebenen Wort farblich hervorgehoben wird. Das Kind muss anschließend aus einer Auswahl von drei Bildern das gesuchte Wort identifizieren. Von Beginn an wird beim phonologischen Rekodieren das sinnverstehende Lesen gefördert (BB, S. 13). Als Hilfe werden in allen Teilen des Lehrmittels die mehrgliedrigen Grapheme, wie <sch>, <ch>, <ck>, <st>, <sp>, <ej>, <eu>, <äu>, <ie> und <ng>, als Einheit durch eine zarte Einkreisung markiert. Ausserdem werden zusammengesetzte Wörter, wie zum Beispiel Eis·bär oder Regen·wurm, durch einen Mediopunkt (·) getrennt. Dies soll das Erlesen erleichtern (BB, S. 14). Das selbständige Verschriften eigener Wörter unterstütze den Entwicklungsprozess beim Lesen, «wenn bei der Suche nach dem nächsten Buchstaben das zu schreibende Wort immer wieder von Beginn an erlesen werden muss» (Brinkmann et al., 2022, S. 20).

Um das phonologische Rekodieren zu erlernen, wird das Lesekrokodil eingesetzt (BB, S. 82; KV 6a-k), mithilfe dessen ein geschriebenes Wort Buchstabe für Buchstabe aufgedeckt und so erlesen werden kann.

Im Didaktikband (S. 28) wird darauf hingewiesen, dass ähnlich klingende Wörter oder Wörter mit gleichem Anfangsbuchstaben bei Bild-Wortzuordnung verwendet werden sollten, um die Ratetechnik beim phonologischen Rekodieren zu vermeiden. Weiter wird geschrieben (DD, S. 32), dass es punktuell sinnvoll sein kann, Pseudowörter beim Lesenlernen einzusetzen, um eine Teilleistung zu trainieren. Im Lehrmittel selbst sind jedoch keine konkreten Übungen zum Rekodieren von Buchstaben zu isolierten Silben oder zu Pseudowörtern zu finden.

Interpretation:

Gut ist, dass zusammengehörende Grapheme wie <sch>, <st> etc. im Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» zart umkreist sind, da es sinnvoll sein kann, zusammengehörende Grapheme visuell zu markieren, um den Kindern das Lesen zu vereinfachen (Scheerer-Neumann, 2020, S. 132). Auch die Gliederungshilfe von langen Wörtern durch den Mediopunkt kann hilfreich sein, denn insbesondere Kinder mit LRS haben häufig Mühe beim Durchgliedern von Wörtern, weshalb Gliederungshilfen willkommen sind und das phonologische Rekodieren vereinfachen können (Mayer, 2022b, S. 115).

Ebenfalls gut ist, dass beim phonologischen Rekodieren von Anfang an das sinnverstehende Lesen miteinbezogen wird, indem zum Gelesenen passende Bilder angekreuzt oder selbst

Bilder gezeichnet werden müssen, denn nach Mayer (2022b, S. 135) sollte bereits beim phonologischen Rekodieren auf Wortebene die Förderung des Sinnverständnisses angeregt werden. Ebenso positiv ist, dass das Lehrmittel darauf hinweist, dass beim phonologischen Rekodieren Ratetechniken vermieden werden sollten und deshalb ähnlich klingende Wörter oder Wörter mit gleichen Anfängen gut geeignet sind (vgl. Scheerer-Neumann, 2023, S. 82). Im Lehrmittel selbst finden sich jedoch nur vereinzelte solche Aufgaben. Für Kinder mit mehr Übungsbedarf bräuchte es zusätzliche Arbeitsblätter, Spiele und Übungsmöglichkeiten, die so aufgebaut sind, dass die Kinder das Wort vollständig rekodieren müssen und nicht mit der Ratetechnik zum Erfolg kommen. Insgesamt sind im Lehrmittel tendenziell eher wenige Übungen zum phonologischen Rekodieren von Wörtern zu finden. Auch in der Tiger-Box-Kartei sind diesbezüglich keine zusätzlichen Übungen enthalten. Nur in den digitalen Lernwerkstätten finden sich zusätzliche, geeignete Spiele. Gesamthaft gesehen bietet das Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» jedoch eher zu wenig Übungsmöglichkeiten für Kinder, denen das phonologische Rekodieren noch schwerfällt. Diese Kinder bräuchten weitere Übungsmöglichkeiten, da in der ersten Klasse das phonologische Rekodieren perfektioniert und automatisiert werden sollte (Mayer, 2022b, S. 107f.) und den Kindern genügend Zeit zum Erlernen des phonologischen Rekodierens eingeräumt werden muss (Mayer, 2022b, S. 34). Für einen Grossteil der Erstklasskinder wird das Übungsangebot des Lehrmittels ausreichen, nicht aber für Kinder, die einen höheren Förderbedarf in diesem Bereich aufweisen. Die Aufgabe mit dem Lesekrokodil (BB, S. 82; KV 6a-k), mithilfe dessen ein geschriebenes Wort Buchstabe für Buchstabe aufgedeckt und so erlesen wird, könnte durch weitere Wörter zum phonologischen Rekodieren ergänzt werden. Dabei sollte zu Beginn linguistisch orientiertes Wortmaterial verwendet werden (vgl. Mayer, 2022b, S. 111). Kritisch ist, dass das Lehrmittel diesbezüglich keine Hinweise gibt.

Gut ist, dass im Didaktikband darauf aufmerksam gemacht wird, dass auch das Lesen von Pseudowörtern bei einzelnen Kindern sinnvoll sein kann. Auch Scheerer-Neumann (2023, S. 89) ist der Ansicht, dass für einzelne, sehr leseschwache Kinder besonders einfache Syntheseübungen auf Silbenebene hilfreich sein können und bei Kindern, die kompensatorisch raten, das Lesen von Pseudowörtern nützlich ist. Jedoch sind diesbezüglich im Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» selbst keine konkreten zusätzlichen Übungsmaterialien auf Silbenebene oder Pseudowortebene zu finden. Dies müsste noch ergänzt werden.

Problematisch ist, dass im Lehrmittel angegeben wird, dass die Kinder erst mit dem Lehrmittelteil «Lesen» starten sollen, was Übungen zum phonologischen Rekodieren entspricht, wenn es den Schüler:innen gelingt, Wörter mühelos alphabetisch aufzuschreiben. Dies widerspricht der Erkenntnis von Mayer (2022b, S. 107), dass Kinder im Erstleseunterricht frühzeitig mit dem phonologischen Rekodieren starten sollten und weist leichte Parallelen zum methodischen

Ansatz «Lesen durch Schreiben» auf. Studien zeigen, dass Kinder beim «Lesen durch Schreiben»-Ansatz Ende der ersten Klasse schlechter lesen als andere Kinder (Schründer-Lenzen & Merrens, 2006). Deshalb kann die Information, dass Kinder zuerst phonologisch schreiben können müssen, bevor sie mit dem Arbeitsheft «Lesen» beginnen, für Risikokinder als heikel eingeschätzt werden. Für durchschnittliche und überdurchschnittliche Lerner:innen mag dies stimmig sein. Auch für schwache Kinder kann es sinnvoll sein, mit dem alphabetischen Schreiben zu starten, um das alphabetische Prinzip der deutschen Sprache kennenzulernen (vgl. Scheerer-Neumann, 2020, S. 55). Scheerer-Neumann (ebd.) schreibt, dass die Zugänge zum Schriftspracherwerb verschieden sind: Die einen starten mit dem Schreiben, die anderen mit dem Lesen. Dies ist ein weiterer Punkt, weshalb es als problematisch angesehen werden kann, dass alle Kinder gemäss dem Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» zuerst das alphabetische Schreiben beherrschen sollten, bevor sie mit dem phonologischen Rekodieren beginnen. Ausserdem beachtet das Lehrmittel keine linguistisch orientierte Wortauswahl. Von Beginn an werden alle Buchstaben mit der Anlauttabelle eingeführt und beim Lesen und Schreiben verwendet. Für schwache Lernende könnte es gemäss Mayer (2022b, S. 111) hilfreich sein, sich am Anfang nach der linguistisch orientierten Wortauswahl zu richten, um die Komplexität beim Zusammenschleifen der einzelnen Laute zu reduzieren (vgl. Scheerer-Neumann, 2023, S. 84). Hier fehlen im Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» zusätzliche Lernangebote für Kinder, die grosse Mühe beim phonologischen Rekodieren zeigen. Wünschenswert wäre ein heilpädagogischer Kommentar mit weiteren konkreten Spiel- und Übungsbeschreibungen sowie Lernmaterialien und Übungsangeboten für die unterstützungsbedürftigen Kinder.

4.5 Silbengliederung

Definition: Übungen zur Silbengliederung oder Hilfen zur Silbengliederung (zum Beispiel Einfärben der Silben) mit Einbezug von Schrift

Zusammenfassung:

«Die Sprachstarken 1» bieten Übungen, in denen zwei oder drei geschriebene Silben zu einem Wort zusammengesetzt werden müssen (AH Lesen, S. 20f.; AH Lesen, S. 28-31; TBK 45-49). Die Autor:innen des Lehrmittels «Die Sprachstarken 1» anerkennen, dass die Gliederung in Silben beim Lesen eine Rolle spielt (BB, S. 14), relativieren aber, dass eine reine Fokussierung auf Silbengliederung nicht zielführend ist und auch die Gliederung in Morpheme wichtig ist (DB, S. 30). Im Didaktikband (Brinkmann & Brügelmann, 2022, S. 30) steht geschrieben: «Ein silbenanalytischer Fokus des Anfangsunterrichts wäre [...] zu einseitig. Da er in einfacher Form nur auf Zweisilber passt, muss zudem der Wortschatz künstlich begrenzt werden. Damit nimmt man den Kindern die Möglichkeit, von Anfang an frei zu schreiben und zu lesen». Im Lehrmittel wird auf die Einfärbung von Silben verzichtet. Dennoch finden sich Übungen zur Silbenbewusstheit. Beim Spiel «Sprachroboter» der digitalen Lernwerkstätten

wird ein Wort silbengegliedert vorgelesen und das Kind muss das passende Bild finden. Auch das Silbenklatschen ist im Lehrmittel vertreten (zum Beispiel AH Hören und Sprechen, S. 34f.).

Interpretation:

Da aus der Literaturanalyse nicht abschliessend klar wurde, inwiefern die Silbengliederung bereits zu Beginn des Lesenlernens hilfreich ist und gefördert werden sollte, kann es sinnvoll sein, dass sich einzelne Übungen zur Silbengliederung im Lehrmittel finden, darauf aber nicht fokussiert wird. Ab der zweiten Klasse ist es sicherlich relevant, mit allen Kindern auf Silbenebene zu arbeiten, um die orthografische Lesestrategie anzubahnen (Mehlem, 2024, S. 68).

4.6 Automatisierung von Silben, Graphemfolgen oder häufigen Wörtern

Definition: Übungen oder Hinweise zur Automatisierung von Silben, Graphemfolgen oder häufigen Wörtern

Zusammenfassung:

Im Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» wird das Automatisieren von Silben, Graphemfolgen und häufigen Wörtern nicht explizit geübt. Es gibt eine Übung, die sich auf das Schreiben häufiger kleiner Wörter bezieht, wodurch nebenbei auch das automatisierte Lesen und Erkennen dieser Wörter gefördert wird (AH Schreiben, S. 48; BB, S. 59). Im Begleitband (S. 22-23) wird betont, dass ein Lesewortschatz in den Sprachstarken 1 nicht explizit geübt wird: «Schwerpunkt des Anfangsunterrichts ist, den Kindern früh und intensiv zu vermitteln, wie sie sich unbekannte Wörter selbstständig erschliessen können. Die zunehmende Automatisierung häufiger Wörter ist primär Ertrag der freien Lesezeit im Unterricht» (Brinkmann et al., 2022, S. 22f.). Damit ist gemeint, dass die Kinder im ersten Schuljahr durchaus erste Wörter implizit automatisieren können, wenn sie diesen in der Lektüre während der freien Lesezeit häufig begegnen.

Interpretation:

Da die Mehrheit der Kinder mit der Zeit die Silbengliederung beim Lesen von selbst ohne zusätzliche Förderung ausbildet (Büttner et al., 2023, S. 139), ist es als positiv zu bewerten, dass in den Sprachstarken 1 auf explizite Übungen zur Automatisierung von Graphemfolgen, Silben oder häufigen Wörtern verzichtet wird, fortgeschrittene Leser:innen aber durch die freie Lesezeit die Möglichkeit erhalten, die orthografische Lesestrategie anzubahnen. Es ist sinnvoll, ab der zweiten Klasse auch mit leseschwächeren Schüler:innen explizit die Automatisierung von Graphemfolgen, Silben und häufigen Wörtern zu üben (Mehlem, 2024, S. 68).

4.7 Material auf verschiedenen Niveaustufen oder Hinweise zur Differenzierung

Definition: Möglichkeiten zur Differenzierung im Lernmaterial selbst oder Hinweise zur Differenzierung im Lehrerkommentar

Zusammenfassung:

Die Aufgaben in den Arbeitsheften sind so konzipiert, dass sie selbständig von den Kindern in beliebiger und selbstgewählter Reihenfolge bearbeitet werden können (vgl. zum Beispiel AH Lesen Einband oder AH Buchstaben Einband).

Die Tiger-Box-Kartei bietet zusätzliches Übungsmaterial, das additiv zu den Aufgaben in den Heften ergänzt werden kann. Die Tiger-Box-Kartei ist geeignet für jene Kinder, die nur wenig Vorerfahrung mit der Schriftsprache haben und bietet diesen Kindern zusätzliche Übungsmöglichkeiten, um das alphabetische Prinzip der Schriftsprache zu verstehen (vgl. TBK 56).

Auch die digitalen Lernwerkstätten bieten zusätzliches Übungsmaterial für Kinder, die es benötigen (BB, S. 42). Im Begleitband steht: «Die digitalen Lernwerkstätten helfen besonders jenen Kindern weiter, deren Schriftsprachentwicklung stagniert und die weitere Übungen benötigen» (Brinkmann et al., 2022, S. 7). Im Begleitband sind unter dem Stichwort «Praxistipp» immer wieder Hinweise zu finden, wie und mit welchen Aufgaben welche Kinder mit welchen Schwierigkeiten unterstützt und gefördert werden können. Die Praxistipps geben Hinweise zur Differenzierung und Förderung, besonders für schwächere Kinder (vgl. BB, S. 35).

Beispielsweise können die Kinder ihre eigene persönliche Anlauttabelle aus einer Auswahl vieler verschiedener Anlautbilder zusammenstellen und ausdrucken. Dadurch wählen die Kinder für sich jene Begriffe, die sie kennen (HBdLW, S. 8; dLW Buchstaben-Werkstatt).

Ausserdem bietet das Lehrmittel 15 Lesebüchlein in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen (BB, S. 8). Die Texte in den Lesebüchlein sind gemäss des Begleitbandes extra so gewählt, dass die Kinder in ihren ersten, noch lautorientierten Lesebemühungen bereits den Erfolg haben können, ein ganzes Buch zu lesen (BB, S. 13).

Ein wichtiger Bestandteil im Unterricht ist die freie Lesezeit, in der sich die Kinder in einer Lesecke mit vielfältigem Lesematerial beschäftigen (BB, S. 15). Im Begleitband steht: «Lesen lernt man durch Lesen – viel Lesen aus Interesse ist die beste Leseförderung!» (Brinkmann et al., 2022, S. 109). Deshalb soll ein breites Bücherangebot aus Bilderbüchern, Sachbüchern, den 15 Lesebüchlein des Lehrmittels, Comics, Zeitschriften oder Hörbüchern in unterschiedlichen Sprachen den Schüler:innen bereitgestellt werden, damit sich die Kinder, je nach Interesse und persönlichem Können, mit unterschiedlicher Lektüre auseinandersetzen können (BB, S. 20; BB, S. 30; BB, S. 83).

Das Lehrmittel betont im Begleitband, dass die Kinder mit verschiedenen Vorerfahrungen zur Schule kommen und unterschiedliche Lernstände mitbringen. Es gehe nicht darum, dass alle

Kinder zur gleichen Zeit im gleichen Tempo die gleichen Aufgaben bearbeiten. Brinkmann et al. schreiben es im Begleitband folgendermassen:

Deshalb sollten die Kinder Gelegenheit haben, gleichzeitig an unterschiedlichen Aufgaben zu arbeiten, je nach Entwicklungsniveau, Interesse und Arbeitstempo. Das bedeutet konkret: Die Aufgaben in den Heften sollen nicht im Gleichschritt durchgearbeitet werden. Deshalb sind die Aufgaben immer so gestaltet, dass die Kinder durch Symbole und Beispiele auch allein rasch erkennen können, was zu tun ist. (Brinkmann et al., 2022, S. 18)

Das Lehrmittel arbeitet mit vier Unterrichtsbausteinen (BB, S. 25):

1. **Gemeinsamer Unterricht:** Hier können die Kinder zum Beispiel den anderen Kindern zeigen, woran sie gerade arbeiten und welche Fortschritte sie gemacht haben.
2. **Freie Arbeitszeit:** Individuelle Aktivitäten wie Arbeiten an den Heften
3. **Kurs:** Einführung von Methoden, Erarbeitung von Strategien oder Unterstützung einzelner Kinder/ Kindergruppen während der individuellen Arbeit
4. **Freie Lesezeit**

Während der «Freien Arbeitszeit» können die Kinder aus verschiedenen Lernangeboten wählen. Ein (Klassen-)Plan, zusammengestellt von der Lehrperson, gibt vor, aus welchen Angeboten sich die Kinder etwas aussuchen dürfen. Für bestimmte Kinder können durch Farben und Symbole bestimmte Aufgaben als Pflichtaufgaben deklariert werden (BB, S. 27-29).

Während die Kinder selbstständig arbeiten, habe die Lehrperson Zeit, einzelne Kinder oder Kindergruppen in ihrem Lernprozess zu beobachten, zu begleiten und zu unterstützen (BB, S. 18; DB S. 63). Es mache Sinn, mit einigen Kindern einzelne Aufgaben gemeinsam zu besprechen, damit sie danach selbstständig an den Heftseiten weiterarbeiten können (BB, S. 35).

Kinder, die Arbeitsaufträge schon lesen können, sollen als Helfer:innen jenen Kindern helfen, die nicht sicher sind, was auf einer Heftseite zu tun ist (BB, S. 35f.).

Die Kinder, die bei der Arbeit Hilfe benötigen, melden dies, indem sie ihren Namen an die Hilfe-Schnur hängen. Die Kinder müssen sich vorher überlegen, ob ihnen nicht auch ein anderes Kind helfen könnte, bevor sie Hilfe bei der Lehrperson anfordern (BB, S. 120).

In jedem Arbeitsheft sind «Das kann ich»-Seiten und «Das kannst du jetzt»-Seiten zu finden. Diese sind so konzipiert, dass sie auf verschiedenen Niveaustufen bearbeitet werden können und der Lehrperson Aufschluss darüber geben, was die Kinder bereits können und was die nächsten Lernschritte sind (BB, S. 35). Ausserdem sind die Aufgaben der «Das kann ich»-Seiten und der «Das kannst du jetzt»-Seiten auf die Kompetenzen des Lehrplans 21 bezogen. Im Begleitband wird aufgezeigt, welche Aufgaben welchen Kompetenzen des Lehrplans 21 zugeordnet werden können (BB, S. 40).

Interpretation:

Um den unterschiedlichen Lernbedürfnissen der Schüler:innen gerecht zu werden, gibt es verschiedene Differenzierungsmöglichkeiten (Walt, 2014). Nachfolgend wird analysiert, inwiefern die sieben Bausteine der Differenzierung nach Walt (2014) im Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» berücksichtigt werden.

Es soll eine genügend grosse und in verschiedenen Komplexitätsstufen vorhandene Auswahl an Aufgaben zur Verfügung stehen (Walt, 2014). Das Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» stellt in den Arbeitsheften, in den digitalen Lernwerkstätten und in der Tiger-Box-Kartei von Anfang an eine grosse Vielzahl an Aufgaben auf unterschiedlichen Komplexitätsstufen zur Verfügung, die von den Kindern selbständig bearbeitet werden können, sodass nicht alle Kinder zur selben Zeit die selben Aufgaben lösen müssen. Die Lehrperson sollte einschätzen können, welche Aufgabe welche Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes voraussetzt (Walt, 2014). Da die Aufgaben in aufsteigender Komplexität in den Arbeitsheften angeordnet sind und dazwischen durch «Das kann ich»-Seiten ergänzt werden, ermöglicht dies der Lehrperson eine einfache Einschätzung, über welche Fähigkeiten und Fertigkeiten das Kind im Moment verfügt und welche Feinziele als nächstes anzustreben sind. Diesbezüglich sind die Kommentare im Begleitband hilfreich.

Die «Das kann ich»-Seiten eignen sich gut, um zu differenzieren, welches Kind noch mehr Übungen zu einem Feinziel benötigt und welches Kind ein bestimmtes Feinziel bereits erreicht hat. Gemäss Walt (2014) ist es wichtig, das Übungspensum zu differenzieren, was mit diesem Lehrmittel einfach möglich ist. Für Kinder, welche mehr Übung benötigen, finden sich weitere Übungsmaterialien, Aufgaben und Spiele in der Tiger-Box-Kartei und den digitalen Lernwerkstätten. Kinder, die ein bestimmtes Feinziel bereits beherrschen, müssen die entsprechenden Aufgaben in der Tiger-Box und den digitalen Lernwerkstätten nicht abarbeiten. Das ist ein grosser Vorteil dieses Lehrmittels.

Da die Aufgaben nicht mit der ganzen Klasse gleichzeitig bearbeitet werden, steht jedem Kind genügend Zeit für sein individuelles Lerntempo zur Verfügung, was ein weiterer Baustein der Differenzierung nach Walt (2014) darstellt.

Das Lehrmittel ermöglicht individuelle Lernwege (vgl. Walt, 2014), indem den Lernenden verschiedene Aufgaben zu unterschiedlichen Zeitpunkten zur Verfügung stehen. Besonders die freie Lesezeit, in der sich die Kinder mit unterschiedlichen Medien und Büchern mit unterschiedlicher Komplexität auseinandersetzen können, ermöglicht jedem Kind, sich eigenständig mit dem Lerngegenstand Lesen auseinanderzusetzen. Viele Aufgaben des Lehrmittels sind stark vorstrukturiert, indem beispielsweise bei einem gelesenen Wort nur ein passendes Bild als richtige Lösung angekreuzt werden kann. Wie die Kinder das Wort lesen, steht ihnen jedoch frei. Während die einen Kinder das Wort phonologisch rekodieren, besteht die Möglichkeit für andere, bereits die orthografische Strategie anzuwenden und das Wort silbenweise zu

erlesen. Somit sind selbst bei den auf den ersten Blick stark vorstrukturierten Aufgaben unterschiedliche Lösungswege möglich.

Im Begleitband des Lehrmittels «Die Sprachstarken 1» wird beschrieben, wann welche Hilfestellungen und Aufgaben sinnvoll sind. Durch die Organisationsform, bei der die Kinder oft selbständig an den Aufgaben arbeiten, hat die Lehrperson Zeit für individuelle Hilfestellungen und Beobachtungen. Ausserdem verhelfen die «Das kann ich»-Seiten der Lehrperson, die Lernstände der Kinder zu beobachten, zu dokumentieren und auf den Lernstand passende Lernangebote abzuleiten. Somit wird der Baustein «Individuelle Hilfestellungen und Fehleranalysen» (Walt, 2014) durch das Lehrmittel sehr gut abgedeckt.

Ein wichtiger Bestandteil der Differenzierung liegt im Bereich der Bewertung des Lernstandes und der Lernfortschritte. Dabei ist eine individuelle Bezugsnorm zentral (vgl. Walt, 2014). Diese wird auch im Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» stark berücksichtigt. Jedes Feinziel wird mit einer «Das kann ich»-Seite abgeschlossen. Dadurch werden die individuellen Lernstände und -fortschritte der einzelnen Kinder ersichtlich und gewürdigt. Da die Kinder im individuellen Tempo am Lehrmittel arbeiten und folglich auch die «Das kann ich»-Seiten individuell bearbeiten, entfällt die soziale Bezugsnorm, welche vermieden werden sollte (vgl. Walt, 2014). Dadurch, dass sich die «Das kann ich»-Seiten am Lehrplan 21 orientieren, wird auch die kriteriale Bezugsnorm miteinbezogen, was positiv zu bewerten ist (vgl. Walt, 2014). So wird es der Lehrperson ermöglicht, die individuellen Lernfortschritte eines Kindes zu sehen und mit den Kompetenzen des Lehrplans 21 abzugleichen.

Die Lernentwicklung der Kinder wird auf den «Das kannst du jetzt»-Seiten in den Arbeitsheften dokumentiert. Dadurch wird dem einzelnen Kind ersichtlich, was es alles schon kann, welche Lernentwicklung es durchlaufen hat und welches die nächsten Lernschritte sind. Die «Das kannst du jetzt»-Seite hilft der Lehrperson, dem Kind eine differenzierte Rückmeldung zu seinem Lernstand zu geben (vgl. Walt, 2014).

Ein differenzierter Erstleseunterricht ist zentral (Scheerer-Neumann, 2023, S. 73; Büttner et al., 2023, S. 161 und Klicpera et al., 2020, S. 15). Da, wie diese Analyse zeigt, alle sieben Bausteine der Differenzierung nach Walt (2014) im Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» abgedeckt werden, kann zusammenfassend beurteilt werden, dass damit ein differenzierter Unterricht gut möglich ist. Es liegt an der Lehrperson, die Differenzierung, wie sie vom Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» vorgesehen ist, umzusetzen. Der Aufbau des Lehrmittels bietet dazu eine gute Grundlage.

Kritisch zu hinterfragen ist, dass die Aussage im Begleitband «Lesen lernt man durch Lesen – viel Lesen aus Interesse ist die beste Leseförderung!» (Brinkmann et al., 2022, S. 109) den Anschein erweckt, dass alle Kinder durch freies Lesen ihre Lesefähigkeiten verbessern. Landerl (2009) und Rieckmann (2010) haben jedoch herausgefunden, dass sich durch freie Lesezeit in der frühen Leseförderung nur bei durchschnittlich oder überdurchschnittlich lesenden

Kindern positive Effekte zeigen. Leseschwache Kinder hingegen benötigen eine systematische Unterstützung und Förderung (Klicpera et al., 2020; Mayer, 2022b). Deshalb muss die obengenannte Aussage aus dem Begleitband als problematisch angesehen werden. Hinweise, dass Risikokinder zur Prävention von LRS eine systematische Förderung benötigen, fehlen in diesem Zusammenhang.

4.8 Überprüfung des Lernstandes oder des Lernfortschritts

Definition: Materialien oder Hinweise zur Überprüfung des Lernstandes oder des Lernfortschritts der Kinder

Zusammenfassung:

Die «Das kann ich»-Seiten in den einzelnen Arbeitsheften des Lehrmittels dokumentieren den Lernstand und die Lernfortschritte. Die Aufgaben beziehen sich auf die Kompetenzbereiche des Lehrplans 21. Das Datum wird bei den «Das kann ich»-Seiten, den Übungsseiten in den Arbeitsheften und den Karteikarten der Tiger-Box immer vermerkt, um die Lernentwicklung sichtbar und nachvollziehbar zu machen. Viele der «Das kann ich»-Seiten sind zudem als Kopiervorlagen verfügbar, sodass diese Aufgaben mehrmals bearbeitet werden können und die Lernentwicklung durch wiederholtes Lösen derselben Aufgaben gut nachvollzogen werden kann. Die «Das kann ich»-Seiten dient der Lehrperson dazu, den Entwicklungsstand des Kindes zu beobachten und daraus passende nächste Lernschritte sowie geeignete Lernangebote abzuleiten.

Die Eingangserhebungen (BB, S. 96f.) helfen dabei, jene Kinder zu identifizieren, die bereits genügend Schrifterfahrung mitbringen, um rasch selbstständig an den Arbeitsheften arbeiten zu können und jene Kinder zu erkennen, die noch mehr Unterstützung und Begleitung durch die Lehrperson benötigen.

Interpretation:

Insbesondere für Kinder mit besonderem Förderbedarf ist es zentral, den Lernstand korrekt einzuschätzen, um passendes Lernangebot ableiten zu können (Büttner et al., 2023, S. 161; Klicpera et al., 2020, S. 15). Das Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» bietet hierzu mit den Eingangserhebungen, den «Das kann ich»-Seiten, den Hinweisen im Begleitband, dem vielfältigen Angebot an Aufgaben, Übungsmöglichkeiten und Spielen in den Arbeitsheften, den digitalen Lernwerkstätten und der Tiger-Box-Kartei passende Materialien. Somit sollte mit «Die Sprachstarken 1» die Überprüfung des Lernstandes und des Lernfortschritts sowie der passenden Ableitung der nächsten Förderziele und -materialien gut möglich sein. Dies wird auch die Motivation und Lernfreude der Kinder stärken, denn gemäss Scheerer-Neumann (2023, S.

73f.) wirkt es sich positiv auf die Lernfreude und die Motivation der Kinder aus, wenn die Lernfortschritte jedes einzelnen Kindes individuell aufgezeigt und gewürdigt werden und die Kinder Übungsangebote erhalten, die zu ihrem individuellen nächsten Lernschritt passen.

4.9 Einbindung der Eltern

Definition: Hinweise zur Einbindung der Eltern

Zusammenfassung:

Im Begleitband widmet sich ein Kapitel der Zusammenarbeit mit den Eltern (BB, S. 124-127). Darin wird erläutert, was die Eltern bezüglich des Leseerwerbs im Anfangsunterricht wissen sollten und was die Eltern zu Hause tun können, um ihre Kinder im Lernprozess zu unterstützen. Es wird beschrieben, dass die digitalen Lernwerkstätten auch zum Üben zu Hause geeignet sind (BB, S. 127). Ausserdem bietet das Lehrmittel einen Elternbrief in zwölf verschiedenen Sprachen, in dem beschrieben wird, wie die Eltern ihre Kinder beim Lesen- und Schreibenlernen unterstützen können (KV 19).

Interpretation:

Die schulischen Fachpersonen müssen die Eltern informieren und beraten, wie die Eltern ihre Kinder beim Lesenlernen sinnvoll unterstützen können (Klicpera et al., 2020, S. 129), da die Einbindung der Eltern für den Leseerwerb im Anfangsunterricht, insbesondere für Kinder aus sozialbenachteiligten Familien oder für Kinder mit Migrationshintergrund, eine wichtige Rolle spielt (Dearing et al., 2004; Klicpera et al., 2020, S. 123). Deshalb ist es als positiv zu bewerten, dass sich das Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» einerseits im Begleitband dem Thema «Zusammenarbeit mit Eltern» widmet und dass das Lehrmittel zudem einen Elternbrief mit Hinweisen, wie Eltern ihre Kinder zu Hause beim Lesenlernen unterstützen können, in verschiedenen Sprachen zur Verfügung stellt.

5. Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel werden die Fragestellungen zusammenfassend beantwortet. Begonnen wird mit der Beantwortung der Unterfragen und im Anschluss folgt die Beantwortung der Hauptfrage.

5.1 Beantwortung der Unterfragen

Unterfrage 1: Welche Vorläuferfertigkeiten und Teilkomponenten der Lesekompetenz sollten gemäss theoretischen Erkenntnissen in der ersten Klasse gefördert werden?

Je nach Lernstand des Kindes soll der Schwerpunkt der Förderung in unterschiedlichen Bereichen liegen.

Im Bereich der Vorläuferfertigkeiten fallen die Förderung der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne und das Erlernen der Graphem-Phonem-Korrespondenzen. Kinder, die innerhalb der ersten Wochen Mühe im Bereich der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne zeigen und die Schwierigkeiten nicht abbauen, benötigen Unterstützung (Mayer, 2022b, S. 87). Wichtig bei Übungen zur phonologischen Bewusstheit ist, die Schrift miteinzubeziehen (Dehn, 2020, S. 67). Dabei sollen zwei Teilbereiche der phonologischen Bewusstheit, die Phonemsynthese und die Phonemsegmentation, besonders gefördert werden, da diese Fähigkeiten zentral für das Verständnis der alphabetischen Schrift und das phonologische Rekodieren sind (Büttner et al., 2023, S. 148).

Bei der Graphem-Phonem-Korrespondenz geht es darum, die Buchstaben und die dazugehörenden Laute zu kennen und zu automatisieren (Büttner et al., 2023, S. 138). Auch diese Fähigkeit ist zentral für das phonologische Rekodieren (Müller & Richter, 2017, S. 239).

In der ersten Klasse liegt der Fokus im Bereich Lesen darauf, das phonologische Rekodieren zu perfektionieren (Mayer, 2022b, S. 107). Leseübungen auf Wortebene sind für den Einstieg besonders geeignet (Scheerer-Neumann, 2020, S. 131f.). Wichtig ist, bereits auf Wortebene die Sinnentnahme des Gelesenen anzubahnen (Mayer, 2022b, S. 135). Wenn das phonologische Rekodieren auf Wortebene beherrscht wird, kann die Komplexität des Gelesenen durch die Einführung von Leseübungen auf Satz- und Textebene gesteigert werden (Scheerer-Neumann, 2020, S. 131f.). Durch zahlreiches phonologisches Rekodieren häufig vorkommender Silben, Morpheme oder Graphemfolgen oder häufiger, kurzer Wörter beginnt sich bei einem Teil der Kinder die orthografische Lesestrategie aufzubauen (Büttner et al., 2023, S. 139). Der Aufbau der orthografischen Lesestrategie muss in der ersten Klasse noch nicht explizit gefördert werden (Mehlem, 2024, S. 68). Wichtig ist, dass die Kinder in der ersten Klasse das phonologische Rekodieren perfektionieren (Mayer, 2022b, S. 107).

Ein wesentlicher Bestandteil der Leseförderung ist, das Interesse und die Motivation für das Lesen bei den Kindern zu fördern und aufrechtzuerhalten. Dies kann durch das Vorlesen, die Bereitstellung von Kinderliteratur, das Einrichten einer Leseecke im Klassenzimmer sowie

durch positives Leseerleben mit nicht zu anspruchsvollen Texten gelingen (Scheerer-Neumann, 2023, S. 73f.). Besonders wichtig ist zur Motivationsförderung auch die Differenzierung im Unterricht. Jedes Kind soll Aufgaben und Lesematerialien erhalten, die zu seinem Lernstand passen. Die individuellen Lernfortschritte sollen beobachtet und rückgemeldet werden (Büttner et al., 2023, S. 88; Klicpera et al., 2020, S. 15).

Unterfrage 2: Wie können Kinder mit Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens gezielt unterstützt werden?

Bei Kindern, die Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens zeigen, sind Lernstandbeobachtungen fundamental, um Aufgabenstellungen, die zu ihrem Lernstand passen, ableiten zu können (Scheerer-Neumann, 2023, S. 74). In der ersten Klasse sollte das phonologische Rekodieren bei diesen Kindern perfektioniert werden (Mayer, 2022b, S. 107). Um phonologisch rekodieren zu können, müssen die Phonem-Graphem-Korrespondenzen automatisiert sein (Büttner et al., 2023, S. 62). Dafür ist eine gezielte Buchstabeneinführung bei Kindern mit Leseschwierigkeiten besonders zentral (Mayer, 2022b, S. 100). Bei Bedarf soll auf eine linguistisch orientierte Wortauswahl geachtet werden, um den Einstieg ins Lesenlernen zu erleichtern (Mayer, 2022b, S. 111; Scheerer-Neumann, 2023, S. 84).

Für leseschwache Kinder, die eine Leseleistung unter dem Prozentrang 5 aufweisen, eignen sich sehr einfache Syntheseübungen auf Silbenebene, wie sie beispielsweise im Kieler Leseaufbau zu finden sind (Mayer, 2022b, S. 112; Scheerer-Neumann, 2023, S. 89).

Unklar bleibt, ob Wortdurchgliederungsübungen, wie Silbenklatschen, bereits am Anfang des Leselernprozesses und bei Kindern mit Schwierigkeiten beim Lesenlernen hilfreich sind. Weinholt und Fay (2017, S. 128) schreiben, dass die Silbengliederung auch fürs phonologische Rekodieren gebraucht wird. Scheerer-Neumann (2023, S. 90) ist jedoch der Meinung, dass ein analytischer Zugang zur Silbengliederung erst ab der dritten Klasse sinnvoll ist.

Kinder mit Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens benötigen einen systematischen Unterricht mit direkter Instruktion und regelmässigen, kurzen Übungsgelegenheiten (Klicpera et al., 2020; Mayer, 2022b). Der Einbezug der Eltern ist zentral, damit regelmässige Unterstützung beim Lesenlernen der Kinder gewährleistet ist (Klicpera et al., 2020, S. 123). Die Eltern benötigen Beratung und Anleitung von schulischen Fachpersonen, wie sie ihre Kinder zu Hause sinnvoll beim Lesenüben unterstützen können (Klicpera et al., 2020, S. 129). Wichtig ist eine häusliche Leseförderung ohne Druck (Klicpera et al., 2020, S. 287).

5.2 Beantwortung der Hauptfrage

Inwiefern können mit dem Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» Vorläuferfertigkeiten und Teilkomponenten der Lesekompetenz gefördert werden?

Das Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» bietet viel Übungsmaterial zum Erlernen der Graphem-Phonem-Korrespondenz. Das Konzept des Lehrmittels ist, dass die Schüler:innen möglichst selbständig und in beliebiger Reihenfolge an den Aufgaben des Lehrmittels arbeiten. Dies ermöglicht der Lehrperson, die Kinder während den selbständigen Arbeitsphasen individuell zu betreuen, zu beobachten und Hilfestellungen zu geben. Das entspricht einer wichtigen Komponente des differenzierten Unterrichts (Walt, 2014) und ermöglicht jedem Lernenden im eigenen Lerntempo an den Aufgaben zu arbeiten, die zu seinem persönlichen Lernstand passen. Dazu bietet das Lehrmittel eine Vielzahl an Übungsmöglichkeiten, ergänzenden Spielen und Aufgaben. Besonders hervorzuheben sind die «Das kann ich»-Seiten des Lehrmittels. Diese erfüllen mehrere Zwecke. Einerseits kann damit der Lernstand des einzelnen Kindes erfasst und dokumentiert werden sowie die passenden nächsten Lernschritte abgeleitet werden, wodurch eine Differenzierung im Unterricht ermöglicht wird. Andererseits tragen die «Das kann ich»-Seiten dazu bei, dass die Lernfreude und die Motivation des Kindes gesteigert werden, da das Kind sieht, was es bereits kann, welche Lernfortschritte es gemacht hat und was die nächsten Lernschritte sind. Somit arbeitet das Lehrmittel bei der Bewertung mit der individuellen Bezugsnorm, was sehr positiv zu werten ist. Auch die Kompetenzbereiche des Lehrplans 21 geraten nicht aus dem Blick, da sich die «Das kann ich»-Seiten an diesen Kompetenzen orientieren.

Mit dem Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» kann die phonologische Bewusstheit gefördert werden. Positiv ist, dass die allermeisten Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit einen Bezug zur Schrift aufweisen. In den Arbeitsheften sind aber nur wenige Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit zu finden. Dies macht Sinn, weil nur einzelne Kinder von diesen Aufgaben profitieren. Für diese Kinder finden sich zusätzliche Lernangebote in der Tiger-Box-Kartei und den digitalen Lernwerkstätten.

Im Bereich des phonologischen Rekodierens arbeitet das Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» von Beginn an auf Wortebene und es wird von Anfang an sinnentnehmend gelesen. Für durchschnittliche und überdurchschnittliche Leser:innen bietet das Lehrmittel genügend Übungsangebote im Bereich des phonologischen Rekodierens an. Für unterdurchschnittliche Schüler:innen werden weitere Aufgaben benötigt, denn es ist wichtig, in der ersten Klasse das phonologische Rekodieren zu perfektionieren. Im Lehrmittel fehlen einfache, zusätzliche Übungen auf Wortebene mit linguistisch orientierter Wortauswahl für Kinder mit Förderbedarf.

Positiv ist, dass das Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» mit einer Lesecke arbeitet, in welcher eine Vielzahl an unterschiedlichen Medien in unterschiedlichen Niveaus angeboten wird, und Lesebüchlein mit einfachen Lesetexten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung

stellt. Dies kann dazu beitragen, dass die Kinder Texte auf ihrem Niveau lesen und Kinder mit durchschnittlichen und überdurchschnittlichen Lesefähigkeiten durch zusätzliche Lesezeit ihr Lesen verbessern. Für die schwachen Leser:innen bietet freie Lesezeit ohne systematische Unterstützung zur Verbesserung des Lesens keinen zusätzlichen Nutzen (Landerl, 2009). Leider wird dies im Begleit- und Didaktikband von «Die Sprachstarken 1» nicht erwähnt, sondern der Anschein vermittelt, dass sich alle Kinder der ersten Klasse durch zusätzliche Lesezeit im Lesen verbessern. Das ist problematisch, da es wichtig ist, zu wissen, dass dies nicht auf alle Kinder zutrifft, sondern dass schwache Leser:innen zusätzliche, systematische Unterstützung benötigen.

Sehr positiv ist, dass das Lehrmittel im Begleitband ein ganzes Kapitel der Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus widmet und Vorlagen für Elternbriefe mit Informationen zur häuslichen Leseförderung in verschiedenen Sprachen zur Verfügung stellt.

6. Relevanz der Befunde für die Berufspraxis und Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis

Nachdem in den vorhergehenden Kapiteln die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse präsentiert und Antworten auf die Fragestellungen gefunden wurden, wird in diesem Kapitel der Frage nachgegangen, welche Relevanz die Befunde für die Berufspraxis haben und welche Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis getroffen werden können.

Sehr relevant für die Berufspraxis ist die Erkenntnis, dass Risikokinder möglichst früh erkannt und gefördert werden sollten. Auf diese Weise können Leseschwierigkeiten vorgebeugt werden (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 16) und daraus folgende Schulleistungsschwierigkeiten abgewendet werden (Lenhard, 2019, S. 12). Damit kommt nicht nur der Intervention, sondern auch der Prävention von LRS eine bedeutende Rolle zu. Das heisst, Lehrpersonen und SHPs müssen in der ersten Klasse besonders wachsam sein, um Risikokinder frühzeitig zu erkennen und um möglichst früh mit der Förderung zu beginnen, die sich am Lernstand des Kindes orientiert.

Das Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» bietet dafür Eingangserhebungen, mit deren Hilfe Risikokinder erkannt werden können. Entscheidend ist, dass die Eingangserhebungen tatsächlich durchgeführt und aus den Beobachtungen passende Förderangebote abgeleitet werden. Hierbei kann die SHP sowohl bei den Beobachtungen während der Eingangserhebung als auch bei der Förderung der Risikokinder und der Beratung der Lehrpersonen mitwirken. Mit dem Hintergrundwissen aus dem Theorieteil dieser Arbeit und den Erkenntnissen aus der Lehrmittelanalyse kann die SHP den Lehrpersonen mit Faktenwissen beratend und unterstützend zur Seite stehen. Lehrpersonen und SHPs müssen in der Lage sein, die Anforderungen, mit welchen ihre Schüler:innen konfrontiert sind, richtig einzuschätzen und gezielte Unterstützung zu bieten. Voraussetzung dafür ist, dass die Lehrpersonen über fundiertes Wissen zum Leseprozess sowie über vielfältige, passende Materialien verfügen (Klicpera et al., 2020, S. 116).

Da die Kinder mit unterschiedlichen Lernständen im Bereich Lesen in die erste Klasse starten und die Unterschiede zwischen den Lernenden sehr gross sind (Lenhard, 2019, S. 41), ist es wichtig, dass sich Lehrpersonen und SHPs dessen bewusst sind. Fundamental ist die Erkenntnis, dass durchschnittliche und überdurchschnittliche Leser:innen von einem offenen Unterricht profitieren, während leseschwächere Kinder einen systematisch aufgebauten Unterricht benötigen (Klicpera et al., 2020, S. 159; Lenhard, 2019, S. 124). Deshalb ist es bedeutsam, dass im Unterricht nicht alle Kinder im Gleichschritt an denselben Aufgaben und Zielen arbeiten, sondern dass der Unterricht differenziert gestaltet wird. Da das Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» mit dem Spracherfahrungsansatz arbeitet, ist es möglich, den Unterricht so weit zu differenzieren, dass sowohl überdurchschnittliche, durchschnittliche wie auch leseschwache Schüler:innen gefördert werden können. Denn die Analyse des Lehrmittels «Die Sprachstarken 1» zeigt, dass alle sieben Bausteine der Differenzierung nach Walt (2014) berücksichtigt

werden und viele gute und hilfreiche Materialien zu finden sind. Wichtig ist, dass die Lehrpersonen die Materialien so einsetzen, wie sie vom Lehrmittel vorgesehen und im Begleitband beschrieben sind. Werden die zur Verfügung gestellten Materialien jedoch unreflektiert, ohne Kenntnisnahme des didaktischen Begleitbands und ohne Hintergrundwissen bezüglich der notwendigen theoretischen Grundlagen zum Leseerwerb eingesetzt, könnte es passieren, dass die Lesekompetenz nicht aller Schüler:innen gefördert wird. Beispielsweise, wenn alle Kinder jede Aufgabe der digitalen Lernwerkstätten oder der Tiger-Box-Kartei bearbeiten müssten, würde das nicht allen Kindern nützen, da Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit nur bei einem kleinen Teil der Kinder lernfördernd sind (Blatter et al., 2013). Hier kommt die Beratungsfunktion der SHP zum Tragen. Sie kann die Lehrpersonen darauf hinweisen, dass die Informationen im Begleitband hilfreich sind, beachtet werden sollten und entsprechend im Unterricht umgesetzt werden.

Hilfreich ist zu wissen, dass die Leseentwicklung bei allen Kindern grundsätzlich ähnlich abläuft, Risikokinder jedoch mehr Zeit und intensivere Unterstützung zum Lernen brauchen, da ihre Leseentwicklung langsamer verläuft (Scheerer-Neumann, 2023). Mit diesem Hintergrundwissen können die Lehrpersonen und SHPs genügend Geduld und Zeit für diese Kinder aufbringen und ein ausreichend grosses Übungsangebot passend zu den jeweiligen Lernständen der Kinder anbieten. Denn besonders wirksame Lehrpersonen und SHPs erkennen, wann und wie ein Kind Hilfe benötigt und greifen mit passenden Hilfestellungen ein (Klicpera et al., 2020, S. 116).

Das Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» bietet auch für die SHP nützliche Hinweise und zahlreiche Materialien. Während die Kinder mit der Klassenlehrperson selbständig im Klassenzimmer arbeiten, könnte die SHP einerseits im Unterricht den einzelnen Kindern individuelle Rückmeldungen und Hilfestellungen geben oder andererseits mithilfe der Materialien aus dem Lehrmittel für Kleingruppen von Schüler:innen Kursangebote anbieten. Um den Lernstand der Schüler:innen einzuschätzen und den Förderbedarf abzuleiten, helfen die Lernstandserfassungen und die «Das kann ich»-Seiten aus dem Lehrmittel.

Da im Lehrmittel jedoch zu wenige Materialien für leseschwache Schüler:innen im Bereich des phonologischen Rekodierens vorhanden sind und die Übungen für diese Schüler:innengruppe zudem nur unzureichend differenziert sind (zum Beispiel fehlen Aufgaben mit linguistisch orientierter Wortauswahl oder Übungen zum phonologischen Rekodieren auf Silbenebene), ist es wichtig, dass die SHP die Lehrperson darauf sensibilisiert und für leseschwache Schüler:innen weiteres, passendes Lernmaterial zur Verfügung stellt.

7. Evaluation des Forschungsvorgehens

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) hat sich als Forschungsmethodik für die Analyse des Lehrmittels «Die Sprachstarken 1» bewährt. Durch diese konnte das Lehrmittel unter Einbezug der gewählten Fragestellung systematisch, nachvollziehbar und theoriegeleitet analysiert werden und eine Antwort auf die Hauptfrage gefunden werden.

Die theoriegeleitete Festlegung der Strukturdimensionen nahm viel Zeit in Anspruch. Das Finden, Lesen und Zusammentragen geeigneter Fachliteratur zu den Themen Leseförderung im Anfangsunterricht, Lese-Rechtschreibstörung und Leseförderung bei LRS im Anfangsunterricht war herausfordernd. In den letzten Jahren sind viele verschiedene Ansichten und Theorien zum Thema zusammengekommen, die sich zum Teil widersprechen. Deshalb waren die Recherchen und das Verfassen des Theorieteils dieser Arbeit zeitintensiv, herausfordernd und zeitweise von Verunsicherung der Autorin dieser Masterarbeit geprägt. Aus dem deutschen Sprachraum konnten keine aktuellen, grossangelegten Studien aus den letzten zehn Jahren gefunden werden, die aufzeigen, welche Fördermassnahmen in der ersten Klasse erfolgsversprechend und klar überlegen sind. Studien im Bereich der Leseförderung fokussieren sich eher auf höhere Klassen. Deshalb beruht sich diese Arbeit auf ältere Studien, die in ersten Klassen durchgeführt wurden und auf Erkenntnisse verschiedener Autor:innen. Die intensive Auseinandersetzung mit Literatur verschiedener Autor:innen zum Thema hat sich gelohnt, da damit eine solide Grundlage für die Erarbeitung des Kategoriensystems gelegt werden konnte. Mit dem zusammengetragenen Wissen im Theorieteil dieser Arbeit konnten die Dimensionen des Kategoriensystems festgelegt und anschliessend das Kategoriensystem theoriegeleitet zusammengestellt werden. Nach dem ersten Materialdurchlauf musste das Kategoriensystem leicht angepasst werden (siehe Unterkapitel Materialdurchlauf und Fundstellenbezeichnung). Anschliessend war das Kategoriensystem so aufgebaut, dass die Fundstellen meist eindeutig einer Kategorie zugeordnet werden konnten. Bei den Unterkategorien «Material auf verschiedenen Niveaustufen oder Hinweise zur Differenzierung» und «Überprüfung des Lernstandes oder des Lernfortschritts» gab es jedoch Überschneidungen. Die «Das kann ich»-Seiten aus den Arbeitsheften wurden beiden Unterkategorien zugeordnet, da sich herausstellte, dass die Überprüfung des Lernstandes und des Lernfortschritts ebenso ein Teilaspekt der Unterkategorie «Material auf verschiedenen Niveaustufen oder Hinweise zur Differenzierung» darstellt. In einer nächsten Arbeit müsste besser überdacht werden, wie sich die beiden Unterkategorien voneinander abgrenzen, damit eine eindeutige Zuteilung möglich ist.

Das gesamte Material des Lehrmittels «Die Sprachstarken 1» wurde mithilfe des Kategoriensystems durchforstet, die Fundstellen bezeichnet und in der Tabelle «Übersicht Fundstellen im Lehrmittel» (siehe Anhang II) zusammengetragen. Dieser zeitintensive Arbeitsschritt hat sich gelohnt, da dadurch eine zusammenfassende Übersicht über alle Fundstellen des umfassenden Datenmaterials des Lehrmittels entstanden ist.

Anschliessend wurden die Ergebnisse aus dem Materialdurchlauf im Kapitel «Darstellung der Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse» in einem Fliesstext zusammengefasst. Abschliessend konnte im Kapitel «Beantwortung der Fragestellung» dank der qualitativen Inhaltsanalyse des Lehrmittels «Die Sprachstarken 1» eine Antwort auf die Forschungsfrage gefunden werden.

7.1 Evaluation der Gütekriterien

Diese Arbeit hatte zum Ziel, die vier Gütekriterien «Regelgeleitetheit», «Verfahrensdokumentation», «Argumentative Interpretationsabsicherung» und «Triangulation» nach Mayring (2016) zu berücksichtigen. Nachfolgend wird reflektiert, inwiefern dies gelungen ist.

7.1.1 Regelgeleitetheit

Dank der im Vorfeld erfolgten Festlegung der einzelnen Schritte des Analyseprozesses (siehe Ablaufmodell Abbildung 1) war das Vorgehen von Anfang an durchdacht und regelgeleitet. Die Einhaltung des Analyseprozesses ist gelungen, auch wenn die Fragestellung und das Analysematerial aufgrund zeitlicher Einschränkungen gekürzt werden mussten. So entschied sich die Autorin aus Zeitgründen, statt der drei obligatorischen Deutschlehrmittel des Kantons Thurgau (siehe Anhang III), nur das Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» mithilfe des Kategoriensystems zu analysieren. Das Analysematerial wurde also gekürzt, dennoch war das weitere Vorgehen regelgeleitet und die einzelnen Schritte des Analyseprozesses wurden eingehalten.

7.1.2 Verfahrensdokumentation

Das Vorgehen wurde im Kapitel «Forschungsmethodik» beschrieben, der Kodierleitfaden sowie die Fundstellen sind im Anhang zu finden und die Ergebnisse wurden im Kapitel «Darstellung der Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse» zusammengefasst. Ausserdem wird das Vorgehen in diesem Kapitel reflektiert. Somit ist das Vorgehen dokumentiert und für Dritte nachvollziehbar.

7.1.3 Argumentative Interpretationsabsicherung

Im Kapitel «Darstellung der Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse» sind die Interpretationen klar von der Zusammenfassung der Ergebnisse der Analyse getrennt aufgeführt. Interpretationen wurden mit Quellen aus dem Theorieteil begründet, sodass sie durch theoretische Überlegungen geleitet sind.

7.1.4 Triangulation

Im Theorieteil wurden Ansichten verschiedener Autor:innen berücksichtigt, um unterschiedliche Theorieansätze miteinander zu verknüpfen. Dadurch wurde ein umfassenderes Bild des

Untersuchungsgegenstandes gewonnen und die Aussagekraft und Vertrauenswürdigkeit des Forschungsergebnisses erhöht.

7.2 Reflexion des persönlichen Lernprozesses

Nachfolgend wird der persönliche Lernprozess der Autorin dieser Arbeit reflektiert. Deshalb ist der folgende Text in der Ich-Perspektive verfasst.

Im Verlauf der Erarbeitung dieser Masterarbeit habe ich viel Neues dazugelernt. Die Prozesse, welche beim Lesenlernen im Anfangsunterricht ablaufen, waren mir zuvor nur wenig bekannt. Ich setzte mir zum Ziel, mir mehr Wissen zum Thema Leseförderung anzueignen. Dies ist gelungen. Durch das intensive Studieren zahlreicher Literatur lernte ich nicht nur Aspekte zur Leseförderung in der ersten Klasse, sondern auch für höhere Klassen kennen. Anfangs war es für mich schwierig, beim Literaturstudium zu unterscheiden, was für den Erstleseerwerb gilt und was erst später relevant ist. Viele Bücher zum Thema LRS thematisieren die Leseförderung von der ersten Klasse bis zur Sekundarstufe. Dank der Auseinandersetzung mit verschiedenen Modellen des Leseerwerbs und der Lesekompetenz wurde mir bewusst, dass zunächst die hierarchieniedrigen Leseprozesse fokussiert werden müssen und die hierarchiehohen erst später folgen. Ich eignete mir im Verlauf der Erarbeitung dieser Masterarbeit deutlich mehr Wissen an, als schlussendlich in dieser Arbeit niedergeschrieben ist. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Leseförderung in höheren Klassen half mir, zu erkennen, was in der ersten Klasse besonders relevant ist.

Es war nicht immer einfach, zu entscheiden, welche Modelle und welches Hintergrundwissen ich im Theorieteil aufnehmen sollte. So schrieb ich beispielsweise zu Beginn ein Kapitel zum Mehrebenenmodell der Lesekompetenz von Rosebrock und Nix (2020, S. 14) sowie zum Situationsmodell von Lenhard (2019, S. 14f.), musste mich schliesslich jedoch wieder von diesem Kapitel verabschieden, da ich bei der weiteren Erarbeitung dieser Arbeit bemerkte, dass dieses Wissen weniger relevant zur Beantwortung der Fragestellung der vorliegenden Arbeit war. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema verhalf mir jedoch, mir wertvolles Wissen für die Arbeit in der Praxis als Schulische Heilpädagogin anzueignen.

Obwohl an der Schule, an der ich arbeite, momentan nicht mit dem Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» gearbeitet wird, kann ich das erarbeitete Wissen aus dieser Masterarbeit auf die Arbeit mit anderen Lehrmitteln übertragen. Ich merke, dass ich nun einerseits die Kinder gezielter im Bereich «Lesen» fördern und andererseits die Klassenlehrpersonen sowie die Eltern besser beraten kann. Somit kann ich abschliessend sagen, dass ich durch die Erarbeitung dieser Masterarbeit viel neues, relevantes Wissen für meine Arbeit als Schulische Heilpädagogin gewinnen konnte. Jetzt gilt es, dieses Wissen in die tägliche Arbeit einfließen zu lassen und dessen Umsetzung in der Praxis zu reflektieren, um mich weiterzuentwickeln.

8. Ausblick

Im Anschluss an die Erarbeitung dieser Masterarbeit ergeben sich weiterführende Fragestellungen, die in weiteren Arbeiten untersucht werden könnten.

Es braucht weitere evidenzbasierte Studien zum Thema «silbenanalytischer Ansatz» im deutschsprachigen Erstklassunterricht, denn die Frage, ob der silbenanalytische Ansatz bereits im Erstklassunterricht nützlich und dem phonologischen Rekodieren überlegen ist, ist noch nicht geklärt.

Ausserdem wäre es interessant, weitere Lehrmittel, wie beispielsweise das Lehrmittel «Lese-schlau» oder «Deutsch Eins» (siehe Anhang III), die ebenfalls zu den obligatorischen Lehrmitteln des Kantons Thurgau zählen, mithilfe des in dieser Arbeit erarbeiteten Kodierleitfadens zu analysieren.

Wie sich bei der Analyse des Lehrmittels «Die Sprachstarken 1» herauskristallisierte, scheinen dem Lehrmittel zusätzliche Übungsangebote im Bereich des phonologischen Rekodierens zu fehlen. Es wäre interessant, das Lehrmittel in der Praxis zu testen und sowohl Lehrpersonen als auch Schulische Heilpädagog:innen, die das Lehrmittel in ihrem Unterricht einsetzen, zu befragen, um zu eruieren, inwiefern sich die Ergebnisse der systematischen Literaturanalyse der vorliegenden Arbeit mit den Erfahrungsberichten der Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog:innen decken.

Zudem könnte in einer weiterführenden Arbeit ergänzendes Material zum phonologischen Rekodieren und/oder ein heilpädagogischer Kommentarband zum Lehrmittel «Die Sprachstarken 1» erstellt und dessen Einsatz in der Praxis evaluiert werden.

Wichtig zu bedenken ist, dass der Bereich «Lesen» nur ein Teilbereich im Fachbereich Deutsch darstellt. Spannend wäre auch, in einer weiterführenden Arbeit zu analysieren, inwiefern weitere Teilbereiche wie «Schreiben», «Sprechen» oder «Hören» im Lehrmittel abgedeckt werden.

9. Quellenverzeichnis

9.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ablaufmodell der strukturierenden Inhaltsanalyse (Mayring, 2015, S. 98)	4
Abbildung 2: Phonem-Graphem-Korrespondenzen der Vokale (Mehlem, 2024, S. 40)	9
Abbildung 3: Klangbild des Wortes "Eisenbahn" (Klicpera et al., 2020, S. 22)	9
Abbildung 4: Modell der Zwei-Wege-Theorie der Worterkennung nach Coltheart (Lenhard, 2019, S. 17).....	11
Abbildung 5: Onset und Rime (Mayer, 2022b, S. 53).....	28
Abbildung 6: Phonemsegmentation mit "Zaubersteinen" (Mayer, 2022b, S. 91)	30
Abbildung 7: linguistisch orientiertes Wortmaterial mit einfacher Silbenstruktur (Mayer, 2022b, S. 92)	31
Abbildung 8: Buchstabenfächer (Mayer, 2022b, S. 115).....	100
Abbildung 9: Fotodosen (Mayer, 2022b, S. 115)	100
Abbildung 10: Lesepfeil (Mayer, 2022b, S. 115).....	100
Abbildung 11: Silbenteppich (Mayer, 2022b, S. 112)	100
Abbildung 12: Fahrstuhllesen (Mayer, 2022b, S. 113)	100
Abbildung 13: Buchstabenrutsche (Mayer, 2022b, S. 114)	100

9.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dimensionen und Unterkategorien des Kategoriensystems (Verfasserin)	6
--	---

9.3 Literaturverzeichnis

- Berwanger, D. (2003). Ordnungsschwellentraining. In W. von Suchodoletz (Hrsg.), *Therapie der Leserechtschreib-Störung (LRS): Traditionelle und alternative Behandlungsmethoden im Überblick* (S. 129–160). Stuttgart: Kohlhammer.
- Blatter, K., Faust, V., Jäger, D., Schöppe, D., Artel, C., Schneider, W., & Stanat, P. (2013). Vorschulische Förderung der phonologischen Bewusstheit und der Buchstaben-Laut-Zuordnung: Profitieren auch Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache? In A. Redder & S. Weinert (Hrsg.), *Sprachförderung und Sprachdiagnostik: Interdisziplinäre Perspektiven* (S. 218–238). Münster: Waxmann.
- Brinkmann, E., & Brügelmann, H. (2022). *Die Sprachstarken 1. Wie Kinder sprechen, lesen und schreiben lernen. Didaktikband*. Baar: Klett und Balmer.
- Brinkmann, E., Jurt Betschart, J., & Hurschler Lichtsteiner, S. (2022). *Die Sprachstarken 1. Deutsch für die Primarstufe. Begleitband*. Baar: Klett und Balmer.
- Büttner, G., Brandenburg, J., Fischbach, A., & Hasselhorn, M. (2023). *Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02855-000>
- Carroll, J. M. (2011). *Developing language and literacy: Effective intervention in the early years*. Chichester, West Sussex Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- Catts, H. W., Adlof, S. M., Hogan, T. P., & Weismer, S. E. (2005). Are Specific Language Impairment and Dyslexia Distinct Disorders? *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 48(6), 1378–1396.
- Coltheart, M. (2007). Modeling reading: The dual-route-approach. In M. J. Snowling & C. Hulme (Hrsg.), *The science of reading* (S. 6–23). Malden, MA: Blackwell Publishing.
- Dearing, E., McCartney, K., Weiss, H. B., Kreider, H., & Simpkins, S. (2004). The promotive effects of family educational involvement for low-income children's literacy. *Journal of School Psychology*, 42(6), 445–460.
- DeFries, J. C., & Alarcón, M. (1996). Genetics of specific reading disability. *Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews*, 2(1), 39–47.

- Dehn, M. (2020). *Kinder & Lesen und Schreiben: Was Erwachsene wissen sollten* (6. Aufl.). Hannover: Friedrich.
- Dummer-Smoch, L., & Hackethal, R. (2022). *Kieler Leseaufbau: Handbuch* (11. Aufl.). Kiel: Veris.
- Erzinger, A. B., Pham, G., Prosperi, O., & Salvisberg, M. (Hrsg.). (2023). *Pisa 2022. Die Schweiz im Fokus*. Universität Bern.
- Ewald, S.-M., & Steinbrink, C. (2023). Die Rolle der morphologischen Bewusstheit für den frühen Schriftspracherwerb: Erste Ergebnisse einer Längsschnittstudie. *Lernen und Lernstörungen*, 12(3), 127–141.
- Farkas, K., & Tadres, J. (2023). *Stellungnahme bezüglich der beiden Ansätze (silbenanalytisches Prinzip vs. Lautprinzip)*. PH Zug.
- Fischer, U., & Klicpera-Gasteiger, B. (2013). Prävention von Leseschwierigkeiten. Diagnose und Förderung im Anfangsunterricht. *Didaktik Deutsch: Halbjahresschrift für die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur* 18, 35, 63–81.
- Foorman, B. R., & Torgesen, J. (2001). Critical Elements of Classroom and Small-Group Instruction Promote Reading Success in All Children. *Learning Disabilities Research & Practice*, 16(4), 203–212.
- Frith, U. (1985). Beneath the Surface of Developmental Dyslexia. In K. Patterson, J. Marshall, & M. Coltheart (Hrsg.), *Surface Dyslexia: Neuropsychological and Cognitive Studies of Phonological Reading* (S. 301–330). London: Erlbaum.
- Gorecki, B., & Landerl, K. (2015). Phonologische Bewusstheit. Ist die phonologische Bewusstheit ein Prädiktor für die Leseleistung? *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und pädagogische Psychologie*, 47(3), 139–146.
- Hasselhorn, M., & Gold, A. (2022). *Pädagogische Psychologie: Erfolgreiches Lernen und Lehren* (5., überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hattie, J. (2010). *Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. London: Routledge.

- Hjetland, H. N., Brinchmann, E. I., Scherer, R., & Melby-Lervåg, M. (2017). Preschool predictors of later reading comprehension ability: A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, *13*(1), 1–155.
- Hulstlander, J., Olson, R. K., Willcutt, E. G., & Wadsworth, S. J. (2010). Longitudinal Stability of Reading-Related Skills and Their Prediction of Reading Development. *Scientific Studies of Reading*, *14*(2), 111–136.
- Jagemann, S., & Weinhold, S. (2017). Schriftspracherwerb zwischen Norm- und Strukturorientierung. In M. Philipp (Hrsg.), *Handbuch Schriftspracherwerb und weiterführendes Lesen und Schreiben* (S. 216–235). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kirschhock, E.-M. (2004). *Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen im Anfangsunterricht*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Klicpera, C., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B., & Schmidt, B. (2020). *Legasthenie - LRS: Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung* (6., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
<https://doi.org/10.36198/9783838554822>
- Konsortium PISA.ch (Hrsg.). (2018). *PISA 2015: Schülerinnen und Schüler der Schweiz im internationalen Vergleich*. Bern: SBFI/EDK und Konsortium PISA.ch.
- Landerl, K. (2009). Lese-/Rechtschreibstörung. In S. Schneider & J. Margraf (Hrsg.), *Störungen im Kindes- und Jugendalter, Bd. 3: Lehrbuch der Verhaltenstherapie* (S. 396–410). Heidelberg: Springer.
- Lehrmittelverlag Zürich. (2024). Deutsch Eins. Abgerufen von
<https://www.lmvz.ch/schule/deutsch/deutsch-eins>
- Lenhard, W. (2019). *Leseverständnis und Lesekompetenz: Grundlagen - Diagnostik - Förderung* (2., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Lietz, M., Moser Opitz, E., & Stöckli, M. (2023). Professionswissen von Studierenden und von Regel- und Förderlehrkräften zu Grundlagen des Leseerwerbs und zur Diagnostik von Leseschwierigkeiten: Entwicklung eines Instruments und Herausforderungen. *Empirische Sonderpädagogik*, *15*, 103–122.

- Mähler, C., Grube, D., & Schuchardt, K. (2017). Interindividuelle Unterschiede kognitiver Kompetenzen als Herausforderung für die frühkindliche Bildung. *Pädagogische Rundschau*, 71, 349–366.
- Mayer, A. (2021). *Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)* (2. vollständig überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Mayer, A. (2022a). *Blitzschnelle Worterkennung (BliWo): Grundlagen und Praxis* (4., erweiterte Aufl.). Dortmund: Modernes Lernen.
- Mayer, A. (2022b). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen* (4., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Mayer, A. (2023). *Test zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit und der Benennungsgeschwindigkeit (TEPHOBE-R): Manual* (5., überarbeitete, erweiterte u. neu normierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12., vollständig überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6., neu ausgestattete, überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mehlem, U. (2024). *Schriftspracherwerb: Theorie und Praxis für den Anfangsunterricht in der Grundschule* (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Müller, B., & Richter, T. (2017). Förderung hierarchieniedriger Leseprozesse. In M. Philipp (Hrsg.), *Handbuch Schriftspracherwerb und weiterführendes Lesen und Schreiben* (S. 236–251). Weinheim: Beltz Juventa.
- Müller, B., Richter, T., & Otterbein-Gutsche, G. (2020). *Lesen mit Willy Wortbär: Ein silbenbasiertes Training zur Förderung der Worterkennung beim Lesen* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Pfost, M. (2017). Förderung der Vorläuferfähigkeiten des Lesens und Rechtschreibens. In M. Philipp (Hrsg.), *Handbuch Schriftspracherwerb und weiterführendes Lesen und Schreiben* (S. 199–215). Weinheim: Beltz Juventa.

- Philipp, M. (2017). Lese- und Schreibkompetenz. In M. Philipp (Hrsg.), *Handbuch Schriftspracherwerb und weiterführendes Lesen und Schreiben* (S. 36–50). Weinheim: Beltz Juventa.
- Rickli, U. (2021). *Leseschlau: Lesenlernen mit Sprechbewegungsbildern. Handbuch*. Solothurn: Lehrmittelverlag Kanton Solothurn.
- Rieckmann, C. (2010). *Leseförderung in sechsten Hauptschulklassen: Zur Wirksamkeit eines Vielleseverfahrens*. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Ritter, C. (2010). *Empirische Evaluation eines Lesetrainings auf Silbenbasis zur Förderung der basalen Lesefähigkeit von Grundschulkindern mit Leseschwierigkeiten. Abschlussbericht an die DFG*. Potsdam: Universität Potsdam.
- Röber, C. (2009). *Die Leistungen der Kinder beim Lesen- und Schreibenlernen. Grundlagen der Silbenanalytischen Methode. Ein Arbeitsbuch mit Übungsaufgaben*. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Rosebrock, C., & Nix, D. (2020). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung* (9. aktualisierte Neuaufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Scheerer-Neumann, G. (2020). *Schreiben lernen nach Gehör? Freies Schreiben kontra Rechtschreiben von Anfang an* (1. Aufl.). Hannover: Kallmeyer.
- Scheerer-Neumann, G. (2023). *Lese-Rechtschreib-Schwäche und Legasthenie: Grundlagen, Diagnostik und Förderung* (3., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
<https://doi.org/10.17433/978-3-17-041445-7>
- Schmitterer, A. M. A., & Schroeder, S. (2019). Effects of reading and spelling predictors before and after school entry: Evidence from a German longitudinal study. *Learning and Instruction*, 59, 46–53.
- Schründer-Lenzen, A., & Merkens, H. (2006). Differenzen schriftsprachlicher Kompetenzentwicklung bei Kindern mit und ohne Migrationshintergrund. In A. Schründer-Lenzen (Hrsg.), *Risikofaktoren Kindlicher Entwicklung* (S. 15–44). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

- Schulte-Körne, G., & Galuschka, K. (2019). *Lese-/Rechtschreibstörung (LRS)* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Walt, M. (2014). *Individualisierung und Binnendifferenzierung - aber wie? Theoretische und praktische Anregungen zur Weiterentwicklung des Unterrichts*. Zürich: HfH.
- Weinhold, S. (2010). Silben sind besser als Laute und Buchstaben. Ergebnisse einer Untersuchung kontroverser Methoden für den Schriftspracherwerb. *Grundschulmagazin*, 78, 11–14.
- Weinhold, S., & Fay, J. (2017). Störungen des Schriftspracherwerbs. In M. Philipp (Hrsg.), *Handbuch Schriftspracherwerb und weiterführendes Lesen und Schreiben* (S. 121–137). Weinheim: Beltz Juventa.
- Wimmer, H. (1993). Characteristics of developmental dyslexia in a regular writing system. *Applied Psycholinguistics*, 14(1), 1–33.
- Wimmer, H., Landerl, K., Linortner, R., & Hummer, P. (1991). The relationship of phonemic awareness to reading acquisition: More consequence than precondition but still important. *Cognition*, 40(3), 219–249.
- Zuk, J., Dunstan, J., Norton, E., Yu, X., Ozernov-Palchik, O., Wang, Y., ... Gaab, N. (2021). Multifactorial pathways facilitate resilience among kindergarteners at risk for dyslexia: A longitudinal behavioral and neuroimaging study. *Developmental Science*, 24(1). Abgerufen von <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/desc.12983>

10. Anhang

- I. Kodierleitfaden
- II. Übersicht Fundstellen im Lehrmittel «Die Sprachstarken 1».....
- III. Deutschlehrmittel Thurgau
- IV. Übungsmöglichkeiten zum phonologischen Rekodieren aus Mayer, 2022b
- V. Lebenslauf Verfasserin.....

I. Kodierleitfaden

Dimension	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Übungsangebot	Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne	Übungen auf Silben-, Reim- oder Onset und Rime-Ebene mit oder ohne Einbezug von Schrift zur Förderung der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne	Sprachstarken1 AH Hören und Sprechen S. 28: Ich kann reimen
	Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne	Aufgaben zur Lautwahrnehmung, Zerlegung von Wörtern oder Wortteilen in einzelne Laute oder Zusammensetzung von Lauten zu einem Wort oder Wortteil ohne Einbezug von Schrift Quelle: Büttner et al. (2023, S. 148)	Sprachstarken1 AH Hören und Sprechen S. 40: Wie viele Laute hörst du? Male an.
	Graphem-Phonem-Korrespondenz und Phonem-Graphem-Korrespondenz	Übungen zur Verbindung von Lauten zu Graphemen oder Übungen zur akustischen, optischen, taktil- kinästhetischen oder graphomotorischen Erarbeitung eines Buchstabens	Sprachstarken1 AH Hören und Sprechen S. 22: Was klingt vorne gleich? Sprachstarken 1 AH Buchstaben S. 6-7: Buchstabenerarbeitung A
	Phonologisches Rekodieren	Übungen, die das koartikulatorische Verschmelzen von Graphemen zu Wörtern, Silben oder Wortteilen mit Einbezug von Schrift trainieren	Sprachstarken 1 KV 6a-k: Lesekrokodil Sprachstarken1 AH Lesen S. 10: Lies. Verbinde Bild und Wort.

	Silbengliederung	Übungen zur Silbengliederung oder Hilfen zur Silbengliederung (zum Beispiel Einfärben der Silben) mit Einbezug von Schrift	Sprachstarken 1 AH Hören und Sprechen S. 34: Klatsch in Silben und Verbinde.
	Automatisierung von Silben, Graphemfolgen oder häufigen Wörtern	Übungen oder Hinweise zur Automatisierung von Silben, Graphemfolgen oder häufigen Wörtern	Sprachstarken 1 BB S. 59: Üben häufiger kleiner Wörter
Differenzierung	Material auf verschiedenen Niveaustufen oder Hinweise zur Differenzierung	Möglichkeiten zur Differenzierung im Lernmaterial selbst oder Hinweise zur Differenzierung im Lehrerkommentar	Sprachstarken1 BB S. 25: Unterrichtsbausteine für die Strukturierung eines offenen Anfangsunterrichts «Sprache für alle Kinder»
	Überprüfung des Lernstandes oder des Lernfortschritts	Materialien oder Hinweise zur Überprüfung des Lernstandes oder des Lernfortschritts der Kinder	Sprachstarken1: BB S. 96-99: Lernstandserhebungen
	Einbindung der Eltern	Hinweise zur Einbindung der Eltern	Sprachstarken1 BB S. 124-127: Zusammenarbeit mit den Eltern

Abkürzungen:

AH: Arbeitsheft

BB: Begleitband

DB: Didaktikband

HBdLW: Handbuch digitale Lernwerkstätten

dLW: digitale Lernwerkstatt

KV: Kopiervorlage

TBK: Tiger-Box-Kartei

II. Übersicht Fundstellen im Lehrmittel «Die Sprachstarken 1»

Unterkategorie	Fundstellen im Lehrmittel «Die Sprachstarken 1»
Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne	<p>AH Hören und Sprechen S. 14-17: Was klingt länger? (zu zwei Bildern das Wort ankreuzen, das länger klingt)</p> <p>BB S. 37-38: Praxistipp: Für Kinder, die mit der Aufgabe S. 14-17 Mühe haben, sollen die Wörter in Blockschrift aufgeschrieben werden. Dadurch kann das Kind «sehen», was es hört. (= Einbezug der Schrift)</p> <p>TBK 35-44: Was klingt länger? (zu zwei Bildern das Wort ankreuzen, das länger klingt, auf der Rückseite vergleichen mit dem geschriebenen Wort = Einbezug der Schrift)</p> <p>AH Hören und Sprechen S. 18 – 21: Klatsch in Silben. (zu jedem Bild Anzahl Silben als Punkte zeichnen)</p> <p>BB S. 38: Praxistipp zu Aufgaben S. 18-21: Spiel mit Silbengliederung zu den Namen der Kinder in den Unterricht einbauen</p> <p>TBK 25-34: Silben klatschen (zu abgebildetem Wort die Anzahl Silben klatschen und mit dargestellter Anzahl Silben verbinden; auf Rückseite mit dem geschriebenen Wort zur Kontrolle vergleichen = Einbezug der Schrift)</p> <p>AH Hören und Sprechen S. 28 – 29: Ich kann reimen. (zwei Bilder, die sich reimen, verbinden).</p> <p>AH Hören und Sprechen S. 32-33: Ich kann reimen. (zwei Bilder, die sich reimen, verbinden. Die Bilder sind angeschrieben = Einbezug der Schrift).</p> <p>TBK 50-52: Reimen (zwei Bilder, die sich reimen, verbinden. Die Bilder sind auf der Rückseite der Karteikarte angeschrieben = Einbezug der Schrift)</p> <p>TBK 53-55: Reimen (zwei geschriebene Wörter, die sich reimen, verbinden = Einbezug der Schrift)</p> <p>BB S. 32: «Für den Schriftspracherwerb ist es zudem wichtig, die Aufmerksamkeit der Kinder ganz gezielt auf den Lautaspekt der gesprochenen Sprache zu richten. Sie sollen erfahren, dass man beim Sprechen nicht nur Inhalte transportieren kann, sondern dass auch der Klang und der Rhythmus der gesprochenen Sprache wichtig sind. Das gelingt am besten gestützt durch Schrift, weil diese hilft, Lauteinheiten sichtbar zu machen. Diese phonologische Bewusstheit ist ein wichtiger Schritt zum Verständnis unseres alphabetischen Schriftsystems: Die Kinder lernen, dass der Lautstrom gegliedert und seine Elemente durch grafische Zeichen verschriftet werden können.» = Einbezug von Schrift</p>

Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne	<p>Sprachstarken1 AH Hören und Sprechen S. 40: Wie viele Laute hörst du? Male an.</p> <p>BB S. 32: Es sollte bei Aufgaben zur Lautwahrnehmung die Schrift einbezogen werden, um Verständnis für alphabetisches Schriftsystem zu fördern</p> <p>BB S. 45: Wissensvermittlung an LP bez. Alphabetischem Prinzip des Deutschen: Phoneme sind schwer wahrnehmbar und fließen ineinander.</p>
Graphem-Pho- nem-Korrespon- denz und Pho- nem-Graphem- Korrespondenz	<p>AH Hören und Sprechen S. 22 – 27: Was klingt vorne gleich? (Zu Anlautbild und Buchstaben jene Bilder verbinden, die mit demselben Anlaut beginnen).</p> <p>TBK 3-24: Anlaut finden (Zu Anlautbild und Buchstaben jene Bilder verbinden, die mit dem selben Anlaut beginnen)</p> <p>AH Hören und Sprechen S. 30-31: Wo hörst du vorne ein...? (zu vorgegebenem Buchstaben und Anlautbild, jene Bilder umkreisen, die mit demselben Anlaut beginnen.)</p> <p>BB S. 38: Praxistipp zu Aufgaben AH Hören und Sprechen S. 22-27; 30-31: Kinder zu zweit oder in Kleingruppen arbeiten lassen um über die Anlaute der Bilder zu diskutieren. Spiel «Ich sehe was, was du nicht siehst und das fängt mit /m/ an...» gut geeignet als Spiel für die ganze Klasse.</p> <p>AH Hören und Sprechen S. 36-39: Schreibe den Buchstaben. (Mithilfe der Anlauttabelle den Anlaut eines abgebildeten Wortes schreiben).</p> <p>AH Hören und Sprechen S. 41-43: Diese Laute höre ich. (zu einem abgebildeten Wort, die Anzahl Laute identifizieren und zu jedem Laut mithilfe der Anlauttabelle das Wort aufschreiben = Phonemsegmentation).</p> <p>BB S. 39: Kommentar zur Aufgabe AH Hören und Sprechen S. 40-43: Kinder können diese Aufgabe zunächst nur ansatzweise lösen. Mit zunehmender Schrifterfahrung gelingt es zunehmend besser. Diese Aufgabe sollte mit unterschiedlichen Begriffen sehr häufig wiederholt werden, um zunehmend Fortschritte im Durchgliedern von Wörtern machen zu können.</p> <p>AH Hören und Sprechen S. 44 – 45: Welcher Buchstabe fehlt? (zu abgebildetem Wort den passenden Anlaut aufschreiben mithilfe der Anlauttabelle).</p>

AH Hören und Sprechen Rückseite: Spiel «Ich sehe was, was du nicht siehst, und das fängt mit ... an!» (zur Automatisierung Phonem-Graphem-Korrespondenz von Vokalen.)

AH Lesen S. 8-9: Schreibe die Buchstaben. Lies und verbinde. (zu Anlautbild den passenden Buchstaben schreiben).
Anlauttabelle und Anlautspiel

AH Buchstaben S. 6-64: Buchstabenerarbeitung aller Buchstaben des ABCs und der Grapheme ä, ö, ü, au, äu, ei, eu, sch, sp, st, ch, pf: Die Kinder lernen die Form eines Buchstabens und den dazugehörigen Laut kennen, Buchstabenfotos zeigen die Form der Buchstaben, Kinderfotos zeigen die Mundstellung beim Sprechen des Lauts

AH Buchstaben Rückseite: Spiel Buchstaben würfeln und stempeln

BB S. 69: Aufgabentyp Buchstaben stempeln aus Einzelelementen

BB S. 70: aufgabentyp Buchstaben-Wimmelbild: Aus einem Wimmelbild an unterschiedlichen Buchstaben müssen alle gleichen Buchstaben erkannt und umkreist werden.

AH Schrift S.3 -53 ungerade Seiten: grafomotorischen Förderung der Gross- und Kleinbuchstaben des ABCs durch Erfassung der Buchstabenform und Üben des Bewegungsablaufs; je eine Seite pro Buchstabe

AH Schreiben S. 3-13: Schreiben von Wörtern mithilfe der Anlauttabelle

HBdLW S. 3: Didaktische Hinweise «Um Lesen und Schreiben lernen zu können, müssen die Kinder begreifen, dass die gesprochene Sprache durch die Schrift abgebildet wird. Jedem Sprechlaut lässt sich ein Buchstabe oder eine Buchstabenkombination (z.B. SCH) zuordnen. Diese Fähigkeit, sich losgelöst von der inhaltlichen Bedeutung der Wörter ganz auf den Klang der gesprochenen Sprache zu konzentrieren, nennt man phonologische Bewusstheit. Ohne eine solche Aufmerksamkeit für die formalen Eigenschaften der gesprochenen Sprache ist es nicht möglich, unser alphabetisches Schriftsystem vollständig zu durchschauen und kompetent zu nutzen. Zur Unterstützung des Schriftspracherwerbs ist es sinnvoll, sich dabei von Anfang an auf den bewussten Umgang mit den kleinsten Einheiten der gesprochenen Sprache, den Phonemen (Sprachlauten), zu beziehen und diese konsequent in Beziehung zu den Graphemen (Buchstaben/-gruppen) zu setzen. Dies geschieht z.B. beim Umgang mit Anlauttabellen

im Anfangsunterricht und beim selbstständigen Schreiben der Kinder mit diesen drei Werkstätten. Durch die bewusste Kontrastierung der gesprochenen Sprache mit der Schrift gelingt es den Kindern dabei in der Regel zunehmend besser, aus dem ungegliederten, fließenden Strom der gesprochenen Sprache Einzelelemente herauszulösen und diese in Schrift zu «übersetzen». Manche Kinder haben noch Mühe, diese Beziehung herzustellen, und sie suchen eher nach gegenstandsspezifischen Merkmalen in der Schrift (z.B. langes Wort = grosser Gegenstand, kurzes Wort = kleiner Gegenstand). Es fällt ihnen schwer, z.B. den Anlaut eines Wortes zu erkennen, und sie brauchen gezielte Unterstützung, um das alphabetische Prinzip unserer Schrift möglichst rasch zu verstehen und eigenständig nutzen zu können.»

dLW Hör-Werkstatt, Buchstaben-Memo: zu einem abgebildeten und vorgesprochenen Wort muss der passende Anlaut gefunden werden

dLW Hör-Werkstatt, Ab in die Kiste: Wörter mit dem passenden Anlaut zum passenden Graphem zuordnen

dLW Buchstaben-Werkstatt: digitale Anlauttabelle Die Anlautbilder und die Laute werden beim Draufklicken vorgesprochen

BB S. 19: «Die Förderung des Lesens und Schreibens sollte deshalb inhaltlich wie formal zunächst an der gesprochenen Sprache anknüpfen und die wechselseitige Übersetzbarkeit von Sprache und Schrift und deren jeweilige Besonderheiten verdeutlichen. Zum Beispiel müssen Kinder lernen, dass in der Schrift verschiedene Lautinventare durch ein und dasselbe Graphem dargestellt werden, Beispiel <ch>: Chamäleon, Chance, Charterflug. Andererseits kann derselbe Laut durch verschiedene Schriftzeichen repräsentiert werden, Beispiel /f/: Falter und Vater.»

BB S. 24: «Im Fokus des ersten Schuljahres steht die systematische Einführung in die Schriftsprache. Die Kinder sollen im Umgang mit Schrift verstehen, wofür man diese nutzen kann und wie unser alphabetisches System funktioniert. Ausgehend von einer gesprochenen Sprache geht es immerwieder darum, wie Sprechlaute zu Schrift werden und umgekehrt.»

BB S. 34: Die Wahrnehmung einzelner Laute in der Sprache gelingt zunächst erst ansetzweise, was normal ist. Ziel bei der Arbeit mit dem Heft «Hören und Sprechen» ist es, dass die Kinder lernen, sich mit dem Lautaspekt der gesprochenen Sprache auseinanderzusetzen und die Laute immer besser wahrnehmen lernen.

BB S. 46: Hinweis, dass die Begriffe der Anlauttabelle den Kindern bekannt sein müssen

	<p>BB S. 47: Hinweis, wie die Anlauttabelle eingeführt werden kann</p> <p>BB S. 49: Buchstabenbüchlein (KV5) mit verschiedenen Bildern und ausgeschriebenen Worten zu einem Anlaut</p> <p>BB S. 52: Hinweis, dass es normal ist, dass die Kinder erste Wörter unterschiedlich vollständig schreiben. Die LP kann das Wort «in Erwachsenenschrift» daneben schreiben, wenn Kind das möchte.</p> <p>AH «Schreiben» S. 46-47: Grosse und kleine Buchstaben des Alphabets einander zuordnen</p> <p>TBK 3 -24: Auf der Rückseite der Karten müssen die gleichen Buchstaben einander zugeordnet werden.</p> <p>BB S. 105: Beim gemeinsamen Bilderbuch betrachten, den Anlaut von abgebildeten Dingen benennen.</p> <p>BB S. 106-107: Hinweise und Wissensvermittlung, wie die LP damit umgehen sollte, wenn Kinder erst wenige Buchstaben kennen und die Lautelemente der deutschen Sprache nicht bewusst wahrnehmen und verstehen.</p> <p>BB S. 108: Hilfen werden erläutert, wenn Kind ein Wort noch nicht komplett in alle Laute durchgliedern kann.</p> <p>BB S. 114: in den ersten Schulwochen werden im Kreis Übungen zu den Namen und Namensschilder der Kinder zur GPK durchgeführt z.B. «Welche Namen hören mit N wie Nashorn auf?» Dazu hält die Lehrperson die passende Anlaut-Bild-Karte hoch.</p> <p>BB S. 116: Buchstabe der Woche: Die Kinder bringen Gegenstände, die mit dem Anlaut des Buchstaben der Woche beginnen mit. Diese werden auf einem Tisch (Buchstaben-Tisch) gesammelt. Die Lehrperson schmuggelt täglich einen Gegenstand darunter, der nicht mit dem gleichen Anlaut beginnt.</p> <p>BB S. 118: In der Klasse wird täglich mit der Anlauttabelle gearbeitet.</p> <p>DB S. 43 - 44: Hinweis, dass die deutsche Schrift keine reine Lautschrift ist.</p>
Phonologisches Rekodieren	<p>AH Lesen S. 8-9: Schreibe die Buchstaben. Lies und verbinde.</p> <p>AH Lesen S. 10-13: Lies. Verbinde Bild und Wort.</p> <p>AH Lesen S. 14-17: Welches Wort passt? Verbinde.</p> <p>AH Lesen S. 18-19: Lies und mal 9 Bilder.</p> <p>AH Lesen S. 20-21: Lies und verbinde. (geschriebene Silben zu einem Wort verbinden).</p> <p>AH Lesen S. 22-23: Lies und mal 12 Bilder.</p>

AH Lesen S. 24-25: Lies und verbinde.

AH Lesen S. 26-27: Lies und mal 10 Bilder.

AH Lesen S. 28-31: Lies du verbinde. Schreibe die Wörter (geschriebene Silben zu einem Wort verbinden).

AH Lesen S. 32-33: Was siehst du? Kreuze an.

Zusammengesetzte Wörter werden durch Mediotitpunkt getrennt dargestellt z.B. AH Lesen S. 33: Schatz.kiste; Kugel.fisch

Mehrgliedrige Grapheme wie z.B. ie, eu, sch, sp werden im ganzen Lehrmittel umkreist

AH Lesen S. 34-35: Lies und mal 13 Bilder. (Einen kurzen Satz lesen und passendes Bild dazu malen.)

AH Lesen S. 36-37; 42-43: Was gehört zusammen? Trag die richtige Zahl ein.

AH Lesen S. 38-39: Was siehst du? Kreuz an. Mal an.

AH Lesen S. 40-41: Lies und mal. (Einen kurzen Satz lesen und passendes Bild dazu malen.)

AH Lesen S. 44-45: Stimmt das? Lies und kreuz an. (Einen Satz lesen.)

AH Lesen S. 48-49; S. 56: Kreuz an: Ja oder Nein? (einen Satz lesen).

AH Lesen S. 50 – 51: Was passt? Verbinde. (Zwei Satzteile zu einem Satz verbinden).

AH Lesen S. 52-53: Lies und mal. (Einen kurzen Text aus 2 Sätzen lesen und das Bild dazu passend fertig zeichnen.)

AH Lesen S. 54-55: Welches Wort passt nicht? Streiche es durch. (In einem Stolperwörtersatz das unpassende Wort entdecken. Leseübung auf Satzebene).

AH Lesen S. 57: Lies den Text und beantworte die Fragen. (Lesen auf Textebene).

AH Lesen Rückseite: Sätze würfeln und lesen (Leseübung auf Satzebene).

dLW Hör-Werkstatt: Wörter-Memo in zwei Schwierigkeitsstufen, bei der schwierigeren Stufe gibt es Wörter mit dem gleichen Anlaut

dLW Hör-Werkstatt, Einer fehlt: Bei einem geschriebenen Wort fehlt ein Buchstabe, welcher aus einer Auswahl von 3 Buchstaben gefunden und eingesetzt werden muss

dLW Hör-Werkstatt, kaputter Roboter: Ein geschriebenes Wort wird in einzelnen Lauten getrennt vorgelesen. Dabei wird der vorgelesene Laut visuell hervorgehoben. Es muss das passende Bild dazu gefunden werden. 2 Schwierigkeitsstufen. Bei der schwierigeren Variante haben die Auswahlwörter gleiche Anlaute oder ähnlich klingende Lautverbindungen.

BB S. 13: von Beginn an wird sinnorientiertes Lesen gefördert

BB S. 14: «Für die Kinder, die gerade erst mit dem Lesen beginnen, ist die Markierung der mehrgliedrigen Grapheme wie <sch>, <ch>, <ck>, <st>, <sp>, <ei>, <eu>, <äu>, <ie>, <ng> als Einheit eine wesentlich grössere Hilfe beim noch mühsamen Erlesen der Wörter als deren grafische Gliederung in Silben. In den Sprachstarken 1 haben wir dies durch eine zarte Einkreisung der zusammengehörigen Buchstaben umgesetzt. Das Lesen zusammengesetzter Wörter, wie z.B. Eis.bär oder Regen.wurm, wird bei den Sprachstarken durch einen Mediapunkt erleichtert, der die Wortbausteine für die Kinder sichtbar voneinander abgrenzt, ohne die grafische Form des Wortes zu zerreißen.»

BB S. 20: «Auch das selbständige Verschriften eigener Wörter unterstützt den Entwicklungsprozess beim Lesen, wenn bei der Suche nach dem nächsten Buchstaben das zu schreibende Wort immer wieder von Beginn an erlesen werden muss.»

BB S. 82: Gegenstände im Klassenzimmer beschriften

KV 6a-k: Lesekrokodil

BB S. 82: Einsatz des Lesekrokodils, um phonologisches Rekodieren zu fördern

BB S. 83: Kinder, die selbständig ungeübte Wörter lautgerecht aufschreiben können, haben die Beziehung zwischen Lauten und Buchstaben verstanden, und sind in der Lage erfolgreich im AH Lesen zu arbeiten.

BB S. 109: «Das bedeutet, dass die Kinder, die in ihrer Leseentwicklung noch ganz am Anfang stehen, zuerst einmal möglichst viel lautorientiert schreiben sollten, bis sie dies ohne grössere Mühe und gut lesbar können. Erst dann werden sie auch beim Lesen sichtbare Fortschritte zeigen.»

DB S. 28: ähnlich klingende Wörter oder Wörter mit gleichem Anfangsbuchstaben verwenden bei Bild-Wortzuordnung um Rate-technik beim phonologischen Rekodieren zu vermeiden

DB S. 32: Punktuell kann es sinnvoll sein Pseudowörter beim Lesenlernen zu verwenden, um eine Teilleistung zu trainieren.

<p>Silbengliederung</p>	<p>AH Lesen S. 20-21: Lies und verbinde. (geschriebene Silben zu einem Wort verbinden)</p> <p>TBK 45-49: Wörter aus Silben bauen (geschriebene Silben zu einem Wort verbinden)</p> <p>AH Lesen S. 28-31: Lies und verbinde. Schreibe die Wörter (geschriebene Silben zu einem Wort verbinden).</p> <p>AH Schreiben S. 12-13: Silben sind durch ein Symbol (Handklatschsymbol) unterhalb des Wortes dargestellt</p> <p>AH Hören und Sprechen S. 34-35: Klatsch in Silben und verbinde.</p> <p>dHW Hör-Werkstatt, Sprachroboter: Ein geschriebenes Wort wird in Silben getrennt vorgelesen und während dem Vorlesen wird die entsprechende Silbe visuell hervorgehoben. Es muss das passende Bild zum vorg gesprochenen Wort gefunden werden. 2 Schwierigkeitsgrade. Bei der schwierigeren Variante klingen die abgebildeten Wörter ähnlich.</p> <p>BB S. 14: «Die Gliederung von Wörtern in Silben spielt in der Lese- und Schreibdidaktik seit Langem eine Rolle.»</p> <p>DB S. 30: Kritik an reiner Silbenorientierung: «Eine vorgegebene Gliederung von Wörtern in Silben sollte allerdings nur befristet eingesetzt werden, d.h. in der Phase, in der Kinder sich mit dem Sprung vom Buchstaben zum Wort noch schwertun. Denn die Gliederung in Silben versperrt den Blick auf die morphematische Struktur (lauf-en statt lau-fen) und damit auf die Bedeutung von Wörtern. Stattdessen kann eine Markierung des Wortstamms nach der Anfangsphase den direkten Zugang zur Bedeutung erleichtern und ist auch für die Rechtschreibung wichtig. Ein silbenanalytischer Fokus des Anfangsunterrichts wäre deshalb zu einseitig. Da er in einfacher Form nur auf Zweisilber passt, muss zudem der Wortschatz künstlich begrenzt werden. Damit nimmt man den Kindern die Möglichkeit, von Anfang an frei zu schreiben und zu lesen.»</p>
<p>Automatisierung von Silben, Graphemfolgen oder häufigen Wörtern</p>	<p>AH Schreiben S. 48: Kleine Wörter, die man sich merken muss. Welche Wörter reimen sich? Kreis sie farbig ein. (Es geht primär ums Schreiben. Dabei können die Wörter aber auch im Lesewortschatz abgespeichert werden.)</p> <p>Praxistipp BB S. 58-59: Das Üben häufiger kleiner Wörter eignet sich ab der 2. Hälfte der ersten Klasse. Es ist aber nicht Anspruch des ersten Schuljahres an alle Kinder.</p> <p>BB S. 59: Hinweise zum Üben häufiger kleiner Wörter</p>

	<p>BB S. 22-23: ein Lesewortschatz wird in Sprachstarken¹ nicht explizit geübt. «Schwerpunkt des Anfangsunterrichts ist, den Kindern früh und intensiv zu vermitteln, wie sie sich unbekannte Wörter selbständig erschliessen können. Die zunehmende Automatisierung häufiger Wörter ist primär Ertrag der freien Lesezeit im Unterricht.»</p>
<p>Material auf verschiedenen Niveaustufen oder Hinweise zur Differenzierung</p>	<p>AH Lesen Einband: Die Aufgaben im AH Lesen können von den Kindern selbständig in selbstgewählter Reihenfolge bearbeitet werden.</p> <p>AH Buchstaben Einband: Die Aufgaben können in beliebiger Reihenfolge bearbeitet werden. Hinweise zur Wahl einer Buchstabenreihenfolge mit Einbezug an die Bedürfnisse der Klasse oder an die des Kindes.</p> <p>BB S. 66: Vorschlag zu einer sinnvollen Reihenfolge der Buchstabeneinführung aufgrund von Buchstabenhäufigkeit beim lautgetreuen Schreiben</p> <p>TBK 56: Die Tiger-Box-Kartei ist geeignet für jene Kinder, die nur wenig Vorerfahrung mit der Schriftsprache haben und bietet diesen Kindern zusätzliche Übungsmöglichkeiten, um das alphabetische Prinzip der Schriftsprache zu verstehen.</p> <p>HBdLW S. 8 und dLW Buchstaben-Werkstatt: Kinder können ihre eigene persönliche Anlauttabelle aus Auswahl vieler verschiedener Anlautbilder zusammenstellen und ausdrucken. Dadurch wählen die Kinder Begriffe, die sie kennen.</p> <p>BB S. 7: «Die digitalen Lernwerkstätten helfen besonders jenen Kindern weiter, deren Schriftsprachentwicklung stagniert und die weitere Übungen benötigen.»</p> <p>BB S. 8: 15 Lesebüchlein in drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden für Leseanfänger:innen.</p> <p>BB S. 13: Lesebüchlein: «Die Texte sind nach strengen Kriterien für die Leseleichtigkeit komponiert – damit die Kinder schon bei ihren ersten, noch lautierenden Leseversuchen Erfolg haben und dadurch Lust und Zuversicht bekommen, ein nächstes Büchlein zu versuchen. (...) Die Kinder können schon früh die wichtige Erfahrung machen: «Ich kann ein ganzes Buch lesen!»</p> <p>BB S. 15: ein vielfältiges Angebot an Bilder- und Kinderbüchern im Klassenzimmer bereitstellen</p> <p>BB S. 57: Die Kinder können Texte für das gemeinsam genutzte Klassen-Bilder-Lesebuch schreiben und darin lesen</p> <p>BB S. 13: über Vorlesen einen Zugang zu anspruchsvollerer Kinderliteratur ermöglichen, die die Kinder selbst noch lange nicht selbständig lesen könnten.</p>

BB S. 30: Es wird täglich vorgelesen, auch wenn die Kinder bereits selbst erste Texte lesen können.

BB S. 18: Das Lehrmittel arbeitet mit dem Spracherfahrungsansatz. Es wird davon ausgegangen, dass die Kinder mit unterschiedlichen Vorerfahrungen in die Schule starten und darum ein Lernangebot bereitgestellt, an denen die Kinder «Gelegenheit haben, gleichzeitig an unterschiedlichen Aufgaben zu arbeiten, je nach Entwicklungsniveau, Interesse und Arbeitstempo. Das bedeutet konkret: Die Aufgaben in den Heften sollen nicht im Gleichschritt durchgearbeitet werden. Deshalb sind die Aufgaben immer so gestaltet, dass die Kinder durch Symbole und Beispiele auch allein rasch erkennen können, was zu tun ist.»

BB S. 18: Da die Kinder selbstständig an den Heften arbeiten können, hat die Lehrperson Zeit, «sich zwischendurch einzelnen Kindern zu widmen, sie zu beobachten und bei Bedarf zu unterstützen.»

DB S. 63: Während der freien Arbeitszeit hat die Lehrperson Zeit die Kinder zu unterstützen, die es benötigen.

BB S. 20 & S. 30 & S. 83: Im Unterricht wird regelmässige freie Lesezeiten mit individuell gewählter Lektüre zu Verfügung gestellt. Es steht ein breites Bücherangebot aus Bilderbüchern, Sachbüchern, Comics, Zeitschriften oder Hörbüchern in unterschiedlichen Sprachen der SuS bereit.

BB S. 25: Unterrichtsbausteine für die Strukturierung eines offenen Anfangsunterrichts «Sprache für alle Kinder»: gemeinsamer Unterricht; Individuelle Aktivitäten wie Arbeiten an den Heften; Kurs zur Einführung von Methoden, Erarbeitung von Strategien oder Unterstützung einzelner Kinder/ Kindergruppen während der individuellen Arbeit; freie Tätigkeit (freie Lesezeit)

BB S. 27-29: Während der «freien Arbeitszeit» können die Kinder aus verschiedenen Lernangeboten wählen. Ein (Klassen-)Plan, zusammengestellt von der Lehrperson, gibt vor, aus welchen Angeboten sich die Kinder etwas aussuchen dürfen. Für bestimmte Kinder können durch Farben und Symbole bestimmte Aufgaben als Pflichtaufgaben deklariert werden.

BB S. 35: Es macht Sinn mit einigen Kindern einzelne Aufgaben gemeinsam zu besprechen, damit sie danach selbstständig an den Heftseiten weiterarbeiten können.

BB S. 35: «Die «das kann ich»-Seiten in den Arbeitsheften enthalten Aufgaben, die den Kindern zeigen sollen, was sie schon können. Die Seiten sind bewusst so angelegt, dass sie auf ganz unterschiedlichen Niveaus bearbeitet werden können. Jedes Kind soll die Aufgaben bearbeiten, so gut es kann. Dabei geht es nicht darum, dass die einzelnen Kinder alle Aufgaben richtig lösen.

Die Kinder zeigen aber mit ihren Arbeitsergebnissen, was sie schon können und wo es Entwicklungsbedarf gibt. Es ist sinnvoll, mit den Kindern über die bearbeiteten «Das kann ich»-Seiten zu sprechen und ihnen eine Rückmeldung zu geben. Dies geschieht immer mit dem Fokus: «Das kann dieses Kind schon – wie geht es nun weiter? Braucht es eine besondere Unterstützung?» Deshalb liegen manche «Das kann ich»-Seiten auch als Kopiervorlagen (...) vor, sodass die Lehrperson diese Seiten bei einzelnen Kindern mehrfach einsetzen kann, um gezielt Fortschritte zu beobachten.»

BB S. 40 & S. 94-95: Kompetenzbezug von den «Das kann ich Seiten» und Aufgabenstellungen zu den Kompetenzbereichen des LP21 wird aufgezeigt

BB S. 35: Im Begleitband sind zu Heftseiten und Aufgaben Praxistipps zu finden, wie besonders schwächere Kinder unterstützt werden können. Die Praxistipps geben Hinweise zur Differenzierung und Förderung.

BB S. 35-36: Kinder, die Arbeitsaufträge schon lesen können, sollen als Helfer:in jenen Kindern helfen, die nicht sicher sind, was auf einer Heftseite zu tun ist.

BB S. 42: «Kindern, denen die Aufgabentypen noch schwerfallen, können zusätzlich durch die Arbeit mit der digitalen Hörwerkstatt in der Schule oder auch zuhause unterstützt werden.»

BB S. 69: Für Kinder, die noch Mühe haben, diejenigen Bilder aus einer Auswahl an Bildern herauszufinden, die mit dem vorgegebenen Anlaut beginnen, sind Übungen der digitalen Lernwerkstätten geeignet.

BB S. 83: Kinder, die selbständig ungeübte Wörter lautgerecht aufschreiben können, haben die Beziehung zwischen Lauten und Buchstaben verstanden, und sind in der Lage erfolgreich im AH Lesen zu arbeiten.

BB S. 87: Das AH «Lesen» beinhaltet Aufgaben zum Wort lesen, Sätze lesen und Texte lesen. Es bahnt schrittweise das sinnverstehende Lesen von Texten an.

BB S. 89: Für Kinder, die noch Mühe haben, aus Einzellauten die Bedeutung eines Wortes zu erlesen (Aufgabe AH Lesen S. 8-9), ist es noch zu früh mit dem AH Lesen weiterzuarbeiten. Für sie sind Aufgaben aus der Tiger-Box und der digitalen Hörwerkstatt geeignet und sie sollten regelmässig (ggf. mithilfe der Lehrperson) Wörter lautorientiert aufschreiben.

BB S. 96: «Kinder mit wenig Schrifterfahrung brauchen die besondere Unterstützung ihrer Lehrperson, um zu verstehen, welche Rolle die Schrift im Alltag spielt, wie sie aufgebaut ist, welchen Konventionen sie genügen muss und wie man sich Wörter und Texte erschliessen kann (...). Eingangserhebungen, die sich ohne grösseren Aufwand durchführen lassen, bieten einen groben Überblick darüber, welche Kinder bereits über viel Erfahrungen mit Schrift verfügen und vermutlich rasch selbständig mit den Aufgaben in den Arbeitsheften und mit der Anlauttabelle zurecht kommen. Sie zeigen ebenfalls auf, welche Kinder Unterstützung brauchen, weil ihnen der Umgang mit der Schrift und ihren besonderen Merkmalen und Funktionen noch fremd ist.»

BB S. 97: Eingangserhebung mit Buchstaben-Monster: «Eine nur geringe Buchstabenkenntnis am Schulanfang ist also ein sehr guter Indikator dafür, welche Kinder zu Beginn die besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung der Lehrperson brauchen.»

BB S. 98: Auswertung zum Buchstaben-Monster und Buchstaben-Diktat: «Kinder, die sieben oder mehr verschiedene Buchstaben sowie zwei bis drei Wörter aufgeschrieben und den Lautwert von drei und mehr Buchstaben richtig zugeordnet haben, verfügen bereits über so viel Schriftvorerfahrung, dass sie mit grosser Wahrscheinlichkeit den Umgang mit der Anlauttabelle rasch erlernen werden. Auch die Arbeitsaufträge in den Arbeitsheften können sie vermutlich bereits nach wenigen Tagen selbständig bewältigen. Bei den anderen Kindern sollte die Lehrperson sich genauer anschauen, was sie über Schrift und ihre Konventionen wissen bzw. wo sie besondere Unterstützung brauchen, um unser alphabetisches System zu verstehen.»

BB S. 109: «Lesen lernt man durch Lesen – viel Lesen aus Interesse ist die beste Leseförderung!»

BB S. 120: Die Kinder, die bei der Arbeit Hilfe benötigen, melden dies, indem sie ihren Namen an die Hilfe-Schnur hängen. Die Kinder müssen sich vorher überlegen, ob ihnen nicht auch ein anderes Kind helfen könnte, bevor sie Hilfe bei der Lehrperson anfordern.

DB S. 22 – 36: Wissensvermittlung an LP zur Entwicklung der Lesekompetenz

BB S. 19: «Ohne Einsicht in die Funktionen des Lesens und Schreibens fehlt vielen Kindern die Motivation, sich auf die kognitiven und motorischen Anstrengungen einzulassen, die die Aneignung der technischen Aspekte der Schriftsprache erfordert. Lesen und Schreiben sollten deshalb auch im Klassenzimmer als soziale Handlungen inszeniert werden, die individuell bedeutsame Erfahrungen ermöglichen.»

<p>Überprüfung des Lernstandes oder des Lernfortschritts</p>	<p>AH Lesen S. 62: Das kannst du jetzt – Seite zum Eintragen des Lernfortschritts der Kinder und zur Beobachtung der Lernentwicklung im Bereich Lesen.</p> <p>AH Lesen Einband; AH Hören und Sprechen Einband: Auf jeder Seite des Hefts wird das Datum des Bearbeitungstages eingetragen, damit die Lernentwicklung beobachtet werden kann. Auf der «Das kannst du jetzt»-Seite wird die Lernentwicklung dokumentiert und sichtbar.</p> <p>AH Hören und Sprechen S. 46: Das kannst du jetzt – Seite zum Eintragen des Lernfortschritts der Kinder und zur Beobachtung der Lernentwicklung im Bereich phonologische Bewusstheit, Silbenbewusstheit, Anlauterkennung und Segmentierung von Wörtern in einzelne Laute.</p> <p>AH Buchstaben S. 66-67: Das habe ich schon fertig (Übersicht über die Buchstaben, die das Kind im Heft bereits erarbeitet hat)</p> <p>TBK: Die Karteikarten sollen mit Datum versehen werden und ein Foto davon gemacht werden, um die Entwicklungsfortschritte der Kinder zu beobachten, zu begleiten und zu dokumentieren.</p> <p>BB S. 11: Die Inhalte und Aufgaben von Sprachstarken¹ orientieren sich an den Kompetenzbereichen des LP21.</p> <p>BB S. 13: «Die Kinder zeigen und dokumentieren bei jeder Leseaufgabe ihr Können. So sieht die Lehrperson jederzeit, welche Fortschritte die Kinder in ihrer Leseentwicklung machen und wo sie noch Unterstützung brauchen.»</p> <p>BB S. 15: «Lesepässe dokumentieren die Entwicklung der individuellen Lektüre auch für Aussenstehende nachvollziehbar.»</p> <p>BB S. 18: «Jede Aufgabe in den Arbeitsheften liefert Hinweise auf den individuellen Entwicklungsstand der Kinder. Auf den «Das kannst du jetzt»-Seiten sind Aufgaben zu den verschiedenen Teilbereichen des Lesens und Schreibens am Ende der Hefte systematisch zusammengefasst.»</p> <p>BB S. 23: «Das Arbeitsheft «Lesen» selbst ist so konzipiert, dass es den typischen Entwicklungsschritten bei der Entfaltung der Lesekompetenz folgt. Den Kindern hilft es zu verstehen, wie der Entschlüsselungsprozess beim Lesen funktioniert, und den Lehrpersonen zeigt es, welche Fortschritte die Kinder machen und was sie schon können.»</p> <p>BB S. 34: «Das kann ich»-Seite im AH «Hören und Sprechen» dokumentiert jene Bereiche der phonologischen Bewusstheit, die für das Lesen und Schreibenlernen unabdingbar sind.</p>
--	--

BB S. 35: «Die «das kann ich»-Seiten in den Arbeitsheften enthalten Aufgaben, die den Kindern zeigen sollen, was sie schon können. Die Seiten sind bewusst so angelegt, dass sie auf ganz unterschiedlichen Niveaus bearbeitet werden können. Jedes Kind soll die Aufgaben bearbeiten, so gut es kann. Dabei geht es nicht darum, dass die einzelnen Kinder alle Aufgaben richtig lösen. Die Kinder zeigen aber mit ihren Arbeitsergebnissen, was sie schon können und wo es Entwicklungsbedarf gibt. Es ist sinnvoll, mit den Kindern über die bearbeiteten «Das kann ich»-Seiten zu sprechen und ihnen eine Rückmeldung zu geben. Dies geschieht immer mit dem Fokus: «Das kann dieses Kind schon – wie geht es nun weiter? Braucht es eine besondere Unterstützung?» Deshalb liegen manche «Das kann ich»-Seiten auch als Kopiervorlagen (...) vor, sodass die Lehrperson diese Seiten bei einzelnen Kindern mehrfach einsetzen kann, um gezielt Fortschritte zu beobachten.»

DB S. 55: Die wesentlichen Lernschritte können mit den Arbeitsheften von Sprachstarken¹ mit wenig Aufwand überprüft werden.

BB S. 40 & S. 94-95: Kompetenzbezug von den «Das kann ich Seiten» und Aufgabenstellungen zu den Kompetenzbereichen des LP21 wird aufgezeigt

BB S. 92: Die Aufgabe im AH Lesen S. 54-55 eignet sich auch zur summativen Beurteilung. Hinweise wie die Aufgaben summativ bewertet werden können.

BB S. 96-97: Eingangserhebung, um sich einen groben Überblick innerhalb der ersten beiden Schulwochen über den Schriftsprachentwicklungsstand der einzelnen Kinder zu verschaffen mit KV 15 «Buchstabenmonster» und KV 16 «Buchstabendiktat»

BB S. 98: Bei den Beobachtungsaufgaben sollte die LP immer das Datum vermerken, um später die Lernentwicklung des Kindes nachvollziehen zu können.

BB S. 99: Zur Feinerhebung des Lernstandes des Kindes zur Schuleingangsphase eignet sich das gezinkte Memory (KV 14 Wörter-Detektiv-Spiel). Damit kann beobachtet werden, ob und wie das Kind Wörter bereits lesen kann.

BB S. 101: Die «Das kannst du jetzt»-Seiten aus den Arbeitsheften dienen als formative Beurteilung. Fortschritte können damit erkannt und sichtbargemacht werden.

Einbindung der Eltern	<p>BB S. 124-127: Zusammenarbeit mit den Eltern: Es wird erläutert, was die Eltern wissen sollten, was die Eltern zu Hause tun können.</p> <p>BB S. 127: Die Lernwerkstätten sind auch zum Üben zu Hause geeignet.</p> <p>BB S. 127 & KV19: Elternbrief in 12 Sprachen mit dem Titel «Wie unterstütze ich mein Kind beim Lesen- und Schreibenlernen?»</p>
-----------------------	---

III. Deutschlehrmittel Thurgau

Nachfolgend folgt eine kurze Beschreibung der Lehrmittel «Leseschlau», «Die Sprachstarken 1» und «Deutsch Eins». Alle drei Lehrmittel zählen im Kanton Thurgau zu den alternativ-obligatorischen Lehrmitteln im Fachbereich Deutsch für die erste Klasse.

Das Lese- und Schreiblehrmittel «Leseschlau»

Das Arbeiten mit Sprechbewegungsbildern bildet die Grundlage des Lehrmittels «Leseschlau». Mit den Sprechbewegungsbildern lernen die Kinder, «auf die einzelnen Sprechlaute zu achten, sie aus den gesprochenen Wörtern herauszuhören, sie zu unterscheiden und die Lautfolge in Wörtern zusammenzuhängend zu sprechen» (Rickli, 2021, S. 6).

Gemäss Rickli (2021, S. 12) wirkt das methodische Vorgehen des Lehrgangs «Leseschlau» präventiv bei Störungen im Lesen und Schreiben. Das Lehrmittel umfasst ein Handbuch für die Lehrperson, Lauttafeln / Lesekarten, Anlautbilder, eine Anlauttabelle, Lesetexte (3 verschiedene Bücher zur Auswahl), Werkstätte / Arbeitspläne (4 verschiedene Bücher zur Auswahl), Kopiervorlagen Band A für Phase 1 und 2, Kopiervorlagen Band B für Phase 3, ein Schreibheft und eine Lernsoftware. Als literarische Zusatzangebote gibt es drei verschiedene Lesehefte. Ausserdem können additiv Soundolino-Sticker zu den Bildkarten und der Anlauttabelle und ein Stempelset mit allen Lautbildern eingesetzt werden.

Die Sprachstarken 1

Die Inhalte und Aufgaben des Lehrmittels «Die Sprachstarken 1» richten sich an den sechs Kompetenzbereichen im Fachbereich Deutsch des Lehrplans 21 (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben, Sprache(n) im Fokus und Literatur im Fokus) aus (Brinkmann et al., 2022, S. 11). Der Unterricht folgt dem Spracherfahrungsansatz und geht dabei von einem offenen Anfangsunterricht aus. Das Lesen baut auf dem alphabetischen Prinzip auf (Brinkmann et al., 2022, S. 18 - 25).

Das Lehrmittel umfasst fünf Arbeitshefte für die Kinder (Arbeitsheft «Hören und Sprechen», Arbeitsheft «Schreiben», Arbeitsheft «Lesen», Arbeitsheft «Buchstaben», Arbeitsheft «Schrift»), eine Anlauttabelle, drei digitale Lernwerkstätte («Hör-Werkstatt», «Buchstaben-Werkstatt» und «Wörter-Werkstatt»), 15 Lesebüchlein, eine Kartei «Tiger-Box», ein Stempelset «5 Buchstaben-Elemente», ein Anlautposter, ein Begleitband für die Lehrperson, Digitale Inhalte auf meinklett.ch für die Lehrperson, eine digitale Ausgabe der Arbeitshefte und der Anlauttabelle für die Lehrperson und ein Didaktikband «Wie Kinder sprechen, lesen und schreiben lernen».

Deutsch Eins

Das Lehrmittel «Deutsch Eins» verfolgt die silbenanalytische Methode für den Schriftspracherwerb. Gemäss Aussagen des Lehrmittelverlags Zürich (2024) verbindet es den Schriftspracherwerb mit thematischen Zugängen und deckt alle sechs Kompetenzbereiche im Fachbereich Deutsch des Lehrplans 21 ab.

Das Lehrmittel beinhaltet vier Arbeitshefte für die Schüler:innen (dabei kann eine Auswahl getroffen werden zwischen den beiden Wahlmodulen-Arbeitsheften «Spatz Kiko» und «Maus Moll»), ein Schreibheft, eine Schreibtabelle, eine Lernplattform für die Schüler:innen, ein digitales Handbuch, eine Übungskartei, Wortkarten, zwei Handpuppen, ein Wörtermodell, Spielkarten zur Schreibtabelle, A4-Buchstaben, drei Poster (Schreibtabelle, Buchstaben und «So geht's») und einen Stickerbogen.

IV. Übungsmöglichkeiten zum phonologischen Rekodieren aus Mayer, 2022b

Buchstabenfächer	<p>Abbildung 8: Buchstabenfächer (Mayer, 2022b, S. 115)</p>																																
Fotodosen	<p>Abbildung 9: Fotodosen (Mayer, 2022b, S. 115)</p>																																
Lesepeil	<p>Abbildung 10: Lesepeil (Mayer, 2022b, S. 115)</p>																																
Silbenteppich	<table border="1" data-bbox="719 1211 1329 1357"> <tr> <td></td> <td>a</td> <td>e</td> <td>i</td> <td>o</td> <td>u</td> <td>au</td> <td>ei</td> </tr> <tr> <td>m</td> <td>ma</td> <td>me</td> <td>mi</td> <td>mo</td> <td>mu</td> <td>mau</td> <td>mei</td> </tr> <tr> <td>r</td> <td>ra</td> <td>re</td> <td>ri</td> <td>ro</td> <td>ru</td> <td>rau</td> <td>rei</td> </tr> <tr> <td>s</td> <td>sa</td> <td>se</td> <td>si</td> <td>so</td> <td>su</td> <td>sau</td> <td>sei</td> </tr> </table> <p>Abbildung 11: Silbenteppich (Mayer, 2022b, S. 112)</p>		a	e	i	o	u	au	ei	m	ma	me	mi	mo	mu	mau	mei	r	ra	re	ri	ro	ru	rau	rei	s	sa	se	si	so	su	sau	sei
	a	e	i	o	u	au	ei																										
m	ma	me	mi	mo	mu	mau	mei																										
r	ra	re	ri	ro	ru	rau	rei																										
s	sa	se	si	so	su	sau	sei																										
Fahrstuhllesen	<p>■ Fahrstuhllesen: Die Lehrkraft stellt Buchstabenkärtchen mit einer Farbe für Vokale und einer anderen Farbe für Konsonanten her. Einige Konsonantenkärtchen werden untereinander an die Tafel gehängt. Die Lehrkraft lässt ein Vokalkärtchen von oben nach unten die Konsonanten entlangfahren. Die Kinder lesen die dabei entstehenden Silben.</p> <p>Abbildung 12: Fahrstuhllesen (Mayer, 2022b, S. 113)</p>																																
Buchstabenrutsche	<p>Abbildung 13: Buchstabenrutsche (Mayer, 2022b, S. 114)</p>																																

V. Lebenslauf Verfasserin